

مالیات او حکم یې د شریعت په رڼا کې

Taxation and Its Ruling in Islamic Sharia: A Comprehensive Analysis

دکتور مصباح الله عبدالباقي^۱

لنډیز

په دې څېړنه کې یوه ډېره مهمه موضوع څېړل شوی ده، او هغه د شریعت په رڼا کې د معاصر اقتصاد د نظر سره سم د مالیاتو د اخیستلو حکم دی، د دې موضوع اهمیت په دې کې دی چې په اړه یې متفاوت نظرونه شتون لري، له دې نظرونو څخه کوم نظر د شریعت سره اړخ لگوي او کوم نظر د شریعت سره اړخ نه لگوي؟

د دې لپاره چې د معاصر اقتصاد د نظر سره سم د مالیاتو حکم د شریعت په رڼا کې وڅېړل شي نو باید چې دا ډول مالیات په درست ډول وپېژنو، نو له دې امله په لومړي څپرکي کې په لنډ ډول د معاصرو مالیاتو د پېژندنې په اړه بحث شوی دی، تر څو پرې حکم کول ممکن شي، ځکه حکم په هغه څه کېدلی شي چې ماهیت یې مشخص وي. د معاصرو مالیاتو د شرعي حکم د معلومولو په لړ کې دویمه قضیه چې څېړل یې اړین و دا وه چې ایا اسلام د اسلامي دولت د بودیجې د تمویل لپاره معلومې سرچینې لري؟ ایا دا سرچینې توفیقي دي که توفیفي، په دې معنی چې په دې کې د اجتهاد مجال شته او که نه؟ او د هغو سرچینو څخه پرته نورې سرچینې په کې اضافه کېدلی شي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه شوې او که نه؟ د دې څېړنې په پایله کې جوتنه شوه چې شریعت یو لړ سرچینې د اسلامي حکومت د تمویل لپاره مشخصې کړي دي، خو له دې امله چې دا قضیه د معاملاتو سره تړاو لري، نو دا د اجتهاد مجال دی او دا سرچینې په همدې منصوصي سرچینو کې منحصرې نه دي، له همدې امله گورو چې د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه په خلافت کې نورې سرچینې هم په دې کې ور زیاتې شوي دي، له دې امله دې پایلې ته ورسېدو چې که مالیه شرعي مانع ونه لري او د بودیجې د تمویل د سرچینې په توگه ترې کار واخیستل شي دا په دې ډگر کې د شریعت د طبیعت سره مخالفت نه لري. درېمه قضیه چې اړینه وه او باید چې څېړل شوی وی هغه دا وه چې د شریعت له نظره د دولت له لورې د اجباري مالیاتو د اخیستلو په مخ کې یواځینې شرعي مانع دا دي

ISSN: 3078-9575 (Print)

ISSN: 3078-9583 (Online)

تاریخ نشر: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

تعداد صفحات: ۱۰۴

از صفحه ۶ تا ۱۰۹

چې شریعت د چا په ملکیت کې د هغه له خوښې پرته تصرف کول ناروا گڼي، او اجباري اخیستل همداسې یو تصرف دی.

څلورمه قضیه دا خپرل شوی چې د مالیه په مخ کې موجود شرعي خنډ (چې د خلکو له خوښې پرته د هغوی د مال اخیستل) څرنگه او په کومو حالاتو کې له منځه تللی شي؟ ځکه په کومو حالاتو کې چې دا خنډ له منځه ولاړ شي په هماغه حالاتو کې به د مالیه اخیستل جواز ولري، او په کومو حالاتو کې چې دا خنډ وجود ولري نو مالیه اخیستل به ناروا او نا درست وي.

د څیړنې په پای کې دې پایلې ته ورسېدو چې په لاندې دوه حالتونو کې دا خنډ له منځه تللی شي:

لومړی: د اضطرار حالت چې په دې حالت کې د شرعي ولایت لرونکی حکومت د خلکو د مال سره د مباح مال په توگه تعامل کولی شي.

دویم: په عادي حالاتو (غیر اضطراري حالاتو) کې د مالیه اخیستل یوازې هغه وخت جواز لري چې خلک په خپله خوښه د خپلو وکیلانو له لارې د مالیه د ورکولو وعده وکړي او دا وعده به ملزمه وعده وي، دویم دا چې د همدې وکیلانو له لارې د مالیه د ورکولو عقد وکړي، یعنې د حکومت او ولس ترمنځ د مالیه د ورکړې یو اجمالی عقد باید شتون ولري او بیا د هر کال لپاره هغه مقدار په تفصیلي توگه د یو تفصیلي عقد له لارې مشخص کړی شي چې د هر وگړي څخه به په کومو شرطونو خومره مالیه اخیستل کېږي.

نو مالیه د هېوادونو اړتیا ده، له دې څخه پرته حکومتونه او هېوادونه پرمخ نه شي تللی، خو مسلمان حکومتونه باید دا په هغه توگه واخلي چې د شریعت سره برابر وي، او په دې څېړنه کې همدا په گوته شوی دی.

کلیدي کلیمې: مالیات، شریعت، اقتصادي پالیسی، عقد

سریزه

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه أجمعين، و بعد.

د مالیاتو د اخیستلو قضیه له هغو قضیو څخه ده چې په اړه یې بېلابېل نظریات شتون لري، یو شمېر پوهان تصور لري چې مالیه هماغه «مکس» دی چې په اړه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: "لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسِ الْجَنَّةِ"². د مالیه د راټولولو مسؤل به جنت ته لاړ نه شي.

یو شمېر نور پوهان د بېلابېلو فقهي اسنادو پر بنسټ دا په مطلقه توگه صحیح او روا گڼي، نور پوهان دا په ځینو حالاتو کې روا گڼي، په ځانگړې توگه کله چې هغه موانع او خنډونه نه وي چې په شرعي نصوصو کې راغلي دي او د هغه اصولو او مقاصدو سره په ټکر کې نه وي چې شریعت د مال لپاره ټاکلي دي، خو په نورو حالتونو کې یې بیا روا نه گڼي.

له دې بېلابېلو نظریاتو څخه کوم سم دي؟ د مالیه حکم څه دی؟ په کوم وخت او شرایطو کې د حکومت او نظام لپاره د مالیه (ټېکس) اخیستل روا او په کوم وخت کې ناروا دي؟ د شریعت په رڼا کې د دې حکم خپرل له دې امله هم اړین دي چې په اوسنیو شرایطو کې په هېواد کې که له یوې خوا خلک د فقر او غربت سره مخامخ دي، د خپلو اولادونو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري نو له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت خپلو مجبوریتونو ته متوجه دی او له دوی څخه مالیه غواړي او بېلابېل ټېکسونه (مالیات) ترې راټولوي. دا که له یوې لورې د خلکو لپاره ستونزې جوړوي له بل پلوه په اقتصادي فعالیتونو منفي اغېز کوي. د دې تر

² - السنن الكبرى (26/7) تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، خپرونکې اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، درېم چاپ، کال 1424 هـ - 2003 م.

خنګ په دې اړه د شریعت له نظره د دې ډول کړنو حکم معلومول هم اړین دي چې دا کار خو د شریعت سره په ټکر کې نه دی؟ په ورته وخت کې د مالیه مطلق ناروا بلل هم هېوادونه د ستونزو سره مخامخ کوي، نو دې حقیقتونو ته په کتلو د دې اړتیا ده چې د مالیه حکم د شریعت د اصولو او شرعي نصوصو په رڼا کې وڅېړل شي تر څو په دې میدان کې یو اسلامي حکومت په بصیرت سره د شریعت د احکامو په رڼا کې حرکت وکړي.

د بحث حدود او اړوند موضوعات

د مالیه د حکم د معلومولو لپاره اړینه ده چې په پیل کې د مالیه (ټېکس) په حقیقت باندې ځان پوه کړو چې آیا د مالیه (ټېکس) طبیعت د اسلام د طبیعت سره اړخ لگوي که نه؟ او دا ځکه چې اهل علم وايي: "الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ" په یو شي باندې حکم د هغه د تصوري حقیقت په ذهن کې د را استحضار کولو فرعه ده او تر څو چې اصل شتون ونه لري، د فرعي شتون ممکن نه دی.

له دې امله چې مور د مطلق مالیه په اړه څېړنه نه کوو، بلکې مور د هغه مالیه په اړه د شریعت د حکم د معلومولو هڅه کوو چې په معاصر اقتصادي فکر کې ورته مالیه ویل کېږي او ټول هېوادونه ترې د خپلې بودیجې د تمویل لپاره استفاده کوي، له دې امله دا اړینه ده چې مور په معاصر اقتصادي فکر کې د مالیه په حقیقت ځان پوه کړو.

په معاصر اقتصادي فکر کې مالیه په حقیقت کې د مالیاتي سیاست برخه ده. دغه مالیاتي سیاست څه شی دی او ولې د یو نظام څخه بل نظام ته توپیر لري؟ په اسلامي اقتصادي فکر کې مالیاتي سیاست څه ته ویل کېږي؟ او د شرعي نصوصو په رڼا کې د دې مالیاتي سیاست عناصر څه دي؟ عملاً دا مالیاتي سیاست څه پاتې شوی دی؟ آیا د معاصر اقتصادي نظام مالیه د اسلام د مالي نظام او بیا د اسلامي مالیاتي سیاست سره اړخ لگوي او که نه؟

دا او داسې نورو پوښتنو ته د ځواب د پیدا کولو په پایله کې مور د اسلامي حکومت له لورې د مالیه (ټېکس) د لگولو د جواز او عدم جواز حکم ته رسېدلی شو، نو په دې لنډه لیکنه کې به همدې او دې ته ورته پوښتنو د ځواب لټولو کوشش کوو.

د بحث او څېړنې تگلاره

دې پوښتنو ته د ځواب لټولو لپاره به مور د بېلابېلو تگلارو څخه گټه اخلو. څه به وصفي تگلاره ایجابوي، څه به تحلیلي او استنباطي تگلاره ایجابوي او په څه قضیو کې به د مقایسوي تگلارې څخه استفاده کوو.

مور په پیل کې د دې هڅه کړې چې دا معلوم کړو چې د حکومت له پلوه د مالیه اخیستل د شریعت له نظره په خپل ذات کې ستونزه لري او که د کوم علت له امله یې اخیستل ناروا دي³، د دې خبرې د څرگندولو لپاره د دې اړتیا وه چې مور په شریعت کې د مال اړوند عمومي احکام وڅېړو چې دا وگورو چې مالیه د دې احکامو په کوم ځای کې قرار لري، نو د څېړنې په پایله کې معلومه شوه چې د مالیه د ځانگړتیاوو څخه یوه ځانگړنه دا ده چې د دولت له لورې په جبري ډول اخیستل کېږي، چې همدا ځانگړتیا یې د شریعت سره په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام د چا مال د هغه له خوښې پرته اخیستل ناروا گڼي.

³ - د اصول فقهي په اصطلاح کې دې ته "النهي عن الشيء لذاته أو النهي عنه لغیره" ویل کېږي.

دویمه قضیه چې خپرل یې اړین ؤ دا وه چې ایا اسلام د اسلامي دولت د بودیجې د تمویل لپاره معلومې سرچینې لري؟ ایا دا سرچینې توفیقي دي که توفیقي^۴، په دې معنی چې په دې کې د اجتهاد مجال شته او که نه؟ او د هغو سرچینو څخه پرته نورې سرچینې په کې اضافه کېدلې شي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه شوې او که نه؟ د دې څېړنې په پایله کې جوته شوه چې شریعت یو لړ سرچینې د اسلامي حکومت د تمویل لپاره مشخصې کړي دي، خو له دې امله چې دا قضیه د معاملاتو سره تړاو لري، نو دا د اجتهاد مجال دی او دا سرچینې په همدې منصوصي سرچینو کې منحصرې نه دي، له همدې امله گورو چې د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه په خلافت کې نورې سرچینې هم په دې کې ور زیاتې شوي دي، له دې امله دې پایلې ته ورسېدو چې که مالیه شرعي مانع ونه لري او د بودیجې د تمویل د سرچینې په توگه ترې کار واخیستل شي دا په دې ډگر کې د شریعت د طبیعت سره مخالفت نه لري.

درېمه قضیه چې اړینه وه او باید چې خپرل شوی وی هغه دا وه چې د مالیه په مخ کې موجود شرعي خنډ (چې د خلکو له خوښې پرته د هغوی د مال اخیستل) څرنگه او په کومو حالاتو کې له منځه تللی شي؟ ځکه په کومو حالاتو کې چې دا خنډ له منځه ولاړ شي په هماغه حالاتو کې به د مالیه اخیستل جواز ولري. د څېړنې په پای کې دې پایلې ته ورسېدو چې هغه دوه حالتونه کېدلې شي:

لومړی: د اضطرار حالت^۵ چې په دې حالت کې د شرعي ولایت لرونکی حکومت د خلکو د مال سره د مباح مال په توگه تعامل کولی شي.

دویم: په عادي حالاتو (غیر اضطراري حالاتو) کې یوازې هغه وخت دا کار ممکن دی چې خلک په خپله خوښه د خپلو وکیلانو له لارې د مالیه د ورکولو وعده وکړي او دا وعده به ملزمه وعده وي، دویم دا چې د همدې وکیلانو له لارې عقد وکړي، یعنې د حکومت او ولس ترمنځ د مالیه د ورکړې یو اجمالی عقد باید شتون ولري او بیا د هر کال لپاره هغه مقدار په تفصیلي توگه د یو تفصیلي عقد له لارې مشخص کړی شي چې د هر وگړي څخه به په کومو شرطونو څومره مالیه اخیستل کېږي.

په دې اړه مخکېنۍ څېړنې

په دې اړه مخکې ډېرې لیکنې شوي دي، چې د نومونو یادونه یې د بحث د اوږدېدو لامل گرځي، زه دلته یوازې دا وایم چې په کوم ډول چې په دې بحث کې د مالیاتو (ټېکسونو) قضیه خپرل شوې ده، په بله هیڅ څېړنه کې مې نه ده تر سترگو شوې، ځکه کومې څېړنې چې زما له نظره تېرې شوي دي، په لاندې توگه یې لنډیز وړاندې کوم:

لومړی: هغه څېړنې چې د صدقې او خبرات، خبر او ښېگنې په اړه راغلي، نصوص یې د مالیه لپاره بنسټ گرځولی، تصور یې دا وړاندې کړی چې د زکات څخه پرته په مال کې نور واجب حقوق هم شته، چې دا په حقیقت کې یو څو تابعینو ته منسوب مذهب دی او معنی یې هم هغه نه ده چې د مالیه د فرضیت او لزوم لپاره دې ترې استدلال وشي، ځکه د معاصرې مالیه (ټېکس) ځانگړتیاوې په دې کې نه شي راتلاي، همدا راز دا ټولنیز او یا هم کفایي وجوب او حق دی، چې کله په یوه ټولنه کې د لوړې له امله څوک تلف کېږي او په سختو ستونزو کې وي پر هغه ټولنه باندې کفایي فرض دي چې دې ته باید ورسېږي، چې دا د ټېکس (مالیه) څخه جلا یو بل مسؤولیت دی، نو ځکه دا د ټېکس (مالیه) بنسټ نه شي گرځېدلی، دا قضیه په دې څېړنه کې په ضمني توگه، خو په تفصیل سره خپرل شوې ده.

^۴ - دلته د توفیقي معنی دا ده چې د الله په توفیق او د انسانانو په اجتهاد یې حکم معلومول ممکن وي، او توفیقي دې ته ویل کېږي چې شریعت مشخص کړی وي او د انسان اجتهاد ته په کې ځای نه وي.

^۵ - په دې اړه تفصیلي بحث وروسته راځي.

دویم: هغه ډول خپرنې دي چې د ماليې تر سرليک لاندې يې هغه سرچينې خپرلي دي چې د معاصرې ماليې سره هيڅ تړاو نلري، لکه زکات، خراج، جزیه او نور... د بېلگې په توگه د «النجاح الوطنية» فلسطين په پوهنتون کې د ماسترۍ بحث چې د «النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة» تر سرليک لاندې سمر عبد الرحمن محمد الدحلة د دکتور هشام جبر تر لارښوونې لاندې ليکلې، دا ډول بحثونه د لنډو مقالو په شکل کې هم ډېر ليکل شوي او د کتابونو په شکل کې هم ليکل شوي دي، خو ټول يوازې پر دې را څرخېږي چې په اسلام کې ماليه شته او بيا دا مخکې سرچينې خپرې او ځينې وخت د دې سرچينو او په ځانگړې توگه د زکات او په معاصر اقتصادي فکر کې د ماليې ترمنځ مقایسه هم کوي، خو دا ډول بحثونه زموږ د بحث سره تړاو ځکه نه لري چې موږ د دې معاصرې ماليې (ټېکس) په اړه د شريعت د حکم په لټه کې يو.

درېم: بل ډول خپرنې چې د ماليې په اړه شوي دي يوازې يو ډول ماليه او ټېکس يې بحث کړی چې زموږ پخوانيو فقهاوو يې يادونه کړې ده، چې موږ په دې بحث کې د اضطراري ماليې عنوان ورکړی او هغه بل ډول ماليه چې موږ ورته عادي ماليه او يا په عادي او غير اضطراري حالاتو کې ماليه ويلې، هيڅ بحث نه دی کړی. په حقيقت کې همدا هغه ماليه ده چې د معاصر اقتصادي فکر له لورې ماليه او ټېکس بلل کېږي، چې تراوسه پورې يې په اړه خپرنه نه ده شوې، نو دا خپرنه همدغه تشه ډکوي.

څلورم: يو ډول بحثونه هغه دي چې تصور يې دا دی چې زکات د ماليې (ټېکس) ځای ناستی کېدلی شي، د ماليې (ټېکس) د اخیستلو پر ځای بايد د زکات نظام تطبيق کړی شي چې همدا کفايت کوي. په يو شمېر خپرنو کې همدا تصور وړاندې شوی دی. زه په دې خپرنه کې په دې خبره نه کوم چې په فني توگه زکات د ماليې ځای نيولی شي او که نه؟ بلکې زما د خپرنې محور دا دی چې که يو اسلامي حکومت وغواړي چې د زکات ترڅنگ د ماليې (ټېکس) نظام هم فعال کړي، نو طريقه به يې څه وي؟ ايا دا کار به ورته جواز ولري؟ او که جواز ولري، نو په کومو حالاتو کې به جواز ولري؟

په دې خپرنه کې د دې هڅه شوې چې په دقت سره د خپرنې اړوند قضیې وڅېړل شي او د شريعت د نصوصو سره سم يې په اړه قضاوت صورت ومومي، خو بيا هم هيڅ انساني کار د خطا او غلطۍ څخه پاک نه وي، نو که په دې کې د حق خبره وي هغه به د الله تعالی په توفيق ممکنه شوې وي او که غلطۍ او خطاگانې په کې وي، نو هغه به د انساني تقصير پايله وي او د الله تعالی شريعت له هغوی څخه پاک دی، خو هيله مې د محترمو لوستونکو دا ده چې د تعاون علی البر والتقوى پر بنسټ خپل رغنده نظريات د ليکوال سره شريک کړي.

لومړی څپرکی: په معاصر اقتصادي فکر کې د ماليې پېژندنه

ماليه په معاصر اقتصادي فکر کې د مالياتي سياست يا مالياتي پالیسي (Fiscal Policy) برخه ده او مالياتي سياست يا مالياتي پالیسي بيا د اقتصادي سياست يا اقتصادي پالیسي برخه ده. دلته په لنډه توگه د دغه اصطلاحاتو معنی او مفهوم روښانه کوو.

لومړی: اقتصادي پالیسي

اقتصادي پالیسي يا اقتصادي سياست په حقيقت کې په اقتصادي ژوند کې د دولت د مداخلې يوه لاره ده، چې ځينې وختونه په ځانگړو برخو کې د دولت مداخلې ته ويل کېږي، چې دا يې خاص مفهوم دی. له دې اړخه يې اقتصاد پوهان داسې تعريفوي: دا د دولت له لورې هغه مستقيمي مداخلې ته ويل کېږي چې په اقتصادي نظام کې د بنسټيزو اقتصادي متغيراتو لکه توليد، کارموندنې او پانگونې د کنټرول له لارې سرته رسېږي.⁶

⁶ - د دې تعريف لپاره وگورئ: النظرية الاقتصادية، ص ۷ تالیف: دکتور احمد جامع، خپروونکي اداره: دار النهضة، څلورم چاپ، کال ۱۹۸۴ م.

د دې معنی دا ده چې د تولید، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او پانګونې په اړه چې کومې ځانګړې پرېکړې او پالیسۍ په دې موخه د دولت له لورې رامنځته کېږي چې د هېواد اقتصاد هغه ځانګړې لور ته سوق او رهبري کړي چې دولت یې غواړي، دې ته اقتصادي سیاست یا اقتصادي پالیسي ویل کېږي.

یو شمېر اقتصاد پوهان بیا د اقتصادي پالیسۍ مفهوم ته پراختیا ورکوي او په پورته یادو شوو درې قضیو کې د دولت او حکومت په مداخلې او په دې اړه جوړو شویو پالیسیو کې یې نه منحصر وي، بلکې د اقتصاد په اړه د حکومت د ټولو پالیسیو ټولګه او مجموعه یې بولي، نو دوی یې تعریف داسې کوي: اقتصادي پالیسي هغو ټولو پرېکړو او سیاستونو ته ویل کېږي چې دولت یې د اقتصادي او ټولنیزو ټاکلو موخو د لاسته راوړلو لپاره په لاره اچوي تر څو د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د هغه وسایلو څخه چې ټولنه یې په واک کې لري بهتر او مناسب وسایل انتخاب کړي او د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تر ټولو غوره تګلارې ولټوي، دې ډول ټولو پرېکړو او پالیسیو ته اقتصادي سیاست وايي.⁷

دا تعریف را په گوته کوي چې اقتصادي پالیسي یا اقتصادي سیاست لاندې عناصر لري:

- ټولنیزې او اقتصادي موخې ټاکل؛

- د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په لاس کې د شته وسایلو څخه تر ټولو غوره وسایل انتخابول؛

- د دې تر څنګ د هغه تګلارو انتخاب چې په ښه توګه د ټاکلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تر ټولو غوره او اغیزمنې وي؛

په دې توګه اقتصاد پوهانو د عام اقتصادي سیاست او پالیسۍ لپاره لاندې ډګرونه ټاکلي دي، په دې ډګرونو کې د یو مشخص وخت لپاره ځانګړې پالیسي او سیاستونه د عام اقتصادي سیاست عناصر بلل کېږي:

- مالیاتي سیاست (Fiscal Policy)

- نقدي سیاست (Monetary policy)

- د نړیوالې سوداګرۍ اړوند پالیسي او د تادیاتو توازن او انډول ساتل.

- د پانګونې اړوند سیاستونه او پالیسي (Investment policies)

- د جوړښتونو د سمون سیاستونه او پالیسي.⁸

د اقتصادي سیاست اهداف بدلېږي را بدلېږي چې نهایي هدف یې په ملي کچه د رفاهیت او اقتصادي خوشحالی رامنځته کول دي او د اقتصاد پوهانو ترمنځ تقریباً په دې اتفاق دی چې دا نهایي هدف د دې څلورو فرعي اهدافو د تحقق له لارې ترلاسه کېدلی شي چې د انګلیستاني اقتصاد پوه نیکولاس کالدور په جادويي مربع مشهور دي او هغه دا لاندې څلور معیارونه دي:

- د انفلاسیون کنټرول؛

⁷- معجم المصطلحات الاقتصادية، ص ۸۳، احمد زکي بدوي، دار الكتاب المصري، کال ۱۹۸۵ م.

⁸- السياسات الاقتصادية، ص ۳۱، عبد المطلب عبد المجید، مجموعة النيل العربية، مصر، لومړی چاپ کال ۲۰۰۳ م، د جوړښتونو د سمون د پالیسۍ معنی دا ده چې د هېواد اقتصادي جوړښتونه په داسې توګه عیار شي چې د نړیوال اقتصادي چاپېریال سره اړخ ولګوي او دا سمون ټولو اقتصادي ډګرونه تر اغېز لاندې راولي او دا کار باید په دوره یي شکل سرته ورسېږي.

- په هېواد کې د اقتصادي ودې لوړه کچه ترلاسه کول (Achieving high growth rate)؛
- په هېواد کې کاري فرصتونه پيدا کول او بې کاري له منځه وړل؛
- د تادياتو توازن او انډول ساتل (Balance of Payments).

دويم: مالياتي پالیسي يا مالياتي سياست

د مالي پالیسي پخوانی مفهوم

لکه څرنګه مو چې د اقتصادي پالیسي په عناصرو کې ولوستل چې په معاصر اقتصادي فکر کې مالياتي پالیسي د اقتصادي پالیسي یو بنسټیز عنصر او یوه مهمه برخه تشکیلوي. اوس په دې بحث کوو چې مالياتي پالیسي یا مالياتي سياست څه ته وايي؟ ځکه له دې څخه موږ د ټېکس په حقيقت ځان پوهولی شو او دا درک کولی شو چې مالیه په معاصر اقتصادي فکر کې څه رول لري، د څه لپاره وضع کېږي او د څه لپاره راټولېږي؟ او ایا دا د اسلامي شريعت د مالي پالیسي سره اړخ لګوي او که نه؟

مالي پالیسي چې په انگلیسي کې ورته (Fiscal Policy) ویل کېږي، په اصل کې د فرانسوي ژبې د «Fisc» د کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې لغوي معنی یې د پیسو بټوه، بیت المال او خزانه ده. اصطلاحی تعریف یې هم له همدې څخه اخیستل شوی دی.

په پخوانیو وختونو کې د مالي پالیسي مفهوم ډېر محدود و او دا ځکه چې د دولت او حکومت مسؤلیتونه محدود وو. مالياتي پالیسي په دې کې را خلاصه کېدله چې یو هېواد د خپلو عایداتو څخه څرنګه خپل ضروري عام مصارف پوره کړي او عامو مصارفو د هغو مسؤلیتونو سره تړاو درلود چې دولت او حکومت په هغه وخت کې پر غاړه درلودل، دا مسؤلیتونه د داخلي امنیت، د خپل هېواد څخه د تجاوز په مقابل کې دفاع او د یو څو نورو عمومي کارونو څخه عبارت وو او د دې مسؤلیتونو د سرته رسولو لپاره ډېرو زیاتو مصارفو ته اړتیا هم نه وه، له همدې امله دولتونه هم د ډېرو مواردو په لټه کې نه وو. عموماً مالياتي پالیسي په دې کې را خلاصه کېدله چې ارقام سره مساوي کړی شي، مصارف د مواردو او عوایدو څخه زیات نه وي، د مالي پالیسي کوم بل هدف نه وه، نه یې د هېواد د اقتصاد سره کوم تړاو درلود او نه یې د ټولنیزو او سیاسي اهدافو سره کوم سر او کار درلود، دا حالت د لومړي او دویم نړیوال جنگ پورې همداسې پاتې شو او ادامه یې پیدا کړه.

د مالي پالیسي په مفهوم کې د بدلون لاملونه

کله چې د لومړي او دویم نړیوال جنگ نه وروسته داسې لاملونه رامنځته شول چې د مالياتي سياست په مفهوم کې یې د بدلون غوښتنه کوله، نو په پایله کې یې د مالياتي سياست یا مالي پالیسي نوی مفهوم رامنځته شو، دا لاملونه او بدلونونه د دولت او حکومت په دندو کې هم د بدلون لامل وګرځېدل، چې په پایله کې یې د مالياتي سياست په مفهوم کې هم بدلون رامنځته شو. دا لاملونه او بدلونونه په لاندې ډول وو:

۱: سیاسي لاملونه

په معاصر وخت کې د دولت او حکومت رول، د دولتي مؤسساتو او د دولت د دستوري جوړښتونو پرمختګ او هغه بدلونونه چې د نویو سیاسي نظریاتو په پایله کې د دولت په جوړښت او مسؤلیتونو کې رامنځته شول، دا ټول د دې لامل شول چې د مالياتي سياست په مفهوم کې بدلون رامنځته شي، ځکه چې د دې سیاسي نظریاتو په پایله کې دا د دولت مسؤلیت وګڼل شو چې باید له یو پلوه د هېواد د وګړو اقتصادي، ټولنیز او د ژوند د شرایطو په بهتر کولو کې باید مداخله وکړي او له بل پلوه د دیموکراسۍ په مفهوم کې پراختیا رامنځته شوه، په درې ګونو قواوو کې د زیاتو خلکو د مشارکت غوښتنه، د اساسي قوانینو د جوړېدو نه وروسته د دستوري او

سیاسی جوړښتونو او مؤسساتو د رامنځته کېدو او د دې مؤسساتو فعالول او فعال ساتل، همدا راز د دولتي او اداري وظایفو د رامنځته کېدو په پایله کې د دولتونو او حکومتونو مصارف زیات شول او د دې مصارفو زیاتېدل په طبیعي توګه د عوایدو د زیاتوالي غوښتنه کوي تر څو دا مصارف پوره کړی شي، چې دې ټولو موضوعاتو د مالیاتي سیاست په مفهوم کې د بدلون غوښتنه کوله.

۲: نظامي لاملونه

د دویمې نړیوالې جګړې په پایله کې هېوادونه دې ته اړ شول چې په جدیت سره د نظامي ځواکونو پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي، په داسې وسلو یې سنبال کړي چې هیڅ هېواد پرې تیری ونه کړی شي، د دې لپاره هېوادونه اړ شول چې ستر نظامي ځواکونه جوړ کړي او روزنه ورکړي، همدا راز د دې نظامي ځواکونو د اړتیا وړ جنګي وسایل ورته د هېواد په دننه کې جوړ کړي او یا یې له بهر څخه په بیه واخلي چې دا ټول د دې لامل شول چې د هېوادونو مصارف زیات شي او د مصارفو د زیاتوالي په پایله کې د عوایدو او مواردو د زیاتوالي او پراختیا په لټه کې شول، چې دې کار د مالیاتي سیاست په بدلون کې لویه ونډه درلوده.

۳: اقتصادي لاملونه

په نړۍ کې د اقتصاد د پرمختګ او اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره وسایلو پرمختګ ومونده، د بحث او تحقیق میدان د نورو مصارفو غوښتنه درلوده، ټکنالوژۍ پرمختګ وکړ او حکومتونه اړ شول چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښه اقتصادي فعالیت په موخه له دې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، چې دې سره د دولتونو مصارف پورته لاړل.

له بله پلوه د اقتصادي ستونزو د رامنځته کېدو په پایله کې په ټولنه کې څه ستونزې او ټولنیزې نا انډولۍ رامنځته شوې، لکه د ثروت په توزیع کې نا انډولۍ، د افرادو په عوایدو کې فاحش تفاوتونه، د بې روزګارۍ زیاتوالی، د قیمتونو لوړېدل، انفلاسیون، د بازارونو سپړېدل، او د پېر او پلور نه موجودیت او نورې داسې ستونزې چې کله رامنځته شوې، دولتونه اړ شول چې د دې ستونزو د له منځه وړلو او کنټرول لپاره داسې مناسب بدیلونه او حللارې وړاندې کړي چې د هغوی د اقتصادي او ټولنیزو حالاتو سره اړخ لګوي، له دې سره د مالیاتي سیاست په اهدافو کې یو بل هدف هم ور زیات شو او هغه د دې اقتصادي او ټولنیزو ستونزو لپاره د حل لارو لټول.

۰۰۹

د دې لاملونو په پایله کې حکومتونه اړ شول چې په امورو کې مداخله وکړي او داسې اقتصادي او مالیاتي سیاستونه خپل کړي چې د دې ستونزو په حل کې مؤثر رول لوبولی شي، له دې یوه هم د بودیجې وسیله وه، دا د انفلاسیون، د بازارونو د سپړېدلو، د ثروت د نا انډوله توزیع او داسې نورو ستونزو د حل لپاره د یوې مؤثرې وسیلې په توګه په کار اچول پیل شول.

۴: ټولنیز لاملونه

د دویم نړیوال جنگ څخه وروسته په ټولنو کې ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې، ټولنې د بد کورني حالت سره مخامخ شوې. د صحت، تعلیم، اقتصاد او نورو ټولنیزو چارو کې د ټولنې حالات خراب شول، د دې حالاتو سمول او په دې مېدانونو کې د ټولنې بد وضعیت ښه کول د دولت مسؤولیت وګڼل شو، او حکومتونه او دولتونه د دې حالاتو د سمولو لپاره او د هېواد د وګړو د ژوند د سوبې د پورته کولو او لوړ ساتلو لپاره د مصارفو لوړولو ته اړ شول او د مصارفو د لوړېدو له امله د زیاتو عوایدو په لټه کې شول.

لنډه دا چې پخوا مالیاتي سیاست او مالي پالیسی ډېر پېچلی مفهوم نه درلود ځکه چې دا د دولت د عوایدو او مصارفو د توازن نوم و او د دولت مسؤولیتونه ډېر پراخه نه وو او دولت په ډېرو شیانو کې مداخله نه درلوده او نه یې ډېره مسؤولیتونه پر غاړه وو، هلته همدومره کونښن کېده چې مصارف د عوایدو څخه زیات نه شي او د عوایدو او مصارفو ارقام سره مساوي وي او یا هم مصارف له

عوایدو څخه کم وي، خو کله چې حالات بدل شول او د حکومت او دولت د مسؤولیتونو دایره پراخه شوه، نو د مالیاتي پالیسي په مفهوم کې بدلون رامنځته شو، ځکه په دې کې د نورو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل او ټولنیزو اهدافو د لاسته راوړلو اهداف هم شامل شول.⁹

له همدې امله اقتصاد پوهان د دې پرمختگونو څخه وروسته د مالیاتي سیاست یا پالیسي تعریف داسې کوي: «د دولت له لورې د خپلو عایداتو او مصارفو څخه داسې استفاده کول چې د خپلو عقایدو په چوکاټ کې خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیز اهداف ترې په داسې توګه ترلاسه کړي چې خپل وسایل او امکانات هم په پام کې ولري او خپل اقتصادي وده او د پرمختګ حالت هم په نظر کې وساتي»¹⁰.

څه خلک وایي چې مالیاتي سیاست او یا مالیاتي پالیسي هغه پروګرام ته ویل کېږي چې دولت یې پلان کوي او د خپلو عایداتو د صادراتو او د مصارفو د مواردو څخه په استفادې سره د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي فعالیت په ټولو متغیراتو مطلوبې اغېزې ایجاد او د غیر مطلوبو اغېزو مخنیوی وکړي تر څو په پایله کې یې د ټولنې اهداف او موخې ترلاسه شي.

همدا راز څه خلک یې په تعریف کې وایي چې مالیاتي سیاست یا مالیاتي پالیسي هغه فعالیتونو، سیاستونو او تدبیرونو ته ویل کېږي چې دولت یې په بشپړ مؤثریت سره د خپل مالي فعالیت د ادارې لپاره ترسیموي تر څو د وخت په یو ټاکلي موده کې ټاکلي اهداف او موخې ترلاسه کړي.¹¹

د دې ټولو تعریفونو څخه چې د مالیاتي سیاست په اړه کوم مفهوم لاسته راځي هغه دا دی چې کوم پروګرام چې حکومت او دولت یې د یوې ټاکلې مودې لپاره ټاکي چې د دولت د عوایدو او د عامو مصارفو د ځانګړي تنظیم له لارې د دولت ځانګړي اهداف ترې ترلاسه شي، دې ته مالیاتي سیاست ویل کېږي.

دا اهداف د دولت د معتقداتو د بدلون په پایله کې د یو هېواد څخه بل هېواد ته او د یو حکومت څخه بل حکومت ته بدلون مومي، د یو داسې حکومت چې په اشتراکي اقتصادي نظام باندې عقیده لري هلته د دولت مسؤولیت او هدف یو څه وي، په لیبرال دیموکراسیو کې د حکومت مقاصد څه نور ټولنیز اهداف او موخې لري، خو په عامه توګه هېوادونه او دولتونه دا لاندې اهداف په مخ کې لري:

1. اقتصادي استقرار؛
2. پرمختګ او انکشاف؛
3. د ثروت عادلانه توزیع؛
4. د اقتصادي فعالیت مؤثره او مثبت توجیه؛
5. د انفلاسیون او بازارونو د سرېدو او د توکو د کم پیر او پلور علاج او را کمول؛
6. د محلي تولید حمایت او داسې نور...

⁹ - د مخکینيو معلوماتو لپاره وګورئ: المالية العامة والتشريع الضريبي ص ۱۲ او له دې وروسته، د دکتور أعاد حمود القيسي لیکنه، د دار الثقافة للنشر والتوزيع د خپرونو څخه، نهم چاپ کال ۲۰۱۵م.

¹⁰ -السياسات المالية ص ۱۶، حامد عبد الحميد دراز، الدار الجامعية، الاسكندرية - مصر، ۲۰۰۲م.

¹¹ -السياسات الاقتصادية ص ۱۳، عبد المطلب عبد الحميد، مخکینی مرجع، دا پورته دواړه تعریفونه له همدې مرجع څخه اخیستل شوي دي.

د مالي پالیسی عناصر

د مالي پالیسی بنسټيز عناصر لاندې موارد تشکيلوي:

لومړی عنصر: اهداف او موخې

مالياتي پالیسي په يوې ټاکلې مودې کې د ځانگړو اهدافو او موخو د لاسته راوړلو لپاره طرحه کېږي او لکه په تېره فقره کې مو چې ورته اشاره وکړه دا اهداف د وخت، هېواد او حکومت په بدلون سره بدلېږي، ځکه دا اهداف د اړتياوو، د حالاتو د غوښتنو او سياسي او ټولنيزو تصوراتو او نظرياتو د بدلون په پايله کې بدلېږي، يو لړ اهدافو ته مو په تېره فقره کې اشاره وکړه، دا اهداف د لاندې دوو عناصرو څخه ترلاسه کېږي.

دويم عنصر: عمومي دولتي مصارف

عام مصرف يا دولتي مصارف هغه ټولو نقدي مصارفو ته ويل کېږي چې يو عام (دولتي) جهت يې د عامو (ملي) اړتياوو د پوره کولو لپاره په مصرف رسوي، دې ته عمومي مصارف ويل کېږي¹².

په دې کې درې عناصر مهم دي، لومړی، د مصرف شکل (دا وويل شول چې دا به نقدي مصرف وي) دويم، د مصرف جهت به عام جهت وي، يعنی دولتي جهت بايد وي، که نقد مبالغ مصرفېږي، خو د يو عادي شخص له لورې هغه عمومي مصرف نه بلل کېږي، درېم، د دې مصرف هدف بايد عمومي وي او د هېواد د عامو وگړو د اړتياوو د پوره کولو او د ټولني د عام المنفعة کارونو د سرته رسولو لپاره بايد سرته ورسېږي.

د مصارفو په ځانگړي ډول تنظيم ډېرې اقتصادي، ټولنيزې او سياسي اغيزې لري، له همدې امله د دې اغېزو د رامنځته کولو لپاره هېوادونه او دولتونه خپل مصارف په ځانگړي ډول تنظيموي.

درېم عنصر: د دولت عوايد، مالي موارد او سرچينې

دولتي موارد او عايدات هغه ټولو اموالو ته ويل کېږي چې حکومت يې په يوې ټاکلې موده کې د يو شمېر اقتصادي او ټولنيزو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د خپل واک پر بنسټ او يا هم د خپلو اقتصادي فعاليتونو او يا هم د خپلو املاکو څخه لاسته راوړي، همدا راز هغه مال چې له دې څخه پرته له نورو لارو بې دولت ترلاسه کوي لکه بهرني او داخلي قرضونه او داسې نور... دا هم د دولت مالي موارد او عوايد بلل کېږي.

د دولت او حکومت د عوايدو موارد او مصادر چې له هغوی څخه خپل د اړتيا وړ عايدات ترلاسه کوي په دوه ډوله دي:

اول: عادي موارد، يا هغه موارد چې هميشه ترې دولت استفاده کوي او کوم استثنايي مورد نه وي؛

دويم: غير عادي موارد چې په استثنايي توگه ځينې وخت ترې دولت استفاده کوي.

اول: د عوايدو عادي سرچينې

دا د عايداتو هغه مصادر دي چې په عادي ډول د هر کال په بوديجه کې تکرارېږي، له همدې امله عادي موارد گڼل کېږي. د عوايدو عادي مصادر هم په دوه ډوله ويشل کېږي:

¹² - المالية العامة ص 89، فليح حسن خلف، د عالم الكتاب الحديث او جدار للكتاب العلمي، اردن د خپرونو څخه، لومړی چاپ کال ۲۰۰۸ م.

لومړی: د دولتي واک او اجبار له لارې ترلاسه شوي عواید چې په دې کې دا لاندې ډولونه شامل دي:

- مالي جریمه او مالي جزاګانې؛
 - د ځینو شیانو په بدل کې حق الاجرت (فیس) اخیستل؛
 - دولت او حکومت ته ډالۍ شوي او په هدیه کې ورکړل شوي مالونه، همدا راز د مرکزي حکومت څخه ایالتي او سیمه ییزو حکومتونو ته ورکړل شوي ګرانټونه او مرستې؛
 - او تر ټولو بنسټیز یې مالیه ده، چې زموږ د دې مقالې موضوع هم ده.
- دویم: د عادي مواردو دویم ډول د دولت اقتصادي موارد دي، دا هغه موارد دي چې د فردي اقتصاد سره یې ډېر توپیر نشته، دې ته موږ د دولت د مملکتاتو څخه ترلاسه شوي اموال او عواید هم ویلی شو، دا اقتصادي موارد بیا هم په دوه ډوله ویشلی شو.
- الف- ثمن عام: دا هغه مالي بدل دی چې دولت او یا د دولت کوم لویه خپلواکه اداره یې د خپلو تولیداتو په مقابل کې او یا هم د خپل خدماتو په مقابل کې ترلاسه کوي، لکه د سیلو اداره یا سپین غر شرکت چې د خپلو تولیداتو په بدل کې کوم مال ترلاسه کوي هغه ته ثمن عام ویل کېږي، همدا راز د تلفون ملي شرکت (افغان ټیلیکام) او د برېښنا اداره چې کوم خدمات وړاندې کوي او د هغوي په بدل کې چې کومې پیسې ترلاسه کوي، دې ته ثمن عام ویل کېږي.
- د دولت د مملکتاتو څخه ترلاسه شوي پیسې هم د دولت د عوایدو یو مورد او مصدر دی، دا ډېر زیات کېدلی شي، د بېلګې په توګه:

- د دولتي ځمکو له درکه ترلاسه کېدونکي عواید؛
- د دولتي زراعتي پروژو له درکه عواید؛
- د معدنونو له درکه په لاس راغلي عواید؛
- د دولت د ادارې لاندې صنعتونو او فابریکو له درکه په لاس راغلي عواید او داسې نور....

دویم: د عوایدو غیر عادي موارد او سرچینې

لکه مخکې مو چې وویل دا هغه موارد دي چې په استثنایي توګه او د اړتیا په وخت کې ترې دولت استفاده کوي، ځینې وخت یو هېواد غواړي داسې لوی پروژې په لاره واچوي چې د دولت د عادي مواردو څخه یې مصارف نه شي پوره کېدلی، نو بیا د غیر عادي مواردو څخه استفاده کوي، دا هم په دوه ډول دي.

لومړی: قرض

قرض هم د دولت د عواید یو مدرک دی، دا که داخلي قرضونه وي (چې ترلاسه کول یې ډېرې لارې لري) او که د بهرنیو هېوادونو څخه ترلاسه شوي قرضونه وي او که د نړیوالو مؤسساتو لکه وجهي صندوق او نړیوال بانک او نورو څخه اخیستل شوي قرضونه وي، او که داخلي قرضونه وي، اوس په دې بحث نه کوو چې د دې ګټې څومره دي او تاوانونه یې څومره دي، ځکه دا زموږ د بحث موضوع نه ده.

دویم: د نویو اسعارو چاپ

ځینې وخت یو هیواد د خپلو پروژو او مصارفو د پوره کولو لپاره دې ته اړ کېږي چې نوي اسعار چاپ کړي، د خپل پولي واحد گردش زیاتوي، تر څو د خپلو پروژو لپاره نغدې پیسې برابرې کړي شي، سره له دې چې دا د عرضې او تقاضې د اصولو سره سم د پولي واحد په قیمت باندې منفي اغېز پرېږدي، خو د اړتیا په وخت کې بیا هم ترې هېوادونه استفاده کوي.

د عادي سرچینو له جملې څخه تر ټولو بنسټیزه سرچینه: ماليه (ټېکس)

لکه څرنگه مو چې په تېرو کړنیو کې ولوستل چې مالي پالیسي درې بنسټیز عناصر لري، چې لومړی یې د دولت موارد او عایدات دي او دویم یې عمومي مصارف دي او درېم یې هغه اهداف دي چې له دې دواړو څخه یې دولت او حکومت ترلاسه کول غواړي او په اوسني اقتصادي نظام کې د دولت او حکومت د عوایدو او مواردو د عادي مواردو څخه تر ټولو لوی مورد مالیه ده، مالیه څه ته وايي؟ په دې اړه د معاصر اقتصادي فکر نظر څه دی؟ غواړم دلته دا قضیې لږ په تفصیل سره د دې لپاره و څېرم چې کله یې موږ د اسلامي اقتصادي فکر سره پرتله کوو چې په دې پوه شو چې په دې اړه د دواړو ترمنځ د ماليې (ټېکس) په اړه کوم توپيرونه شتون لري.

د ماليې تعريف او پېژندنه

د ماليې (ټېکس) بېلابېل تعريفونه شوي دي او دا ځکه چې په بېلابېلو وختونو کې د ماليې مقاصد او اهداف په خپلو کې سره توپير لري، خو هغه تعريف چې د اوسني عصر سره اړخ لگوي داسې شوی دی: «دا نغدې پیسې دي چې دولت او حکومت یې د کوم بدل پرته پر هېواد کې اوسېدونکو باندې د هغوی د توان سره سم په الزامي ډول وضع کوي او د خپلو مصارفو د پوره کولو او د خپلو ټولنيزو، اقتصادي او سياسي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یې جبرا په مباشره توگه له دوی څخه اخلي»¹³.

د ماليې ځانگړتياوې

د مخکیني تعريف څخه د ماليې او ټېکس لاندې بنسټيزې ځانگړتياوې استنباط کولی شو:

لومړۍ ځانگړتيا: ماليه بايد نغدې پیسې وي

په تېرو وختونو کې د اقتصاد طبيعت د اوسني وخت د اقتصاد سره توپير لري، همدا راز د نظامونو طبيعت هم فرق لري، په هغه وختونو کې زراعتي محصولاتو خورا زيات اهميت درلود، راکړه - ورکړه په همدې محصولاتو سرته رسېده، د نغدو پیسو اهميت او رواج د اوسنۍ زمانې په کچه نه وه، نو په هغه وخت کې جنس هم د ماليې (ټېکس) په توگه اخیستل کېده او مالیه به هم د جبري کار په شکل ترلاسه کېده، خو اوس د اقتصادي نظام حالت بدل دی، عموماً ټول معاملات په نغدو سرته رسېږي، بلکې اوس د الیکټرونیکي بانکدارۍ زمانه ده، یو وړوکی پیغام کفایت کوي چې ستا حساب ته دومره مبلغ ورسېده، بلکې له دې هم وړ اخوا اوس د ډیجیټلي پیسو استعمال هم د رواج په حالت کې دی، په ورته وخت کې اوس د دولت ټول معاملات او مصارف هم په نغدو پیسو سرته رسېږي، له دې امله طبیعي خبره ده چې عایدات یې هم باید په نغدو پیسو باندې وي، له همدې امله اوس غالباً د دولت له لورې مالیه په نغدو پیسو ترلاسه کېږي او د تېرو زمانو په څېر د جنس په شکل او یا هم د وړیا خدمتونو او بېگار په توگه نه ترلاسه کېږي.

¹³ - المالية العامة والتشريع الضريبي، اعاد حمود القيسي، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی) ص ۱۲۴، همدا راز المالية العامة (النظم الضريبية) ص ۴۹، خپروونکی اداره: منشورات الحلبي، الجزائر، کال ۲۰۰۳ م.

دویمه ځانگړتیا: دا یو اجباري مسؤولیت دی

د مالیې (تېکس) ورکول اجباري کار دی، څوک چې په مالیې (تېکس) ورکولو مکلف شو هغه یې باید حتماً تأدیه کړي، همدا راز نه ورته د تأخیر اختیار شته او نه د تأدیه کولو په کیفیت کې اختیار لري او څوک هم چې مالیې نه تأدیه کوي هغه د قانون له نظره مجرم گنل کېږي، نو دلته د مالیې (تېکس) په ټاکلو کې هم جبر دی او د ترلاسه کولو په پروسه کې هم اکراه معتبره گنل کېږي، په دې معنی چې دولت چې پر هره کټگورۍ مالیې وټاکله هغه یې باید جبراً ومني او کله چې تېکس (مالیه) وټاکل شوه بیا دولت او حکومت ته د دې اختیار دی چې په زور او اکراه سره هغه وصول کړي. یو د هغه نقطو څخه چې اسلام ورسره موافقه نه لري همدا نقطه ده، ځکه چې په جبر او اکراه د چا مال اخیستل په اسلام کې جواز نه لري، په معاصر اقتصادي فکر کې د مالیې (تېکس) د قانوني تکیف (څرنګوالی) ¹⁴ په اړه به د قانون نقطه نظر وړاندې کړو او دا به وروسته وګورو چې مور څرنګه کولی شو چې دا د اسلام د احکامو سره برابر کړو؟

درېمه ځانگړتیا: ورکوونکی یې د بېرته اخیستلو حق نه لري

مالیه ورکوونکی د مالیې په مقابل کې نه د دولت څخه د کوم بدل مطالبه کولی شي او نه په کې خپله مالیه بېرته د دولت څخه راگرځولی شي، په دې معنی چې دولت په هیڅ صورت د مالیې د پیسو، تېکس ورکوونکي ته د بېرته ورکولو او همدا راز په مباشره توګه هغه ته د کومې فایدې د رسولو هیڅ کوم مسؤولیت پر غاړه نه لري، همدا د دولت له لورې د اخیستل شوي اجباري قرض او تېکس ترمنځ فرق دی، ځکه هلته دولت د اجباري قرض او د ورسره سود د بېرته ورکولو مسؤولیت پر غاړه لري چې قانون ټاکلی وي.

څلورمه ځانگړتیا: مالیه د کومې شخصې گټې په مقابل کې نه ورکول کېږي

مالیه ورکوونکی مالیه د دې لپاره نه ورکوي چې د هغه په بدل کې کومه شخصي گټه ترلاسه کړي، بلکې د ټولنیزې همکارۍ او پیوستون په جذبې یې ورکوي، یا په بل تعبیر دولت په دې مکلف نه دی چې تېکس ورکوونکي ته په مباشره توګه گټه ورسوي، خو دا کېدلی شي چې د هغه عمومي پروژو څخه تېکس ورکوونکی هم استفاده وکړي چې د هغه په شمول د خلکو د مالیې (تېکس) په پیسو تمویلېږي، لکه د صحت او تعلیم اړوند پروژې او داسې نور... له همدې امله په یو هېواد کې د اوسېدونکو او فعالیت درلودونکو څخه مالیه د هغوی د استفادې په تناسب نه اخیستل کېږي بلکې د هغوی د توان په اندازه اخیستل کېږي.

پنځمه ځانگړتیا: د مالیې (تېکس) اخیستل د دولت حق دی

د دې معنی دا ده چې مالیه یوازې دولت وضع کولای او اخیستلی شي، ځکه دا د ملي او عام المنفعة کارونو د تمویل وسیله ده، بل څوک د مالیې (تېکس) د اخیستلو حق نه لري، د دولت څخه مو هدف ټول هغه اعتباري شخصیتونو مراد دي چې قانون ورته د تېکس د لګولو او راټولولو حق ورکړی وي، دا که مرکزي حکومت وي او که څه مستقلي ادارې وي او که محلي حکومتونه او مؤسسات وي، خو چې قانون ورته د تېکس د لګولو او راټولولو حق ورکړی وي هغوی تېکس اخیستلی او لګولی شي، بل څوک دا حق نه لري ¹⁵. مور چې په دې څېړنه کې د کومې مالیې د شرعي حکم د بیانولو هڅه کوو هغه همدا مالیه ده، چې ځانگړتیاوې یې همدا پورته شیان وي، ایا شریعت د همداسې مالیې د اخیستلو اجازه ورکوي او که نه؟ مور د مطلقې مالیې حکم نه بیانوو چې خلک په کې زکات، خراج، جزیه او داسې نور شاملوي.

¹⁴ - تکیف د کیفیت څخه اخیستل شوی دی، معنی یې قانوني څرنګوالی بیانول دي، چې دا بیان کړی شي چې دا د قانون د کومو اصولو سره برابر دی.

¹⁵ - د دې ځانگړتیاو لپاره وګورئ: المالیه العامة (۱) الايرادات والنققات، ۱۴۲ او له دې وروسته، محمد خیر العکام، د الجامعة الافتراضية السورية د څېړونو څخه د الکترونیکي څېړېدو کال ۲۰۱۸ م.

په معاصر اقتصادي فکر کې د ماليې موخې

د معاصر اقتصادي فکر په پيل کې بلکې که لږ په مشخص ډول ووايو د شلمې پېړۍ د درېيمې لسيزې څخه مخکې ماليې (ټېکس) يوازې يو هدف درلود او هغه يې مالي هدف و، چې هېوادونو او دولتونو له دې لارې خپل مصارف پوره کول، له همدې امله کونښن دا و چې ماليه بايد تر ټولو په کمه اندازه واخيستل شي او دې ته يې د يو داسې شر په سترگه کتل چې چاره ترې نه وي، په هغه وخت کې د ماليې او اقتصادي چارو د پوهانو شعار دا و چې ماليه بايد بې پرې پاتې شي او د عمومي مصارفو د پوره کولو څخه پرته د بل هدف لپاره بايد ترې استفاده ونشي، خو د ماليې بې پرې والی ورو ورو له منځه ولاړ او خپل ځای يې په سياسي، ټولنيزو او اقتصادي چارو کې مداخله کوونکې ماليې ته پرې ښوده، په دې معنی چې ماليه په اقتصادي او ټولنيزو چارو کې د يو اغېزمن عنصر په حيث مطرح شوه، تر دې چې دا اهداف د مالي اهدافو په پرتله ډېر مهم وگرځېدل، دلته په لنډ ډول دا اهداف د دې لپاره بحث کوو چې وگورو په دې کې خو داسې اهداف شتون نه لري چې د اسلام د مالي نظام د مقاصدو سره په ټکر کې قرار ولري او يا داسې څه خو په کې شتون نه لري چې اسلام يې نه مني، دا موخې په لنډ ډول په لاندې کرښو کې د درنو لوستونکو مخ ته ږدو.

۱- د ماليې (ټېکس) مالي اهداف

د دې معنی دا ده چې ماليه د دې لپاره لگول کېږي چې دولتونه او حکومتونه پرې د خپلو عمومي او دولتي مصارفو لپاره مدارک پيدا کړي او له دې لارې خپل جاري مصارف او همدا راز خپل پراختيايي مصارف پوره کړي، دا هغه هدف و چې له امله يې ماليه رامنځته شوه او دا هدف هغه وخت ترلاسه کېدلی شي چې په ټولو مکلفو جهتونو هغه که حقيقي اشخاص وي او که حکمي، ټول د ټېکس په نيت ورک کې شامل کړی شي او له ټولو څخه په اعتدال او د هر چا د امکاناتو او توان سره سمه ماليه واخيستل شي.

۲- د ماليې ټولنيز اهداف او موخې

له هغه وخت را وروسته چې په غربي فکر کې د ټولنيز عدالت تصور رامنځته شو او په نوې زمانه کې د ثروت او عايدو د عادلانه توزيع او تقسيم تصورات را ښکاره شول او دا اوازونه پورته شول چې د سرمايه داره طبقې له لورې د ټولنې د فقيرو او بې وزلو طبقاتو د استحصال کچه را کمه کړی شي او دا استحصال بايد کنترول کړی شي، له هغه وخت وروسته د ماليې ټولنيزې موخې او اهداف ډېر په څرگند او واضح ډول را ښکار شول.

ماليه د ثروت د عادلانه توزيع او په عايدو کې د تعادل د رامنځته کولو يوه وسيله وگرځېده، د ټېکسونو (ماليې) څخه د ټولنيزو اهدافو د وسيلې په حيث د کار اخيستل د «جان ژاک روسو»، فرانسوي فيلسوف «ولتير» او اشتراکي فيلسوف «کارل مارکس» له لورې مطرح شول، کارل مارکس دا تصور مطرح کړ چې د ماليې څخه بايد د ملي عايد په بيا توزيع او تقسيم کې کار واخيستل شي. په دې توگه په معاصر اقتصادي فکر کې ماليه د ډېرو ټولنيزو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره کارول کېږي چې مهم يې په لاندې ډول دي:

- ټېکس د عايد په تناسب ټاکل کېږي، د چا چې عايد زيات وي هغه په هماغه اندازه بايد زياته ماليه ورکړي، تر څو ثروت، سرمايه او دولت بايد د يو څو ځانگړو اشخاصو او کورنيو په لاسونو کې متمرکز پاتې نه شي، دا يو ټولنيز مرض دی او د دې د علاج يوه مهمه لار د ماليې (ټېکس) څخه استفاده ده، خو داسې ښکاري چې په غربي ټولنو کې دا هدف ترې نه دی تر سره شوی، ځکه نور ټول سيستم په استحصال ولاړ دی.
- د توکو د کم او زيات استهلاك په اړه د هېواد د وگړو توجه هم د ماليې د موخو څخه يوه موخه ده، کله چې په ځينو توکو ماليه لوړه کړی شي د هغوی قيمتونه لوړېږي او استهلاك يې را کمېږي، همدا راز په ټولنه کې د ځينو تاوان رسوونکو توکو د استعمال د راکمولو يوه وسيله هم ماليه ده، همدا راز په ټولنيزه توگه د ځينو گټورو توکو د ترويج وسيله هم ده.

3. د کورنیو د ټولنیزو ستونزو د مرکزي قضیې د کور او مسکن د قضیې د حل وسیله هم ګرځېدلی شي.
4. د یو لړ بدو ټولنیزو پدیدو د علاج او له منځه وړلو وسیله هم ده، لکه هغه کارونه او فعالیتونه چې بدني روغتیا ته تاوان رسوي او یا نورې ټولنیزې ستونزې زېږوي.

۳- د مالیې اقتصادي موخې

په معاصر اقتصادي فکر کې د مالیې اقتصادي موخې او اغېزې ډېرې مهمې ګڼل کېږي، ځکه د هر ډول مالیې ټاکل د اقتصاد په مجموعي حالت په قطعي توګه خپلې اغېزې پرېږدي، له دې څخه د توکو استهلاک او مصرف، د توکو تولید او همدا راز په ټولنه کې د پیسو سپما ټول تر اغېز لاندې راولي، له همدې امله ټول هېوادونه هر کال مالیې د بشپړ اقتصادي تحلیل څخه وروسته ټاکي او له دې لارې د هېواد د ډېرو ستونزو لپاره د حل لارې لټوي، د مالیې اقتصادي موخې زیاتې دي خو شاید دا لاندې یې د ټولو هېوادونو ترمنځ ګډې او عامې وي:

1. په اقتصادي لحاظ د یو لړ هغه تولیدي فعالیتونو هڅونه چې د اقتصاد لپاره ګټور وي او همدا راز د یو لړ نورو اقتصادي فعالیتونو مخنیوی او ضعیفول چې ګټور نه بلل کېږي، کوم چې ګټور بلل کېږي هلته مالیې راکمول او کوم چې ګټور نه وي هلته لوړه مالیې ټاکل.
2. د معاصر اقتصادي نظام یوه ځانګړنه دا ده چې کله د تضخم (پارښوب) په حالت کې وي او کله د رکود سره مخامخ وي او په اقتصاد کې دا بدلون په دوره یي شکل صورت نیسي او دا د یو هېواد پر اقتصاد بدې اغېزې پرېږدي، له همدې امله د اقتصاد پوهانو له پلوه د مالیې (ټېکس) له لارې کله د اقتصادي انفلاسیون مخه نیول کېږي او کله هم د اقتصادي رکود او د بازارونو د سپړدلو د مخنیوي لپاره ترې کار اخیستل کېږي، د دې ټولو په پایله کې په ټولنه کې اقتصادي استقرار رامنځته کېږي. او دا کار په هېواد کې د مالیاتو (ټېکسونو) د لوړولو او یا هم د کمولو له لارې سرته رسېږي، نو کله چې اقتصاد د رکود په حالت کې وي د مالیې فیصدي راکمېږي او کله چې د انفلاسیون او تضخم (پارښوب) په حالت کې وي نو مالیات او ټېکسونه لوړېږي تر څو د خلکو د خریدارۍ توان جذب کړي.
3. کله چې سوداګریز شرکتونه په یو اقتصادي اړخ تمرکز کوي او دولت غواړي چې اقتصادي فعالیتونه په متناسب ډول په ټولو اړخونو توزیع کړي، نو د دې تمرکز علاج هم د مالیاتو او ټېکسونو له لارې کوي.
4. مالیې په هېواد کې د پانګونې د هڅونې لپاره هم کارول کېږي، په کومو اړخونو کې چې دولت وغواړي پانګونه جذب کړي هلته مالیې (ټېکس) راکموي او یا یې په بشپړ ډول معافوي.
5. مالیې په ټولنه کې د توکو د استهلاک د توجیه لپاره هم کارول کېږي، کوم توکي چې نه غواړي زیات مصرف شي په هغوی د مالیې کچه لوړوي او کوم چې د خلکو د اړتیا وړ شيان وي او دولت غواړي چې مصرف یې کنټرول نه کړي هلته د ټېکس کچه ټیټوي¹⁶.

د مالیې قانوني بنسټ

¹⁶ - د دې لپاره وګورئ: النظام الضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي ص ۱۲-۱۳، قسنطينة پوهنتون، الجزایر کې د ماسترۍ رساله، لیکواله: رحمة نابتی، تعلیمی کال: ۲۰۱۳-۲۰۱۴م. همدا راز وګورئ: مالیة عامة ص ۱۴۷-۱۴۹، محمد خیر العکام لیکنه، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

مخکې مو چې ولوستل دا په معاصر اقتصادي فکر کې د ماليې (ټېکس) لند تصور دی، په دې تصور کې هم يوه قضيه د ټولو له نظره د مناقشې وړ ده، لکه څرنګه چې په اسلام کې د څېړنې او بحث وړ ده او هغه په فردي ملکیت کې د دولت تصرف دی، ځکه مالیه په الزامي ډول او د کوم مقابل څخه پرته د حکومت له لورې اخیستل کېږي، دا يوه داسې قضيه ده چې باید په جدي ډول مناقشه شي، ځکه دا کار اسلام هم ناروا او حرام ګڼي او همدا راز يې نور بشري عادل نظامونه هم نادرست او غلطه ګڼي، له همدې امله په فردي ملکیت کې د تصرف د جواز لپاره معاصر اقتصادي فکر بېلابېل قانوني بنسټونه پشنهادوي، چې دلته يې یادونه له ګټې خالي نه ده.

لومړۍ: د عقد نظريه

لومړۍ بنسټ دا وړاندې کوي چې دولت ته د يو ضمني عقد پر بنسټ دا حق ترلاسه دی چې د هېواد د وګړو څخه مالیه واخلي، د دې نظريې بنسټ ټولنيز تړون (Social Contract) نظريې ته ورګرځي چې اوولسمې او اتلسمې پېړيو فيلسوفانو لکه جان لوک (J. Locke) (۱۷۰۴م)، توماس هوبز (۱۵۸۸- ۱۶۷۹م)، جان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) (۱۷۱۲- ۱۷۷۸م) میرابو (Comte De Mirabeau) (۱۷۴۹-۱۷۹۱م) او مونتسکیو (Montesquieu) (۱۶۸۹- ۱۷۱۳م) وړاندې کړ او پر همدې بنسټ يې د ماليې (ټېکس) لپاره توجیحات وړاندې کړل چې له امله يې حکومت او دولت حق ترلاسه کوي چې د ملت د وګړو په فردي ملکیت کې تصرف وکړي او مالیه پرې وضع کړي او ترې وصول يې کړي، دوی بيا د دې تړون د حقیقت په اړه په خپلو کې سره په لاندې ډول اختلاف لري:

1. دا د خدماتو د ایجار تړون دی: آدم سمیت وايي دا د ایجار عقد دی چې پر بنسټ يې دولت د هېواد وګړو ته خدمات وړاندې کوي او وګړي د ماليې په شکل د دې خدماتو مقابل او قیمت پرې کوي.
2. يو شمېر غربي ليکوالان او معاصر اقتصاد پوهان وايي چې دا عقد د يو توليدونکي شرکت عقد دی، په دې معنی چې د ټولنې وګړي يو داسې شرکت تشکیلوي چې د ټولنې وګړي يې په رأس المال کې شریک وي او دولت په دې شرکت کې د «اداري» حیثیت لري چې له دې پرته شرکت پر مخ نه شي تللی او همدا «اداره» د دې شرکت له لارې خدمات ټولنې ته وړاندې کوي او د ټولنې وګړي د دې شرکت په رأس المال کې د ماليې (ټېکس) په شکل شریک دي.
3. يو شمېر غربي ليکوالان لکه «جیراردان» وايي چې دا د بیمې او تأمین تړون دی، په دې کې «دولت» د تأمین او بیمې د شرکت حیثیت لري، چې د ټولنې وګړي يو مقدار پیسې د بیمې د قسط په توګه ورکوي چې د هغه د پاتې مال څخه ورته دولت ساتنه او حفاظت وکړي.
4. يو شمېر مفکرین لکه «مونتسکیو» وايي چې دا عقد د بیعې تړون دی، چې د ټولنې وګړي د دولت څخه يو لړ خدمات د ماليې (ټېکس) په بدل کې اخلي، يو شمېر نور وايي چې دا د «مقایضې»¹⁷ عقد دی، چې په ماليې (ټېکس) باندې د مکلفو وګړو د مال د يوې برخې په مقابل کې دوی د دولت خدمات پېږي.
5. د يو شمېر پوهانو له نظره دا د ټولنې د وګړو او دولت ترمنځ يو مالي عقد دی، چې دواړه اړخونه يې په پایله کې باید التزامات ولري، وګړي باید مالیه ورکړي او دولت باید د همدې عقد د غوښتنو په توګه امنیت، عدالت او بنسټيز خدمات په هېواد کې اوسېدونکو ته وړاندې کړي.¹⁸

¹⁷ - مقایضه هغه عقد ته ویل کېږي چې جنس د جنس په مقابل کې وپلورل شي لکه غنم د جوارو په مقابل کې یا بوره د وریجو په مقابل کې.

دا عقد د مالیې لپاره مبنی کېدای شي؟

په اجمالی ډول دا ویلی شو چې عقد د مالیې (تېکس) لپاره قانوني مبنی او بنسټ نه شي کېدلی چې لاملونه یې په لنډ ډول په لاندې توګه دي:

لومړی: په عقد کې دا شرط دی چې معقود علیه به په دواړو اړخونو کې یو اندازه وي، خو د مالیې (تېکس) په حالت کې دا کار ډېر گران دی او هیڅ نه متحقق کېږي او دا ځکه چې د هغه عامو خدماتو اندازه کول ډېر سخت دی چې د هېواد اتباع یې له دولت څخه لاسته راوړي، ځکه په دې کې دا معلومول ستونزمن دي چې ایا دولتي خدمات د هغه مال سره متوازن دي چې د مالیې (تېکس) په توګه یې دولت له فرد څخه ترلاسه کوي؟ همدا راز د دې عمومي خدماتو تجزیه کول هم سخت دی چې دا معلوم شي چې هر فرد په څومره اندازه له دې خدماتو څخه مستفید دی؟

دویم: د عقد نظریه د دولت ټول مسؤولیتونه په هغه څه کې محصور گڼي چې دا عقد ورته شامل دی، څوک یې په امنیت کې محصور گڼي او څوک یې د پاتې مال په تأمین کې او څوک یې په نور څه کې او د دې معنی دا ده چې دولت باید د مالیې (تېکس) څخه په بل کوم ځای کې استفاده ونه کړي؛ ځکه چې عقد خو دواړو خواوو ته ملزم وي، نو دولت باید هم پر دې ملتزم پاتې شي چې په هماغه ځای کې له دې مال څخه استفاده وکړي چې د عقد غوښتنه ده، خو فعلی حالت د دې سره په بشپړ ډول په ټکر کې واقع دی ځکه د دولت وظيفې ډېر متعدد او متنوع دي او په دې ټولو اړخونو او وظيفو کې د مالیې (تېکس) څخه استفاده کوي.

درېم: د عقد د نظریې غوښتنه دا ده چې له دې څخه یوازې د همدې خلکو لپاره خدمات برابر کړي شي څوک چې مالیه ورکوي او د هغه عامو پورونو په ادا کولو کې مصرف نه شي چې تېرو نسلونو د خپلې هوساښنې لپاره په خپل وخت کې اخیستي وو، سره له دې چې داسې نه کېږي، بلکې دولت د تېکس یوه برخه د هغه پورونو په ادا کولو کې مصرفوي او که دا پورونه سودي وي، نو د هغوی د سود په ادا کولو کې هم ترې استفاده کېږي.

څلورم: د عقد نظریه له دې امله هم د مالیې (تېکس) لپاره مبنی نه شي کېدلی چې د دولت له خدماتو څخه هغه څوک زیاته استفاده کوي چې یا اصلاً مالیه نه ورکوي او یا یوه ډېره کمه برخه مالیه دولت ته ورکوي، ځکه د مالیې (تېکس) د انصاف پالیسي او سیاست د دې غوښتنه کوي چې تېکس باید په داسې توګه توزیع شي چې څوک ډېر عواید لري هغه باید زیاته مالیه ورکړي او څوک چې کم عواید لري هغه باید په بشپړ ډول له مالیې څخه معاف شي او یا ډېره کمه مالیه ترې واخیستل شي او د استفادې په وخت کې هغه خلک چې هیڅ مالیه نه ورکوي او یا ډېر کم تېکس ورکوي د دې عامو خدماتو څخه استفاده کوي.

پنځم: دا د بیمې (تأمین) عقد هم نه شي کېدلی ځکه چې دولت خو د وگړو د مال بیمه نه کوي او که د چا مالونه له منځه ولاړ شي او یا تاوان ورته ورسېږي دولت یې د مالیې (تېکس) په مقابل کې تاوان نه پرې کوي، خو که چا دا قصدا کړي وي هغه ته سزا ورکوي او تاوان ترې هم اخلي. دا نظریه له دې امله هم سمه نه ده، ځکه د دولت خدمات چې د مالیې له پیسو څخه یې ټولني ته وړاندې کوي هغه په امنیت کې نه راخلاصه کېږي، بلکې دا خدمات ډېر متنوع دي او په دې نظریه کې دا یوازې د تأمین یو شرکت گڼل شوی دی.

شپږم: همدا راز که دولت د شرکت اداره وگڼو، نو دا خو هغه خلکو ته هم خدمات وړاندې کوي چې مالیه نه ورکوي، ځکه چې قانون یې د فقر له امله د مالیې په ورکولو ملزم نه گڼي چې د دې عقد د غوښتنې سره سم دوی د دې خدماتو مستحق نه گرځي.

¹⁸ - د دې د تفصیلاتو لپاره وگورئ: مالیه عامه ص ۱۵۵، الدكتور محمد خیر العکام، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

اووم: د ایجار عقد هم د مالیې (تېکس) لپاره مبنی نه شي کېدلی ځکه د ایجار د عقد غوښتنه دا ده چې د هېواد ټول وگړي په هغه اندازه مالیه ورکړي چې څومره د دولت له خدماتو څخه استفاده کوي، همدا راز د دې عقد معنی به دا وي چې هر څوک د دې خدماتو قیمت ورکړي هغه باید له خدماتو څخه برخمن شي او په هماغه کچه برخمن شي چې د څومره خدماتو قیمت یې پرې کړی وي، خو دا ټول د مالیې (تېکس) د طبیعت سره سمون نه لري، همدا راز دا نظریه د مالیې (تېکس) د بنسټیزو ځانگړتیاوو سره په ټکر کې ده، ځکه د تېکس یوه ځانگړتیا دا ده چې دا د کوم خدمت په مقابل کې نه اخیستل کېږي.

لنډه دا چې د عقد پر بنسټ د مالیې قانوني تکیف (قانوني څرنگوالی مشخص کول) درست نه دی، ځکه دا تکیف (څرنگوالی) د مالیې (تېکس) د طبیعت سره په ټکر کې دی¹⁹.

دویم: د ملي پیوستون او د دولت د سیادت نظریه

یو شمېر غربي لیکوالان د مالیې (تېکس) د قانوني بنسټ په اړه په دې نظر دي چې دا د ملي پیوستون (National Solidarity) پر بنسټ تأدیبه کېږي، په دې معنی چې په یو هېواد کې ټول مېشت وگړي د هغه ټولني غړي دي او د دې ټولو مسؤولیت دا دی چې د دې ټولني عام مصارف پر غاړه واخلي، پرته له دې چې دا په نظر کې ولري چې له دې څخه به ورته گټه رسېږي او که نه؟ او که گټه ورته رسېږي، نو څومره به وي؟ همدا د ملي پیوستون غوښتنه ده.

د دوی له نظره یو هېواد او یو دولت ته د منسوبېدو په پایله کې د هر هغه وگړي چې د عامو مصارفو د یوې برخې د پورته کولو توان ولري، دا ملي مسؤولیت گرځي چې د مالیې (تېکس) په ورکولو دا بار پورته کړي.

په پیل کې خلکو دا مسؤولیت په اختیاري توگه پر غاړه اخیسته، خو کله چې اداري سیستمونه پرمخ تللي شول او دولت اړتیا پیدا کړه چې موارد یې مشخص وي تر څو په درست ډول پلان جوړ کړي شي او خپل امور په سم ډول اداره کړي شي، د مالیې ټاکل او راټولول یې جبري او الزامي کړل او له دې امله چې دولت سیادت او تسلط لري، نو د تېکس د ټاکلو او راټولولو صلاحیت دولت ته ورکړی شو، نو د تېکس او مالیې الزامي کول د دولت د سیادت او تسلط څخه سرچینه اخلي دا د کوم عقد او تړون پایله نه ده²⁰.

د قانون پوهانو له نظره د مالیې (تېکس) لپاره دا یاد شوی قانوني څرنگوالی (تکیف) درست دی، دوی په کې کومه ستونزه نه ویني او تصور یې دا دی چې دا د مالیې (تېکس) د فعلي واقعیت سره هم اړخ لگوي، خو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ایا د شریعت له نظره دا تکیف (فقهی څرنگوالی) درست دی؟

همدا هغه بنسټیزه پوښتنه ده چې د دې لپاره د جواب د لټولو په پایله کې مور د شریعت له نظره د مالیې (تېکس) د الزامي کولو د جواز او عدم جواز حکم معلومولی شو، چې دا باید په راتلونکو کړنو کې ولولو.

په لنډ ډول باید د دې پوښتنې په ځواب کې ووايو چې دا د شریعت له نظره د مالیې لپاره درسته مبنی نه شي کېدلی، ځکه د مالیې په دې توگه اخیستل د چا په ملکیت کې تصرف دی او د شریعت له نظره دا ډول تصرف هیڅ چا ته هم جواز نه لري، یوازې یو حالت کې د ملکیت د مالک له خوښې پرته جواز لري چې هغه ته په اسلامي فقه کې د اضطرار حالت ویل کېږي، په دې معنی چې د چا په فردي او شخصي ملکیت کې تصرف کول حرام دی او د دې حرام ارتکاب یوازې په هغه صورت کې جواز لري چې حکومت او دولت د اضطرار حالت ته ورسېږي، د دې په اړه به تفصیلي خبره وروسته وکړو.

¹⁹- وگورئ: مبادئ المالية العامة ص ۱۱۱-۱۱۲، په لیبیا کې د «الجامعة المفتوحة» درسي کتاب، طرابلس، الجماهيرية العظمی.

²⁰- مبادئ المالية العامة ص ۱۱۲-۱۱۳، الجامعة المفتوحة الجماهيرية العظمی درسي کتاب.

که دا پوښتنه په یو بل عبارت مطرح کړو، نو ویلای شو چې هغه مالیه چې په معاصر اقتصادي فکر کې د هر هېواد د مالي مواردو څخه یو بنسټیز مورد گڼل کېږي، شریعت دا ډول مالیه سمه گڼي؟ دا ډول مالیه د شریعت د اصولو سره سمون خوري که په ټکر کې ورسره واقع ده؟ که په یو لړ حالاتو کې ورته جواز ورکوي او په نورو حالاتو کې یې نا سمه او ناروا گڼي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دې ځواب باید ولټوو او د دې لپاره دې ته اړتیا لرو چې د اسلام مالي نظام باندې ځغلنده نظر واچوو او بیا دا وگورو چې اسلام د حکومت د مالیاتي سیاست لپاره څه اصول او ضوابط ټاکلي دي؟ او د معاصرې مالیې (ټېکس) لپاره په کې څه امکان لیدل کېږي او که نه؟

دویم څپرکی: د مال په اړه د اسلام بنسټیز اصول

د مال اړوند د اسلام بنسټیز اصول څپرل څکه اړین دي چې د دولت له لورې د مالیې لگول مالي تصرف بلل کېږي، نو تر څو چې مور د مال اړوند عام اصول ونه پېژنو د مالیې په اړه درست او شرعي نظر قایموم سخت دي، نو دلته په اسلام کې د مال اړوند اصول په لنډ ډول بیانوو.

د مال اړوند د اسلام بنسټیز اصول

لومړی: دوه ډوله ملکیت (فردی ملکیت او ټولنیز ملکیت) او د دواړو احترام او حرمت ساتل.

دویم: په ټاکلي حدودو کې اقتصادي ازادې؛ دا حدود ځینې د شریعت اخلاقي او ارزښتي اصول دي او ځینې یې تشریحي او قانوني احکام دي چې د ځینې شیانو له لارې یې د مال گټل ناروا او ناسم بللي دي او له دې ناروا گټل شوو لارو چارو پرته د نورو لارو څخه د مال لاسته راوړل سم بللي دي او مسلمانان یې د روا لارو څخه د مال لاسته راوړلو لپاره هڅولي دي.

درېم: د خیریه کارونو، صدقاتو، نفلي خیراتونو او داسې نورو له لارې ټولنیز تکافل او د ټولني د فقیرو طبقو لاسنیوی او په ټولنه کې د بېلابېلو طبقو ترمنځ توازن رامنځته کول.²¹

دا اصول لکه څرنګه چې د فرد لپاره الزامي دي همدا راز د دولت او حکومت لپاره هم لازم او اړین دي، دا درې واړه اصول زموږ د موضوع سره بنسټیز تړاو لري:

- د فردی او ټولنیز ملکیت احترام او د فرد او دولت دواړو له لورې باید د هیڅ چا په ملکیت باندې تېری ونه شي، د دولت او فرد له لورې د چا په شخصي ملکیت باندې تېری او تعرض ناروا دی، همدا راز د افرادو له لورې په ټولنیز ملکیت باندې تېری ناروا دی، نو د ملي پیوستون تر عنوان لاندې اجباري مالیه اخیستل د دې اصل سره په ټکر کې دي.

- هیڅ مال باید د حرامو له لارې څوک کسب نه کړي، نه د ټولنیز نظام لپاره دا کار روا دی او نه هم د افرادو لپاره روا دي چې د ناروا او حرامو له لارې مال تر خپل ملکیت لاندې راولي، نو د دولت له لورې د هېواد د وگړو سره د یو عقد او یا د هېواد د وگړو له لورې د یوې الزامي وعدې له موجودیت پرته، دولت ته په بل هیڅ عنوان د خلکو په مال کې تصرف حرام دی، او د دې اصل سره په ټکر کې دی.

- په اسلام کې د مال اړوند څه مسؤولیتونه د هر مسلمان پر غاړه دي، همدا راز د هغه حربي کافرانو پر غاړه هم دي چې د مستأمن په توګه دار الاسلام ته راځي او د هغه ذمي کافرانو پر غاړه هم دي چې په دارالاسلام کې هستوګنه لري، خو د

²¹ - دا اصول شیعه عالم باقر الصدر په خپل مشهور کتاب «اقتصادنا» کې په تفصیل سره بیان کړي دي، د یو لړ تفصیلاتو سره یې موافقه نه لرو ځکه هغه د هغوی د فقهې نظر سره موافق دي، وگورئ: اقتصادنا ص ۲۹۵ څخه تر ۳۰۴ پورې، دوه جلد په یو ټوک کې د سید محمد باقر الصدر لیکنه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت لبنان، څوارلسم چاپ، کال ۱۹۸۱م ۱۴۰۱هـ ق.

مسلمانانو پر غاړه څه مسؤولیتونه او الزامات فرض دي او الزامي حيثیت لري (لکه زکاة او داسې نور) او څه مسؤولیتونه په جمعي توگه الزامي او په فردي توگه استحبابي حيثیت لري، لکه صدقات او د ټولنيز تکافل نورې لارې چارې.

د مال اړوند د اسلام دا بنسټيز اصول له دې امله زموږ د موضوع سره تړاو لري چې د لومړي اصل د څېړنې په پایله کې به دا څرگنده شي چې دولت او حکومت تر کومې کچې په فردي ملکیت کې د تصرف حق لري او شریعت حکومت ته په فردي ملکیتونو کې څه وخت د تصرف او مداخلې اجازه ورکوي؟ او مالیه د افرادو په فردي ملکیت کې تصرف دی، نو دا څه وخت جواز لري؟

همدا راز د دویم اصل پر بنسټ د ناروا لارو د مال ترلاسه کول حرام دي او په دې کې حکومت او فرد دواړه یو ډول مسؤولیت لري، دا کار نه د حکومت او دولت لپاره جواز لري او نه د فرد لپاره، د همدې اصل پر بنسټ هغه موارد مشخص کېدلی شي چې د شریعت له نظره د بیت المال لپاره د تمویل موارد او سرچینې دي او هغه چې په شرعي توگه روا او صحیح موارد نه شي کېدلی.

او درېم اصل له دې امله زموږ د څېړنې د موضوع سره تړاو لري چې زیاتو خلکو همدا د مالیه (ټېکس) لپاره اصل گرځولی دی، دا باید وڅېړل شي چې دا د مالیه (ټېکس) لپاره بنسټ گرځېدلی شي او که نه؟

لومړی اصل: ملکیت

د ملکیت داسې تعریف چې ټولو ډولونو ته شامل وي داسې شوی دی، شیخ مصطفی الزرقا وايي: "اختصاص حاجز شرعا یسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع"²². ملکیت په شرعي لحاظ د چا پورې د یو شي په داسې توگه د ځانگړي کېدو د داسې حالت ترلاسه کېدلو ته ویل کېږي چې د کوم مانع د نه شتون په وخت کې په شرعي توگه هغه ته د تصرف حق ورکوي.

زرقا صاحب پخپله د دې تعریف تشریح داسې کوي:

د حاجز څخه هغه شرعي وصف مراد دی چې «محبوز یا مملوک» مالک پورې ځانگړی کوي او له هغه څخه پرته بل هر څوک په هغه (محبوز ملکیت) کې د تصرف او استفادې څخه منع کوي.

او په تعریف کې د مانع د لفظ څخه مراد هغه څه دي چې په خپل ملکیت کې مالک له تصرف څخه منع کوي او هغه دوه حالتونه دي:

لومړی: چې اهلیت یې ناقص وي لکه صغیر چې تصرف یې ولي کوي.

دویم: چې د بل چا حق د مالک د تصرف څخه مانع گرځي؛ لکه په مشترک مال کې چې تصرف د شریک اجازې ته اړتیا لري او یا مروهون مال چې د راهن تصرف په کې مقید دی سره له دې چې ملکیت یې کامل دی، نو دا عارضی مانع د ملکیت مانع نه گرځي.

په دې توگه دا تعریف د ملکیت ټولو ډولونو ته شامل دی، په دې کې د اعیانو ملکیت، د منافعو ملکیت او همدا راز د دین او قرض ملکیت هم داخل دی.

لنډه دا چې ملکیت دې ته ویل کېږي چې یو څه شی په داسې توگه د یو چا سره اختصاص پیدا کړي چې نور خلک د شریعت له نظره په هغه کې د تصرف څخه ممنوع وي او دا پخپله په کې تصرف وکړي شي په دې شرط چې کوم شرعي مانع شتون ونه لري.

²² - المدخل الفقهي العام ج ۱ ص ۳۳۳، د شیخ مصطفی أحمد الزرقا لیکنه، د دار القلم دمشق چاپ، د چاپ کال: ۱۹۹۸ م ۱۴۱۸ هـ ق.

د ملکیت ډولونه

په اسلام کې د نورو ټولو ډگرونو په څېر د ملکیت په اړه هم منځلاري رعایت شوې ده، نه یوازې فردي ملکیت اصل گرځول شوی چې ټولنیز ملکیت یو استثنايي حالت وي؛ لکه په سرمایه دارانه نظام کې او نه یوازې ټولنیز ملکیت اصل گرځول شوی چې فردي ملکیت ممنوع وي، بلکې ملکیت په دوه ډوله ویشل شوی:

لومړی: فردي او شخصي ملکیت

دویم: ټولنیز یا جمعي ملکیت

لومړی: فردي یا شخصي ملکیت

فردي یا شخصي ملکیت دا دی چې د ټولنيې او دولت پر ځای یې یو تن په ځانته ځان او یا د نورو کسان سره په شریکه د مال مالک وي، دې ته شخصي ملکیت وايي او د دې ترڅنگ باید هغه ټول قیود او شروط چې د ملکیت په تعریف کې مو یاد کړل هم په نظر کې ونیول شي.

د فردي او شخصي ملکیت په اړه د اعتراف په لړ کې اسلام لاندې بنسټیز عناصر په نظر کې نیسي، که دا عناصر رعایت نه شي، نو دا فردي ملکیت د اسلام له نظره د مشکل سره مخامخ کېږي:

لومړی: په دې کایناتو کې د هر څه حقيقي مالک الله تعالی دی او انسانان یې په دې مال کې متصرفین او خلیفه گان گرځولي دي، چې باید په دې کې د الله تعالی د لارښوونو سره سم تصرف وکړي، نو له دې امله هغه ټول حقوق باید تر سره کړي چې شریعت پرې د دې مال په اړه واجب کړي دي او یا یې هم مستحب گرځولي دي، او د هر هغه څه نه باید ځان وساتي چې د مال په اړه شریعت ناروا بللی دي.

دویم: د فردي ملکیت اړوند دویم عنصر دا دی چې دا مال به د ده په قبضه کې وي او په ځانگړي ډول به همدغه پورې اړه لري، د بل چا حق به ورپورې تړاو نلري، همدا راز د نورو خلکو د تېري څخه به خوندي وي (شریعت څرنگه د خلکو شخصي ملکیتونه د تېري څخه محفوظ کړي دي، دا بحثونه هم د فقهي په کتابونو کې د جنایاتو بابونو کې یاد شوي دي).

درېم: د مال مالک به د شریعت د لارښوونو سره سم دا لاسته راوړي، که د شرعي لارو څخه یې لاسته نه وي راوړی هغه د شریعت له نظره د مال حقيقي مالک نه دی، سره له دې چې مال د هغه په واک کې هم قرار ولري (د مال د لاسته راوړلو شرعي لارې کومې دي، دا یو لوی بحث دی چې په فقه کې په تفصیل سره شوی دی).

څلورم: یوازې د مال مالک په دې کې په روا او شرعي لارو د تصرف حق لري.

په شخصي ملکیت کې د بل چا تصرف شرعاً په مال تېری گڼل کېږي

په یادو ټولو ځانگړتیاوو کې تر ټولو بنسټیزه ځانگړتیا چې زموږ د څېړنې سره تړاو لري او چې باید په تفصیل سره یې یادونه وکړو هغه دا ده چې په شخصي مال کې د تصرف حق یوازې په خپله د مال مالک لري او د هغه له خوښې پرته د هغه په مال کې تصرف کول او هغه خپل واک کې راوستل په مال باندې تېری او شرعاً جنایت گڼل کېږي او د غلا، غصب، حرابې او قطاع الطریقې (د لارې شکولو)

شرعی جزاگانې په پایله کې لري او د دې اصل یادونه په ډېرو فقهي قواعدو کې شوې ده²³، د همدې اهمیت له امله چې شریعت یې د چا په مال باندې تېري ته ورکوي د اسلامي امت له نظره د مال ساتنه په اسلامي شریعت کې د ضروریاتو له جملې څخه شمېرل کېږي.

د افرادو د ملکیت د حرمت په اړه صریح نصوص شتون لري چې ډېر معروف دي، خو بیا هم دلته یې یادونه له دې امله کوو چې وروسته پرې حکم مرتب کړی شو، د مال ساتنه چې په شریعت کې یو پراخه مفهوم دی او یو اړخ یې شخصي ملکیت له تېري څخه خوندي ساتل دي، په شریعت کې له ضروریاتو څخه شمېرل کېږي او دا ضروریات په دومره دلایلو ثابت دي چې په شمېر کې راوستل یې سخت دی، خو بیا هم دلته د یو څو دلایلو یادونه کوم چې دا مفهوم په ذهنونو کې تازه شي:

1. په شریعت کې په پټه توګه د چا شخصي ملکیت اخیستل چې د غلا (سرقه) د حد شرطونه په کې پوره وي د غلا کوونکي د لاس د پرې کېدلو لامل ګرځي لکه الله تعالی چې په قرآن کریم کې فرمایي: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]. د غل (نارینه) او غلې (بنځینه) دواړو لاسونه پرې کړي، د هغه عمل د جزا په توګه چې دوی یې مرتکب شوي دي، چې (د نورو لپاره د) عبرت لامل وګرځي او الله تعالی غالب او د حکمت خاوند دی. دا د شخصي ملکیت د ساتنې تر ټولو قوي دلیل دی.

2. که څوک په اسلامي ټولنه کې د چا په شخصي ملکیت وسله وال تېري کوي او په لار کې خلک ځيروي، دا هم په اسلامي شریعت کې دومره لوی جرم دی چې جزا یې په قرآن کریم کې یاده شوې ده او یاده جزا لکه څرنګه چې د انساني نفس او روح په ساتنه کې مؤثره او مهمه ده همدا راز په مسلمانان ټولنه کې د خلکو د شخصي ملکیتونو په ساتلو کې هم مؤثر رول لري، د دې جزا په اړه الله تعالی فرمایي: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33]. د هغو خلکو جزا چې د الله او د هغه د پیغمبر پر ضد په جنگ کې اخته دي یعنې په ځمکه کې فساد کوي (خلک په لارو کې ځيروي؛ وژني یې، مالونه یې اخلی او خلک وپروي او یا د دې ټولو جرمونو ارتکاب کوي) همدا ده چې ووژل شي او یا په دار را وځړول شي او یا یې لاسونه او پښې په متقابل شکل (پښې لاس او چپه پښه) پرې کړي شي او یا د خپلې سیمې څخه وشړل شي، دا د دوی لپاره په دنیا کې رسوايي ده او په آخرت کې ورته ډېر لوی عذاب دی. دا که مستقل حد وګڼل شي او که نه او په دې ایت کې که «أو» د تخییر لپاره وي او که د توزیع لپاره، خو دا په دې قطعاً دلالت کوي چې په مسلمانان ټولنه کې شخصي ملکیت محترم دی او هیڅ چا ته پرې د تېري اجازه نشته او څوک چې پرې تېري کوي شریعت یې په سترې جزا محکوموي.

3. الله تعالی په قرآن کریم کې په داسې معجزو کلماتو د خلکو په مالونو د تېري څخه مسلمانان منع کړي دي چې هر هغه تصرف ته شاملېږي چې شرعاً روا نه دي، الله تعالی فرمایي: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: 188]. یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خوري (یو د بل په مالونو تېري مه کوي) او د مالونو فیصلې حاکمانو ته په دې نیت مه وړي چې په ګناه (په درواغجنو قسمونو او یا هم نا سمو ګواهیو او شهادتونو) سره د خلکو د مالونو یوه برخه وخوري (خپله تصرف کې راولي) او تاسې په دې ښه پوهېږئ (دا دعوه مو نا سمه

²³ - د یو شمېر قواعدو لپاره وګورئ: معلمة زاید للقواعد الفقهية والأصولية ج ۹ ص ۱۶، د مؤسسة زاید بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية او مجمع الفقه الدولي (منظمة المؤتمر الاسلامي) د خپرونو څخه، لومړی چاپ، کال ۲۰۱۳م ۱۴۳۴هـ د «الأصل في الأموال العصمة» تر عنوان لاندې، همدا راز د همدې کتاب ج ۱۴ ص ۹۵ د ۸۲۸ قاعدې لاندې چې عبارت یې دی «لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ» دلته هم یوه مجموعه د قواعدو ذکر شوی ده.

او درواغجنه ده). امام نسفي د دې ایت په تفسیر کې وایي: یو د بل مالونه په داسې توگه مه خورئ چې الله تعالی روا کړي نه وي او مشروع یې نه وي گرځولي او «تدلوا» ځکه مجزوم دی چې په «تاکلوا» باندې عطف دی او د نهی په حکم کې شامل دی، معنی یې دا ده چې د مالونو فیصلې په دې خاطر حکامو ته مه وړئ چې د خلکو د مالونو څخه یوه برخه په گناه سره ترلاسه کړئ، یعنې په درواغجنو گواهیو او په درواغجنو قسمونو او یا په داسې مصالحه یې په خپل تصرف کې راولئ چې «مقضي له» بڼه په دې پوهېږي چې هغه ظالم دی²⁴. دا ایت د چا په شخصي ملکیت او مال کې هر ډول نا سم تصرف ناروا او حرام گڼي.

4. قرآن کریم د بل چا مال په ناروا توگه ترلاسه کول په مطلق ډول حرام گرځولي دي، په دې اړه الله تعالی فرمایي: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]. ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی! یو د بل مالونه په باطله توگه مه خورئ (مه یې لاسته راوړئ) مگر که داسې سوداگري وي چې په خپلو کې یې په خپله خوښه سرته رسوئ (نو د هغه خوړل او له هغه لارې مال لاسته راوړل درست کار دی) او یو بل مه وژنئ، بې له شکه الله تعالی پر تاسې زیات رحم کونکی دی. شیخ ابو السعود²⁵ د دې ایت په تفسیر کې وایي: د دې ایت په پیل کې د نداء او تنبیه اسلوب ځکه کارول شوی چې په دې ایت کې د ذکر شوي مضمون او مسألې په اړه د کمال اهتمام څرگندونه وکړي او د باطل څخه مراد هر هغه څه دي چې د شریعت سره په ټکر کې وي، لکه غضب، غلا، خیانت، قمار، سودي او ربوي تړونونه او نو هر هغه څه چې شریعت یې اجازه نه وي کړي، معنی یې دا شوه چې د شرعي لارو پرته یو د بل مال مه خورئ، «الا أن تكون تجارة» کې استثناء منقطع ده... او یوازې د سوداگری یادونه سره له دې چې د تملک نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره شوی چې دا تر ټولو غالبه او مهمه وسیله ده، نور مفسرین وایي چې په دې کې مسلمانان او غیر محارب کافران ټول هم شامل دي. دا خو عام حکم دی چې د هېڅ چا مال په ناروا توگه تصرف کول جایز نه دي د دې ترڅنگ د مستضعفو طبقو په مالونو کې تصرف په ځانگړي ډول قرآن کریم حرام گرځولی دی، الله تعالی فرمایي: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2] د یتیمانو مالونه د خپلو مالونو سره یو ځای مه خورئ (مه تصرف کوئ) دا کار لویه گناه ده.

5. له ناروا لارو د بل چا مال تصرف کول او په خپله ولکه کې راوستل ډېره لویه گناه ده، د الله جل جلاله د قهر او غضب لامل گرځي، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [آل عمران: 77]²⁶. چا چې د درواغو قسم وخوره چې د یو مسلمان مال را خپل کړي نو د الله تعالی سره به (د قیامت په ورځ) په داسې حالت کې مخ شي چې هغه به پرې قهر او غضب وي، نو الله پاک د دې تصدیق د دې ایت په شکل نازل کړ، هغه خلک چې د الله د عهد او د خپلو قسمونو د پلورلو له لارې لږ قیمت ترلاسه کوي، د دوی لپاره په آخرت کې (د خیر او کامیابۍ) هېڅ

²⁴ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ 163) د أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) ليکنه، تحقيق او تخريج: يوسف علي بدوي، چاپونکي اداره: دار الكلم الطيب، بيروت، لومړی چاپ، کال 1419 هـ - 1998 م.

²⁵ - تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (2/ 170)، تأليف: محمد بن محمد العمادي أبو السعود، چاپونکي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

²⁶ - دا حديث متفق عليه دی، صحيح البخاري (6/ 34) كتاب التفسير او صحيح مسلم، د شيخ فؤاد عبد الباقي ترقيم او چاپ (1/ 122) په «باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار».

برخه نشسته او نه به ورسره الله تعالی خبرې وکړې او نه به ورته د قیامت په ورځ د رحمت په نظر وگوري او نه به یې له گناهونو پاک کړي او دوی لپاره دردناک عذاب دی. نو څوک چې په هر ناروا شکل د چا شخصي مال تصرف کوي هغه ځان په آخرت کې د الله تعالی د قهر او د هغه ټولو جزا گانو مستحق گرځوي چې په ایت کې یې یادونه شوی ده.

6. د چا ډېر لږ مال هم په ناروا توگه په خپله ولکه کې راوستل د انسان لپاره د جنت څخه د محرومیت او د جهنم د لازمي کېدو لامل گرځي، په دې اړه دا حدیث په څرگندو ټکو دا خبره بیانوي "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ»²⁷. أبو امامه رضي الله عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: څوک چې د کوم مسلمان حق (مال) د قسم په ذریعه را د ځان کړي، نو الله تعالی ورته د جهنم اور لازم کړ او جنت یې پر هغه حرام کړ، نو یو سړي پوښتنه وکړه چې ای رسول الله صلى الله عليه وسلم که ډېر لږ شی هم وي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: که د کيکر د ونې یوه لخته هم وي.

7. د یو مسلمان د شخصي ملکیت او مال حرمت دومره زیات دی چې رسول صلى الله عليه وسلم یې حرمت د داسې شیانو سره تشبیه کړی دی چې د عربو قبایلو له نظره له پیريو راهیسې له احترام څخه برخمن وو، چې هیڅ چا هم پرې د تېري تصور نه کاوه، په حدیث کې راځي: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»، فَسَكَّنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سَوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا» فَسَكَّنَّا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بغيرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ»²⁸ عبد الرحمن بن ابی بکره د خپل پلار څخه روایت کوي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم یادونه یې وکړه چې په خپل اوښ باندې کښېناسته او یو چا یې د اوښ مهار ونيوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: دا کومه ورځ ده؟ مور چپ پاتې شو، تر دې چې فکر مو وکړ چې کېدلی شي په بل نوم یې ونوموي، وه یې فرمايل: دا یوم النحر نه ده؟ مور وویل: بلې ده، بیا یې وفرمايل: دا کومه میاشت ده؟ مور چپ پاتې شو، تر دې چې تصور مو وکړ چې کېدلی شي په بل نوم یې ونوموي، نو وه یې ویل: دا ذی الحجة نه ده؟ مور وویل: بلې ده، نو وه یې ویل: ستاسې وینې (ارواح) او ستاسې مالونه، ستاسې ناموسونه ستاسې ترمنځ همداسې حرام دي لکه د دې ورځې حرمت په دې میاشت کې او ستاسې په دې ښار کې، دا خبره دې حاضر خلک غایبانو ته ورسوي، کېدلی شي حاضر خلک یې داسې خلکو ته ورسوي چې له هغه څخه یې په دې اړه درک زیات وي. هغه محرمات چې په جاهلیت کې ورته خلکو ډېر زیات احترام درلوده، لکه په اشهر الحرم کې د ذی الحجې میاشت او په ذی الحجة کې بیا د هغه لسمه ورځ او د مکې معظمې ښار، دا دومره محسوس محترم شیان وو چې هیڅ چا یې هم د احترام په اړه یوه ذره شک او تردید نه درلود، رسول الله د مسلمانانو په وینو او مالونو باندې تېری د دې محرماتو سره تشبیه کړ، چې په ډېر قوي شکل د دې شیانو حرمت په ذهن کې کښېښي.

²⁷ - صحیح مسلم - عبد الباقي (122/1) د فؤاد عبد الباقي چاپ، د حدیث شمېره (۱۳۷).

²⁸ - دا متفق علیه حدیث دی، امام بخاري هم په خپل صحیح کې په ډېرو ځایونو کې روایت کړی دی، د بېلگې په توگه وگورئ: صحیح البخاري (1/24) د طوق النجاة چاپ.

8. د مسلمان د مال حرمت د هغه د وینې په خبر دی، په یو حدیث کې راځي: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحَرَمُهُ مَالَهُ كَحَرَمَةِ دَمِهِ "29. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د مسلمان خپل ورور ته نښکځل کول فسق (کبيره گناه) دی او د هغه پر ضد جنگ کول د کفر عمل دی او د مسلمان د مال حرمت همداسې دی لکه د هغه د وینې او نفس حرمت. د یو انسان د وینې په حرمت کې خو څوک هېڅ شک نه شي کولی نو همدا راز باید د مال په حرمت کې هم څوک باید شک ونکړي.

9. په نا حقه توگه د مسلمان مال اخیستل جواز نه لري، دا په هغه صحیح حدیث کې چې ابو حمید ساعدي رضي الله عنه روایت کړی دی راغلي دي: "عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بغيرِ حَقِّهِ " وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " او په یو بل روایت کې راځي چې ابو حمید ساعدي رضي الله عنه وویل: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسِهِ " وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ "30. ابو حمید الساعدي رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د مسلمان انسان لپاره جواز نه لري چې د خپل ورور مال نا حقه تصرف کړي او دا له دې امله چې الله تعالی د مسلمان مال پر مسلمان حرام کړی دی. په بل روایت کې راځي: د یو چا لپاره د خپل ورور امسا د هغه له اجازې پرته اخیستل روا نه دي او دا له دې امله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مسلمان مال پر مسلمان باندي په ډېر شدت سره حرام گڼلی دی.

10. د مسلمان د مال او شخصي ملکیت په اړه په ډېر څرگند ډول رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې سپارښتنه کوي چې د هغه د خوښۍ پرته هېڅ چا ته په کې تصرف جواز نه لري، حدیث کې راځي: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ مَالُ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ "31. پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي: د هېڅ مسلمان انسان مال د هغه له خوښې پرته حلال نه دی. تر دې چې که ټول مال یې څوک نه اخلي خو یوازې د یو څه وخت لپاره ترې استفاده کوي دا هم جواز نه لري، په بخاري او مسلم کې د عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي: "لَا يَحِلُّبْنَ أَحَدٌ مَأْشِيَةَ أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ، فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمَاتِهِمْ، فَلَا يَحِلُّبْنَ أَحَدٌ مَأْشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ "32. څوک دې د چا څاروی د هغه له خوښې پرته نه را لوشي، تاسې دا خوښوئ چې ستاسې گودام ته څوک راشي او مات یې کړي او په هغه کې موجود خوراک بې ځایه کړی شي؟ د دوی د څارویو غولانځې هغوی ته د هغوی خوراک ذخیره کوي، نو څوک دې د چا څاروی د هغه له خوښې او اجازې پرته نه را لوشي. د مسلمان ورور هېڅ شی اخیستل هم روا نه دي، تر دې چې که د چا امسا هم څوک واخلي نو باید

29 - دا حدیث په بېلابېلو طریقو روایت شوی دی، ټولې طریقې او سندونه یې شیخ شعيب الأرنؤوط راجمع کړي دي او حدیث ټولو سندونو ته په کتلو صحیح گڼلي دي، وگورئ: مسند أحمد (7/ 296) تألیف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، تحقیق: شعيب الأرنؤوط او عادل مرشد او نور ملگري یې، د دکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي د څار لاندې، چاپونکې اداره: مؤسسة الرسالة، لومړی چاپ، کال: 1421 هـ - 2001 م.

30 - مسند أحمد ط الرسالة (39/ 19) او علماو پرې د صحت حکم کړی دی.

31 - دا حدیث په گڼو سندونو د ابو حرة الرقاشي د تره (چې ابو زرعۃ الرازي وايي چې نه د ابو حرة الرقاشي نوم مشخص دی او نه یې د تره او غیر له دې حدیث څخه بل کوم حدیث هم ترې روایت شوی نه دی) «علل ابن أبي حاتم ج ۲ ص ۲۲۴-۲۲۵ شمېره: ۲۴۹۳) ابن عباس، انس بن مالک او ابو حمید الساعدي څخه نقل شوی دی، چې بېلابېلو سندونو ته کتلو د استدلال وړ گرځي، دې لپاره وگورئ: مسند أبي يعلى الموصلي ج 3 ص 70، تألیف: الإمام الحافظ أحمد بن علی بن المثنی التميمي (۲۱۰ - ۳۰۷ هـ) او ورسره «رحمات الملاء الأعلى بتخريج مسند أبي يعلى» هم دی، تخريج وتعليق: سعيد بن محمد السناري، خپرونکي اداره: دار الحديث - القاهرة، لومړی چاپ، کال: ۱۴۳۴ هـ - ۲۰۱۳ م.

32 - متفق علیه صحيح البخاري ج 2 ص 858، د حدیث شمېره: ۲۳۰۳، تحقیق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن کثير، دمشق، او صحيح مسلم ج 3 ص 1352، د حدیث شمېره، ۱۷۲۶، باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالکها، د فؤاد عبد الباقي تحقیق.

چې بېرته یې ورکړې، په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: " لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرِدْهَا إِلَيْهِ ³³". خوګ دې د خپل مسلمان ورور لږ مال هم نه په ټوکو کې او نه په جدي حالت کې اخلي، که چا د خپل ورور امسا هم واخيسته نو بېرته دې یې ورکړي. په بل حديث کې یې د دې علت بيان کړی دی چې دا کار هم حرام دی ځکه دا د چا په مال کې تصرف دی. "لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ³⁴". چا ته روا نه دي چې د خپل ورور امسا هم د هغه له خوښې پرته واخلي او دا له دې امله چې پر مسلمان باندې د مسلمان د مال الله جل جلاله په ډېر شدت سره حرام گرځولی دی. بلکې د مسلمان ورور داسې مال چې په عامه توګه یې خوګ له چا څخه نه منع کوي لکه اوبه هم د هغه له اجازې پرته اخيستل او ترې استفاده کول ناروا دي، په حديث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: «لا يشرين أحدكم ماء أخيه إلا بطيبة من نفسه» ³⁵. خوګ دې د خپل ورور اوبه د هغه له خوښې پرته نه څښي.

11. همدا راز رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوره د چا مال اخيستل حرام کړي دي، په دې اړه امام بخاري رحمه الله په خپل صحيح کې د يو باب عنوان داسې ايښی دی، وايي: "باب: النَّهْيُ بِغَيْرِ إِذْنٍ صَاحِبِهِ" بيا یې دا معلق حديث راوړی چې "وَقَالَ عَبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْتَهَبَ" عبادة بن الصامت رضي الله عنه وايي چې مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې بيعت کړی وه چې لوټ به نه کوو او بيا یې په کې دا مسند حديث راوړی چې "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبِ وَالْمِثْلَةِ" ³⁶. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو د مال د لوټ کولو او د مرو د مثله کولو څخه منع کړی ده. دلته هم د نهې څخه هغه مال دی چې خلک یې لوټ کوي او د مال د څښتن خوښه نه وي، په دې اړه ابن بطال وايي: "قال ابن المنذر: وفسر الحسن والنخعي هذا الحديث، فقالا: النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره" ³⁷. ابن المنذر وايي: حسن بصري او ابراهيم نخعي د دې حديث تفسير داسې کوي، وايي: حرام لوټ کول هغه دي چې د چا مال د هغه له اجازې پرته لوټ کړی شي او د هغه خوښه نه وي. که مشترکه هديه وي او خلک یې لوټ کړي دا کار بيا مکروه دی، لکه يو شمېر چې مشترک خيرات لوت کوي او يا هم د عمومي افطاري لپاره آماده کړی شوی خوراک لوټ کوي. بيا په دې کې د کافر او مسلمان تفاوت نشته، که خوګ د کافر مال لوټ کوي او که د مسلمان چې د هغه خوښه نه وي دا ټول حرام او ناروا کار دی، ځکه دا انساني حقوق دي او په انساني حقوقو کې کافر او مسلمان يو حکم لري، دا حقوق هغه ته د انسان په توګه اسلام ورکړي دي.

12. د همدې ماليې (ټېکس) په اړه چې کوم صريح احاديث راغلي دي دلته د هغوی يادونه اړينه بولم چې دا څرګنده شي چې په عامه توګه د مسلمان مال د هغه له خوښې پرته اخيستل ډېره لويه گناه ده خو که خوګ یې د ماليې (ټېکس) په نوم هم اخلي او په شريعت کې یې حق نه وي هغه هم ډېره لويه گناه ده، په دې اړه چې کوم حديث او د حديثو په ډېرو کتابونو کې

³³ - السنن الكبرى ج 6 ص 154، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرُو جردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، چاپوونکي اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، درېم چاپ، کال: 1424 هـ - 2003 م.

³⁴ - السنن الصغرى للبيهقي مع شرحه المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى (382/5)، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الرشد، د نشر کال: 1422 هـ - 2001 م، الرياض، السعودية.

³⁵ - سنن الدارقطني (3/ 422) (سنن الدارقطني (3/ 422) د حديث شمېره: (2882) تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، خپرونکې اداره: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال 1424 هـ - 2004 م.

³⁶ - صحيح البخاري ج 2 ص 875، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير/ دار يمامة - دمشق.

³⁷ - شرح صحيح البخاري ج 6 ص 603، تأليف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩ هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، چاپوونکي اداره: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، دويم چاپ، کال: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.

نقل شوی، په هغه عقبه بن عامر الجهنی وایي: چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې وه یې ویل: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ " يَعْني الْعَشَارُ" 38. د مالیه (تېکس) راټولونکی به جنت ته داخل نه شي، بیا راوي د «صاحب مکس» معنی بیانوي چې له دې څخه مراد گمرک راټولونکی دی. بل حدیث د رویف بن ثابت نه روایت دی کله چې هغه د مسلم بن مخلد له لورې (چې د مصر والي وه) ورته د تېکس د راټولونکي په حیث د ټاکنې وړاندیز وشو هغه وویل: "سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار" 39. د تېکس راټولونکی په اور کې دی. بل حدیث کې راځي مالک بن عتاهیه وایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: «إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه» 40. تېکس راټولونکي مو چې ولیده وه یې وژنی. د عشر د راټولونکي گناه دومره لویه ښودل شوې چې د یو زاني انسان څخه هم زیاته، په یو اوږد حدیث کې راځي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په غامدی ښځې باندې د رجم حکم وکړ، نو د رجم کولو په وخت کې حضرت خالد بن ولید یوه ډبره را واخیستله او په سر یې پرې وویشته چې له هغې د وینې څاڅکي د خالد بن ولید مخ ته را والوتل، نو خالد بن ولید هغې ته ښکښل وکړل، نو پیغمبر علیه السلام د خالد بن ولید دا بد رد واورېدل، نو وه یې فرمایل: «مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَا تَسْبِهَهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغِرَ لَهُ» 41. خالد بن ولید لږ په قرار شه! دې ته ښکښل مه کوه، په هغه ذات می قسم چې زما روح یې په لاس کې دی، دې داسې توبه ویستلی ده که د تېکس راټولونکي یې هم وباسي، نو بخښنه به ورته وشي. د حدیثو تقریباً ټول شارحین همدا وایي چې له دې څخه د زکات او د هغه پیسو راټولونکي مراد نه دي چې په ذمیانو باندې د جزیې او یا هم د خراج په توگه ایښودل شوی وي، بلکې هغه گمرک او مالیه مراد ده چې د سوداگرو څخه د زکات پرته اخیستل کېږي، په دې اړه د مشکاة شارح امام طیبی وایي: «وهو العشار أراد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العشر، وأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب ما لم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم» 42. د صاحب مکس څخه د سوداگرو څخه عشر راټولونکی مراد دی، صاحب مکس هغه څوک دی چې کله یې سوداگر له مخې تېرېږي، نو هغه ترې د عشر په نوم تېکس او گمرک (مکس) اخلي او هغه څوک ترې مراد نه دی چې زکات راټولوي او یا د ذمیانو څخه هغه عشر راټولوي چې هغوی سره پرې سوله شوی وي، ځکه هغه خو د ثواب مستحق دی تر څو چې په خلکو تېری ونه کړي، نو که تېری او ظلم یې وکړي نو په هغه به گناهکېږي.

38 - مسند أحمد ج 28 ص 586 د امام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ) تأليف، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، او نور، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، خپروونکې اداره: مؤسسة الرسالة، لومړی چاپ، کال: 1421 هـ - 2001 م. د کتاب تحقیق کونکي وایي: دا حدیث حسن لغیره دی (هدف یې دا دی چې ټول سندونه یې را ټول کړی شي نو د متابعاتو او شواهدو په نتیجه کې د حسن لغیره درجې ته لوړېږي) او په خپله دا سند چې مسند احمد کې راغلی دا ضعیف دی، په مسند احمد له دې مخکې هم دا حدیث په (۱۷۲۹۴) شمېره ذکر شوی دی، او دا ځکه ضعیف دی چې محمد بن اسحاق مدلس دی او روایت په «عن» سره کوي، دا حدیث د ابن الجارود په المنتقى (۳۳۹) کې د ابو یعلیٰ په مسند (۱۷۵۶) طبراني په معجم کبیر کې ۸۷۸/۱۷، حاکم په مستدرک کې ۴۰۴/۱، بیهقي په السنن کې ۱۶۱۷، روایت کړی دی، حاکم په مستدرک کې وایي چې دا حدیث د امام مسلم په شرط صحیح دی، خو دا خبره یې «وهم» دی، ځکه ابن اسحاق د صحیح مسلم د راویانو څخه نه دی، بلکې له هغه څخه یې په متابعاتو کې روایت کړی دی، بیا په دې حدیث کې هغه په عن سره روایت کوي او پخپله مدلس دی، نو بناء دا حدیث لذاته نه صحیح دی او نه حسن خو د متابعاتو او شواهدو په نظر کې نیولو سره دا حدیث حسن لغیره دی. د تفصیلي تخریج لپاره وگورئ: ما رواه الأساطین في عدم المجيء الى السلاطين (ذم القضاء وتقلد الأحكام، ذم المكس) ص ۹۹ د حدیث شمېره (۱۵۵) د امام جلال الدین السیوطي کتاب، تحقیق: مجدي فتحي السبت، خپرونکې اداره: دار الصحابة للنشر والتوزيع، طنطا- مصر، لومړی چاپ، کال: ۱۴۱۱ هـ ق ۱۹۹۱ م.

39 - ما رواه الأساطین في عدم المجيء الى السلاطين ص ۱۰۰، د حدیث شمېره (۱۵۶) د امام سیوطي کتاب (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی)، دې حدیث ته هم په مجموع کې حسن ویل شوی دی، د همدې کتاب محقق او معلق هم پرې د حسن حکم کړی دی.

40 - ما رواه الأساطین في عدم المجيء الى السلاطين ص ۱۰۱ د حدیث شمېره (۱۵۷) دا حدیث ضعیف دی.

41 - دا حدیث په صحیح مسلم کې روایت شوی دی، صحیح مسلم ج 3 ص 1323 د حدیث شمېره (1695) د شیخ فؤاد عبد الباقي نسخه.

42 - شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی ب (الکاشف عن حقائق السنن) ج 8 ص 2580، تألیف: شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبی (743هـ)، تحقیق: د. عبد الحمید هندواي، خپرونکې اداره: مکتبه نزار مصطفی الباز (مکه المکرمة - الرياض)، لومړی چاپ، کال: 1417 هـ - 1997 م

د مال د حرمت په اړه خو نور هم ډېر زیات نصوص شته چې دلته به یې راوړل د بحث د اوږدوالي لامل وگرځي، د دې نصوصو او دلایلو یادونې ته هم اړتیا نه لیدل کېده ځکه چې «حفظ المال» د دین له ضروریاتو څخه شمېرل کېږي او په ضروریاتو باندې یو څو دلایل وړاندې کول غلط فهمي را پیدا کولی شي چې دا به په همدې یادو شوو نصوصو او دلایلو باندې ثابت وي، سره له دې چې د دین ضروریات هغه شیان دي چې د ډېرو زیاتو دلایلو څخه ثابت وي، خو موږ د دې لپاره دلته د دې څو دلایلو یادونه وکړه چې همدا (په شریعت کې د فردي ملکیت حرمت او احترام) زموږ د بحث محور تشکیلوي.

د دې ترڅنگ د فقهي کتابونو د مالي معاملاتو اړوند بحثونه زیات د همدې موضوع سره تړاو لري، ټول د همدې موضوع شا او خوا را څرخېږي چې کومې لارې چارې د شریعت له نظره د تملک سمې لارې دي او کوم ډول معاملات د نورو په ملکیتونو تېری گڼل کېږي چې له هغو لارو د بل چا په مال کې تصرف ناروا دی، همدا راز د غصب، لقطې او نور ډېر مباحث د همدې قضیې اړوند دي.

لنډه دا چې په اسلام کې شخصي ملکیت د هر چا له تصرف او تېری څخه باید محفوظ وي، هیڅ څوک باید د هغه د څښتن له خوښې او اجازې پرته د چا په مال کې لاس وهنه ونه کړي، څوک باید د چا مال په خپل ملکیت کې را نه وړي، هغه که فرد وي او که حکومت او که کومه اداره، دا د شریعت قاطع حکم دی او دا کار حرام دی. دا خو د فردي ملکیت اړوند یو څه احکام وو، اوس د ملکیت د دویم ډول چې ټولنیز ملکیت دی اړوند لنډ بحث کوو.

دویم: ټولنیز ملکیت

اسلام نه د کمونیزم په څېر دی چې فردي او شخصي ملکیت نفي کوي او هر څه ټولنیز ملکیت گڼي چې اداره یې باید د ټولنې او حکومت په لاس کې وي او حکومت به په طبیعي توگه د کمونیست گوند په لاس کې وي، چې په پایله کې به هر څه د کمونیست گوند د مشرانو په ولکه کې وي، چې په پایله کې د برژوازي طبقې حیثیت غوره کوي او نه هم د سرمایه داری په څېر دی چې هر څه په شخصي ملکیت کې منحصر گڼي او ټولنیز ملکیت یو استثنايي حالت گڼي، بلکې اسلام هم شخصي ملکیت ته اجازه ورکوي او هم ټولنیز ملکیت ته، خو بیا د فقهاوو ترمنځ په دې اړه د نظرونو تفاوتونه شته دی چې یو شمېر شیان شخصي ملکیت وگڼل شي او که ټولنیز ملکیت، د بېلگې په توگه کانونه چې امام مالک رحمه الله یې (د یو قول پر بنسټ) ټولنیز ملکیت گڼي او احناف او نور فقهي مذهبونه یې فردي ملکیت گڼي⁴³، همدا راز شارپ ځمکې ټولنیز ملکیت دی چې ابادول یې د حکومت او دولت اجازې ته اړتیا لري او که نه دې ډول اجازې ته هم اړتیا نه لري، بلکې چا چې اباده کړه د هغه ده⁴⁴.

دویم اصل: د مال په لاسته راوړلو کې د اسلام د اخلاقي او شرعي ارزښتونو رعایت

اسلام د مال د کسب لپاره څه اصول ټاکلي د مال په کسب کې دا اصول په دقت سره باید په پام کې وساتل شي، له همدې امله په اسلام کې د هرې هغه لارې څخه مال گټل او لاسته راوړل ناروا او نا درست دي چې د دې اصولو سره په ټکر کې وي او اسلامي شریعت ترې منع کړی وي او دا په اجمالي توگه په دې لاندې اصولو کې خلاصه کېږي:

- هر هغه حالت چې په ظلم او تیري مشتمل وي او د چال مال د ظلم، غصب او د زور په پایله کې څوک د خپل واک لاندې راوړي، او د چا له خوښې پرته د هغه په مال کې څوک تصرف وکړي.

⁴³ - د کانونو د ملکیت په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی تفصیل به یې وروسته راشي.

⁴⁴ - د دې موضوع د بشپړې روښتیا لپاره د شیعیه عراقي مرجع باقر الصدر کتاب اقتصادنا ته مراجعه وکړئ، هغه دا موضوع په ډېر تفصیل سره بحث کړی، او د اسلامي اقتصاد پرتله یې د غربی سرمایه دارانه اقتصاد او کمونستي اقتصاد سره کړې ده، چې دا یې د اسلامي اقتصاد بنسټیزه ځانگړتیا بللې ده.

- په پټه او غلا د چا مال لاسته راوړل.
 - له داسې لارو چارو نه مال لاسته راوړل چې د مال او پانگې د ملکیت بدلون په کې د ټولني د پراختیا او پرمختګ لامل نه گرځي، په عامه توګه د مال او پانگې د ملکیت بدلون د دې لپاره کېږي چې پراختیا په کې رامنځته شي، خو په کومو معاملاتو کې چې دا مقصد ترلاسه نه شي هغه شریعت حرام کړي دي، لکه سود (ربا) او جواړي (قمار او میسر) په سود او جواړي کې سره له دې چې د مال ملکیت بدلېږي، خو دا د ټولني د پراختیا او پرمختګ لامل نه گرځي.
 - هغه لارې چارې چې د ټولني د اړتیا وړ شيان په کې د یو څو محدودو کسانو په واک کې قرار ولري او په ټولنه کې یې د تداول (لاس په لاس کېدو) څخه مخنیوی وشي، لکه احتکار، همدا راز داسې انحصاري شرکتونه چې ټول بازار د هغوی په انحصار کې قرار ولري او هر وخت چې وغواړي د توکو بیه لوړه کړي او کله چې وغواړي دا بیه را کمه کړي، اسلام چا ته د خلکو د حالاتو څخه د ناوړه استفادې اجازه نه ورکوي.
 - هغه ټول تړونونه او عقدونه چې ډیر زیات غرر، فریب او زیان په کې وي، ځکه دا د یو چا د نا پوهۍ او د بازار سره د نابلدتیا څخه ناوړه ګټه پورته کول دي او مسلمان استحصال کوونکی، فریب کار او دوکه باز نه وي.
 - هغه ټول تړونونه او عقدونه چې نزاع او جنگ ترې رامنځته کېږي او دا هغه وخت کېږي چې د عقد د طرفینو (معقود علیه او ثمن) څخه یو او یا هم دواړه مجهول وي او په بشپړ ډول واضح او څرګند نه وي.
 - معقود علیه او ثمن دواړه او یا له دواړو څخه یو د ملکیت قابلیت ونه لري او یا ثمن د داسې څه په مقابل کې تأدیه شي چې شریعت حرام کړي وي، لکه سحر، د ګدا او د نڅا د محافظو مصرف او قیمت او داسې نور.
 - همدا راز هغه ټول حالتونه په دې کې شامل دي چې د تړون او عقد د اړخونو (عاقدينو) څخه یو او یا هم دواړه په عقد او تړون او د هغه په شرطونو باندې التزام ونکړي او عملي یې نه کړي⁴⁵.
- دا هغه بنسټیز اصول او مقاصد دي چې په اسلامي شریعت کې د مالي معاملاتو لپاره شریعت ټاکلي دي، همدا هغه ناروا او نادرست صورتونه دي او له دې امله چې په معاملاتو کې اصل اباحت دی، نو که له دې صورتونو پرته کوم بل صورت وه هغه به جواز لري سره له دې چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه هم نه وي شوي، چې دې ته فقهاء عقود غیر مسماء وايي.

درېم اصل: ټولنیز تکافل

د اسلامي مالي نظام یو اصل دا دی چې هر شتمن انسان باید د مالي واجباتو (چې شریعت پرې فرض کړي دي) تر څنګ یو اندازه هغه مال چې د هغه له ضرورت څخه زیات دی، د فقیرانو او غریبانو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره مصرف کړي، په دې اړه ډېر نصوص راغلي چې په صدقه او خیرات باندې ټینګار کوي او د ډېرو ثوابونو وسیله یې ګڼي چې دلته یې یادونه د بحث د اوږدېدو لامل گرځي.

د فقیرانو او مسکینانو د ضرورتونو د پوره کولو مسؤلیت په هره ټولنه کې په مجموعي توګه د هغه ټولني د ټولو وګړو پر غاړه دی، چې دې ته مور کفایي فرض وایو، خو دا په عیني شکل د هر چا په فرایضو کې شامل نه دی، له همدې امله د دې ایت په تفسیر کې چې الله متعال فرمایي: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25] او هغه حدیث چې فاطمه بنت قیس

⁴⁵ - دې سره ورته مقاصدو او کلیاتو لپاره وګورئ: فقه المعاملات المالية (المال، الملكية، العقد) ص ۱۹ - ۲۱، لیکوال: أ. د. محمد عثمان شبیر (کلیة الشریعة - جامعة قطر) چاپوونکی اداره: دار النفائس للنشر والتوزيع، اردن، درېم چاپ، کال ۲۰۱۰ م ۱۴۳۰ هـ.

یې روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل: "إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ"⁴⁶ سره له دې چې د دې حدیث په صحیح لفظ کې د محدثینو ترمنځ اختلاف دی چې درست لفظ یې همدا دی که سم لفظ یې "لیس فی المال حق سوی الزکاة" خو که همدا د اثبات لفظ هم راجح وگڼو، نو له دې سره هم دا د ټولنیز تکافل په وجوب باندې دلالت نه کوي، همدا د جمهورو فقهاوو نظر دی.

په دې اړه امام نووي رحمه الله وایي: "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ الْمُرَادُ بِهِ الزَّكَاةُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سَوَى الزَّكَاةِ وَأَمَّا مَا جَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلِأَنَّ الْآيَةَ إِخْبَارٌ عَنِ وَصْفِ قَوْمٍ أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِخِصَالٍ كَرِيمَةٍ فَلَا يَفْتَضِي الْجُوبَ كَمَا لَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ خَيْرٍ"⁴⁷.

د دې ایت د تفسیر په اړه د سلفو ترمنځ اختلاف دی چې الله تعالی فرمایي: «د دوی په مالونو کې د سوال کوونکي او محروم (چې شتمن نه دی) یو ټاکلی حق دی» جمهور وایي چې له دې څخه زکات مراد دی او د زکات څخه پرته په مال کې بل کوم واجب حق نه شته او له دې پرته چې څه راغلي هغه په استحباب حمل دي او د بنو اخلاقو د غوښتنو څخه دي او دا ځکه هم په فرضیت او وجوب حمل نه دی چې دا خبر دی (د امر صیغه نه ده) په دې ایت کې الله تعالی د یو داسې ټولګي د ښه صفتونو خبر ورکوي چې الله تعالی یې ستاینه کړې او په ښه صفتونو یې د دوی یادونه کړې ده، نو دا د وجوب غوښتنه نه کوي، لکه له دې وروسته چې هغه بل وصف چې {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذاریات: 17] د وجوب غوښتنه نه کوي، یو شمېر نور بیا وایي چې دا خو د وجوب غوښتنه کوي ځکه اصل لفظ یې د خبر دی خو معنی یې د امر ده، خو دا منسوخ دی. او یو شمېر نور علماء لکه شعبي، حسن بصري، طاووس، عطاء او مسروق دا په وجوب حمل کوي او منسوخ یې هم نه گڼي او دا د تکافل کارونه واجب گڼي.

کله چې د تکافل کارونه د امت د جمهورو علماوو (چې څلور واړه فقهي مذاهب په کې شامل دي) له نظره مستحب دي او د ښه او کریمه اخلاقو غوښتنه ده نو دا د ماليې (ټېکس) لپاره مبنی نه شي کېدلی، ځکه مالیه الزامی شی دی او دا مستحب او د هر چا د خوښې کار دی.

د دې اصولو په رڼا کې اوس گورو چې په اسلامي حکومت کې مالیاتي سیاست باید څرنگه وي، د بودیجې د تمویل لپاره له کومو مواردو څخه استفاده کېدلی شي او کوم موارد داسې دي چې له هغوی څخه د دې اصولو په رڼا کې استفاده ناروا ده او یا په بل عبارت څنگه کېدلی شي چې هغه موارد چې په معاصر اقتصادي نظام کې ترې د هېوادونو د بودیجې د تمویل د مواردو په توګه استفاده کېږي، د مالي معاملاتو اړوند د اسلامي شریعت د دې اصولو سره برابر کړو؟ دا مسایل په لاندې کرښو کې د څېړنې لاندې نیسو.

درېم څپرکی: د اسلام مالیاتي سیاست «Islamic Fiscal Policy»

له دې امله چې اسلام د ژوند یوه بشپړه تگلاره ده؛ له همدې امله د نورو ټولو میدانونو په څېر د حکومت او دولت په بېلابېلو برخو کې هم انسانانو ته لارښوونه کوي، چې له دې جملې څخه یو هم د یو اسلامي حکومت لپاره مالیاتي سیاست دی، لکه مخکې مو چې

⁴⁶ - السنن الكبير ج 8 ص 18، تألیف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، خپرونکې اداره: مرکز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - القاهرة، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م. دا حدیث نه په اثبات سره (في المال حق سوی الزکاة) ثابت دی، چې په اړه یې امام ترمذي وایي: چې دا امام شعبي د قول په حيث روایت شوی دی، نه د پیغمبر علیه السلام د حدیث په توګه، همدا راز په نفي سره (لیس فی المال حق سوی الزکاة) هم صحیح نه دی لکه امام بیهقي چې وایي: د دې حدیث هیڅ سند)

⁴⁷ - المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ج 7 ص 71، تألیف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) چاپوونکې اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دویم چاپ، کال: ١٣٩٢ هـ ق.

ولوستل مالیاتی سیاست په عامه توگه هغه فعالیتونو ته ویل کېږي چې دولت یې په ټولنه کې د اقتصادي او ټولنیزو ټاکل شوو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تر لاس لاندې نیسي او له دې لارې په اقتصادي او ټولنیز ژوند اغیز اچوي. دا سیاست هماغه برخې لري چې په معاصر اقتصادي فکر کې انسان ورته رسېدلی دی، چې په دې کې دا درې عناصر شامل دي:

- د حکومت د عایداتو موارد او سرچینې؛
- د هېواد عمومي او دولتي مصارف؛
- هغه ټولنیز او اقتصادي اهداف او مقاصد، چې د عوایدو او مصارفو د تنظیم له لارې باید ترلاسه شي.

له دې درې عناصرو څخه یوازې لومړی عنصر زموږ د څېړنې سره اړیکه لري، ځکه مالیه (ټېکس) په معاصر اقتصادي فکر کې له دې سرچینو څخه یوه سرچینه ده، مور به په اسلام کې د عایداتو د سرچینو په ضمن کې دا وڅېړو چې ایا په اسلام کې هم مالیه د بودیجې د تمویل د سرچینو څخه یوه سرچینه شمېرل کېږي که نه؟

لومړی: په اسلام کې د بیت المال موارد او سرچینې

دلته باید یوې مهمې قضیې ته اشاره وکړم او هغه دا چې په اسلامي شریعت کې د بیت المال موارد یوازې هغه نه دي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه شوې، ځکه د خلفای راشدینو په زمانه کې او همدا راز په خیر القرون کې ډېر داسې موارد په هغه لیست کې اضافه کړي شوي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې له هغوی څخه د بیت المال د مواردو په توگه استفاده نه کېدله، د بېلگې په توگه په ځمکو باندې خراج ټاکل او له دې څخه د بیت المال د تقویت لپاره استفاده کول، همدا راز د حربي کافرانو (چې د مستأمنینو په توگه دارالاسلام ته د خپل سوداګرۍ سره راځي) څخه عشر اخیستل او داسې نور په دې لړ کې د یادولو وړ دي.

د دې معنی دا ده چې د اسلام د مالیاتي سیاست دا برخه (د عایداتو سرچینې او موارد) د اجتهاد تابع ده، په یو اسلامي حکومت او نظام کې هر هغه څه د بودیجې مورد او سرچینه ګرځېدلی شي چې د پورته یادو اصولو سره برابر وي او څه چې د دې اصولو سره موافقت ونلري هغه د اسلامي مملکت د عایداتو له مواردو څخه نه شي کېدلی.

د فقهي په کتابونو کې د حکومت د عایداتو موارد

د فقهي په کتابونو کې د همدې اصل پر بنسټ چې دا موارد اجتهادي موارد دي یو څو مواردو ته اشاره شوې ده، د دې تفصیلاتو یادونه په بېلابېلو کتابونو کې شوې ده، خو مور یې دلته یوازې د امام کاساني د بدایع الصنایع څخه نقل کوو، هغه وايي: « وَأَمَّا مَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنَ الْأَمْوَالِ فَأَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا زَكَاةُ السَّوَامِ، وَالْعُشُورُ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تِجَارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِمْ، وَالثَّانِي خُمْسُ الْعَنَائِمِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالرَّكَازِ، وَالثَّلَاثِ خَرَجُ الْأَرْضِي وَجَزِيَّةُ الرُّعُوسِ وَمَا صَوْلَحَ عَلَيْهِ بَنُو نَجْرَانَ مِنَ الْحُلَلِ وَبَنُو تَغْلِبَ مِنَ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَشَارُ مِنْ تِجَارِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَالرَّابِعُ مَا أَخَذَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ وَلَمْ يَتْرِكْ وَارِثًا أَصْلًا، أَوْ تَرَكَ زَوْجًا، أَوْ زَوْجَةً»⁴⁸.

⁴⁸ - بدائع الصنایع في ترتيب الشرائع ج 2 ص 68، تالیف: علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، خپروونکې اداره: دار الکتب العلمیة، دویم چاپ، کال 1406هـ - 1986م.

کوم مالونه چې په بیت المال کې ایښودل کېږي په څلور ډوله دي:

لومړی: د څارویو زکات، د مسلمانو سوداګرو څخه اخیستل شوی عشر، چې کله د عشر راټولونکو تر مخ تېرېږي او هغوی ترې چې کوم زکات⁴⁹ راټولوي.

دویم: پنځمه برخه (خمس) چې د غنیمتونو او کانونو او رکاز څخه اخیستل کېږي.

درېم: په ځمکو باندې ټاکل شوی خراج، د افرادو پر سر ټاکل شوې جزیه، د نجران اوسېدونکو سره چې په څومره لباسونو سوله شوې وه او د بنو تغلب سره چې د زکات په دوه چنده صدقې کومه سوله شوې وه او د عشر راټولونکي چې د ذمیانو⁵⁰ سوداګرو او د حربي کافرانو د مستأمنینو⁵¹ سوداګرو څخه چې کوم مال د عشر په توګه اخیستل کېږي.

څلورم: هغه مال چې له مړي پاتې وي او تر شا یې هیڅ وارث نه وي پاتې او یا یې یوازې مېړه او یا یې هم یوازې مېرمن پرې ایښي وي.

دا خو څرګنده خبره ده چې د بیت المال موارد او د اسلامي دولت د عوایدو سرچینې په همدې څلورو مواردو کې نه خلاصه کېږي، بلکې له هغو ټولو سرچینو څخه عواید ترلاسه کولی شي چې د مال اړوند اسلامي اصولو سره په ټکر کې نه وي، دا سرچینې په لاندې مواردو کې خلاصه کولی شو.

د اسلامي حکومت د عوایدو سرچینې

د اسلامي دولت د عوایدو سرچینې چې د پورته یادو اصولو سره سمون خوري په لاندې ډول دي:

اول: زکات

زکات یو فرض عبادت دی چې په قرآن کریم کې په ډېرو آیتونو کې یې د فرضیت حکم راغلی دی، د مال په لحاظ او له دې لحاظه چې زکات یې دولت را ټول کړي او که د مال مالک یې پخپله مستحقینو ته ورسویتصرف وکړي، په دوه ډوله دی، لومړی: څرګند او ظاهر مال زکات، دویم: د باطن او نا څرګند مال زکات.

څرګند مالونه لکه څاروي، فصلونه (غله دانه) او هغه مالونه (نغدي پیسې وي او که د سوداګرۍ مالونه) چې د عاشر (عشر ټولونکي) له مخه تېرېږي، که د دې مال زکات یې نه وي ورکړی، نو د هغه تفصیلاتو سره سم چې په فقهي کتابونو کې یې یادونه شوې ده عشر ټولونکي (د دولت نماینده) ترې زکات⁵² اخیستلی شي.

⁴⁹ - دلته می دا ځکه داسې ترجمه کړ چې احناف چې د مسلمانو سوداګرو څخه د کوم مال اخیستل روا گڼي هغه د هغه مالونو زکات دی چې د بندرونو څخه یې تېروي او زکات یې نه وي تادیه کړی، له همدې امله په کال کې یو ځل ترې اخیستل کېږي، او دا کار د هغه حدیث سره په مخالفت کې واقع نه دی چې په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: «إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَكَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ» دا هغه عشر نه دي چې د ذمي کافرانو او یا هم حربي مستأمنینو څخه اخیستل کېږي.

⁵⁰ - ذمي هغه کافرانو ته ویل کېږي چې د دار الاسلام تابعیت ولري.

⁵¹ - مستأمن هغه حربي کافر ته ویل کېږي چې په اجازه او ویزه دار الاسلام ته په مؤقت ډول داخلېږي.

⁵² - له دې څخه هغه گمرک مراد نه دی چې د عشر په نوم د ذمي کافرانو او یا مستأمنو حربي کافرانو څخه اخیستل کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: «إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَكَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ» دا حدیث په بېلابېلو سننو او مسانیدو کې روایت شوی دی لکه سنن أبي داود (653/4)، تالیف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ)، تحقیق: شعيب الأرنؤوط او محمد کامل قره بللي، خپروونکې اداره: دار الرسالة العالمية، لومړی چاپ، کال 1430 هـ - 2009 م، او السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (55/19) او سند یې ضعیف دی.

د دې څرگندو مالونو د زکات د ټولولو حق د احنافو، مالکیانو او شافعیانو د مذهب د یو قول پر بنسټ حکومت ته ترلاسه دی، ځکه الله تعالی فرمایي: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] د دوی د مالونو زکات واخلي. د زیاتو مفسرینو نظر همدا دی چې په دې ایت کې د صدقې څخه مراد زکات دی او الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...} [التوبة: 60] زکات د فقیرانو، مسکینانو او د هغه چا حق دی چې د دې په اداره کولو توظیف دي. په دې ایت کې د صدقاتو څخه مراد زکات دی او که د زکات مستحقینو ته رسول پخپله د مال د مالک حق شي، نو د والعمالین علیها د ذکر کولو به څه معنی وي؟ په دې اړه زیات تفصیلات شتون لري، چې دلته یې یادونه د بحث د اوږدېدو لامل گرځي.⁵³

د باطني او ناڅرگندو مالونو (لکه په کور کې د چا سره نغدې پیسې وي یا سره او سپین زر وي) د زکات په اړه چې دا د امام حق دی او که صاحب مال یې پخپله مستحقینو ته ورکولی شي، د احنافو مذهب دا دی چې دولت ته یې ورکول لازم نه دي، خو دولت یې غوښتلی شي او کله یې چې وغواړي بیا یې دولت ته ورکول واجب گرځي، خو که وه یې نه غواړي بیا یې هغه ته ورکول واجب نه دي.

د مالکي او شافعي مذهبونو له نظره د باطني او نا څرگندو مالونو زکات د هغه مالونو مالکانو ته سپارل شوی دی، چې پخپله یې د زکات مستحقو خلکو ته ورسوي.

د حنبلي مذهب له نظره او همدا د امام شافعي جدید او باوري مذهب هم دی چې هیڅ ډول مال (څرگند او ظاهري مال وي او که نا څرگند او باطني مال وي) زکات دولت او امام ته ورکول اړین او واجب نه دي، بلکې د مال مالکان اختیار لري چې په هر ډول یې مستحقینو ته رسول وغواړي وه یې رسوي، ځکه چې په دې توگه د مال د مالکانو له لورې مستحقو خلکو ته د هغوی حق رسول کېږي، نو په دې کې باید کوم مانع شتون ونه لري او که دولت یې اخلي، نو هغه یې د مستحقو خلکو په نیابت اخلي، نو کله چې اصلي خلکو ته ورسېږي دا به د هغوی وکیل ته له ورکولو غوره وي، خو بیا د دوی ترمنځ هم اختلاف دی شافعي مذهب علماء وايي چې که دولت ته یې ورکړي دا کار غوره دی؛ ځکه حکومت ته مستحق خلک ښه معلوم دي او حنبلي علماء وايي چې پخپله یې توزیع کړي دا غوره دی، خو د وجوب یې له دې مذهبونو څخه یو مذهب هم قایل نه دی.⁵⁴

په دې توگه زکات د هغه مذاهبو له نظره چې د هر ډول مال د زکات را ټولول او په شرعي مصارفو باندې یې مصرفول د دولت حق گڼي او یا یې د غوښتنې په وخت کې د حکومت حق گڼي، زکات د یو مسلمان هېواد د بودیجې یو مدرک او تر ټولو مهم مدرک هم کېدلای شي، خو په دې کې یوه ستونزه شتون لري، چې حکومت او دولت بیا د زکات له مال څخه په خلاص لاس مصرف نه شي کولی؛ ځکه د زکات مستحق خلک په قرآن کریم کې ټاکل شوي دي له هغوی پرته په بل چا له دې مال څخه مصرف نه شي کېدلی.

دویم: کانونه او رکاز

په اسلام کې د بیت المال او د بودیجې د مواردو څخه بل مورد کانونه او رکاز دي.

د کانونو ملکیت

د کانونو د ملکیت په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی، د ظاهري کانونو (چې د ځمکې په سر وي او په راویستلو کې یې زحمت ته څوک نه اړ کېږي) لکه اوبه او داسې نور دا عامه ملکیت دی، دولت یې باید تنظیم کړي.

⁵³ - خو د نورو تفصیلاتو لپاره وگورئ: الموسوعة الفقهية الكويتية ج 4 ص 148-150 د (استیفاء حقوق الله) تر عنوان لاندې بیا (استیفاء الزکوات) په مبحث کې، د کویت د وزارت اوقاف له نشراتو څخه، دویم چاپ، کال ۱۴۰۴ هـ ۱۹۸۳ م.

⁵⁴ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج 23 ص 304-306 د «القسم الرابع: جمع الامام ونوابه للزكاة» تر عنوان لاندې.

باطنی کانونه احناف او حنبلي علماء دا بيا په درې ډولو وېشي:

لومړی: هغه چې د فلزاتو له جملې څخه دي چې په اور باندې يې شکل بدلېږي لکه سره زر، سپين زر، اوسپنه او نور فلزات، همدا اصلي کانونه دي.

دویم: هغه کانونه چې مایع دي، لکه نفت او داسې نور...

درېم: هغه چې په اور باندې نه ویلي کېږي لکه قیمتي ډبرې لکه یاقوت، زبرجد، گوهرونه، ملغلرې، شوکانی او داسې نور...

د حنفي مذهب له نظره د کانونو ملکیت

نو د احنافو په مذهب کې دا وروستي دوه ډوله (مایع کانونو او هغه چې په اور نه ویلي کېږي) دا ټول د هغه چا ملکیت دی چې چا را پیدا کړل، په دې کې هیڅ ډول زکات او خمس نه لازمیږي، که څرخ یې کړل او بیا پرې کال تیر شو، نو بیا د لاسته راغلی پیسې د سرو زرو او نورو مالونو په څېر حکم لري او په هماغه شکل یې باید زکات ورکړل شي⁵⁵.

او لومړی ډول کانونه چې فلزي کانونه دي که په خراجي، عشري او داسې صحرا چې نه عشري ده او نه خراجي ځمکو کې که چا پیدا کړل، نو د احنافو د مذهب سره سم به له هغه څخه دولت یوازې خمس اخلي او نور به د پیدا کوونکي او راویستونکي ملکیت وي، که د چا په کور کې کان و موندل شو، د امام ابو حنیفه له نظره په هغه کې هیڅ هم نه لازمیږي او ټول د موندونکي دي او صاحبین وایي چې خمس به یې دولت ته ورکوي او نور یې خپل دي او که په خپله ځمکه کې یې کان ومونده، نو د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دوه روایتونه دي، د «اصل» په روایت سره په ده کې خمس واجب نه دی او د «جامع الصغیر» په روایت په کې خمس واجب دی.

لنډه خبره دا ده چې د کانونو ملکیت د احنافو د مذهب سره سم د هغه چا دی چې کان یې موندلی دی، بیا دا پوښتنه چې په دې کې څه حق شته؟ نو که دا کان فلزي و (نه په مایع کان کې او نه هم په هغه کانونو کې چې فلزي نه دي لکه، د ډبرو سکاره، قیمتي ډبرې، گچ او نورې هغه ډبرې چې لوړ قیمت لري خو فلزي نه دي په دې کې خو هیڅ هم نه لازمیږي) نو په یو لړ حالاتو کې په دې کې خمس لازم دی او په څه نور حالاتو کې خمس هم نه لازمیږي او ټول د موندونکي ملکیت دی، چې عامه قاعده (د امام صاحب په نزد، نه د صاحبینو په نزد) په کې دا ده چې دا د ځمکې تابع دی، که ځمکه یې خپل ملکیت وه، نو خمس په کې نشته او که ځمکه یې خپل ملکیت نه وه نو خمس په کې لازم دی.

ظاهري کانونو لکه مالګه، رانجه، قیر او نفت د عامې استفادې لپاره دي، یعنې د ټولو مسلمانانو ترمنځ مشاع حیثیت لري، دولت او حکومت ته د دې حق نشته چې چا ته یې د جاگیر په توګه ورکړي، که حکومت یې یو شخص ته ور وېځي د دې بڅینولو هم کوم شرعي حیثیت نه شته او لغوه بلل کېږي⁵⁶.

د احنافو د مذهب لنډیز دا دی چې کانونه د دولت ملکیت نه دی او هیڅ ډول تصرف په کې نه شي کولی، دا یا د موندونکي ملکیت ګرځي او یا د ځمکې د مالک ملکیت ګرځي.

⁵⁵ - د تفصیل لپاره وګورئ: الهدایة مع شرح العلامة عبد الحي اللکنوي ج ۳ ص ۲۰۳ د ادارة القرآن والعلوم الاسلامیة، کراچی چاپ.

⁵⁶ - رد المحتار علی الدر المختار ج 6 ص 434، تألیف: ابن عابدین، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفی: 1252هـ)، خپروونکې اداره: دار الفکر-بیروت، دویم چاپ: 1412هـ - 1992م.

په مالکي مذهب کې د کانونو ملکیت

د مالکيه علماوو يو نظر دا دی چې کانونه د دولت ملکیت دي، چې باید د مصلحت سره سم تصرف په کې وکړي، يعنې د ځمکې تابع نه دي، که هغه ځمکه چې کانونه په کې را ښکاره شوي دي د چا په ملکیت کې وي او که نه وي، ټول د دولت ملکیت دی، حکومت او امام کولی شي چې د يوې مودې لپاره يې چاته د استفادې لپاره او يا هم د اجارې په توگه ورکړي، خو پرته له دې چې هغه د اصل کان مالک کړي، دا ورته روا نه ده چې څوک د کان مالک کړي، د يو وخت پورې يې ورته د اجارې په توگه ورکولی شي، خو په دې حالت کې چې چا ته يې د استفادې لپاره ورکړ له هغه څخه به په هر حال زکات اخلي.

د مالکيانو په مذهب کې بل قول دا دی چې کانونه د ځمکې تابع دي، نو که دا په ازاده ځمکه کې وي يا په هغه ځمکه کې چې په زوره مسلمانانو فتحه کړې وي او يا په صحرا کې وي چې د چا په ملکیت کې نه دي، نو هغه د دولت په واک کې دي او دولت يې چا ته د کار او استخراج لپاره ورکولی شي او چې په هر روا شکل وغواړي په هماغه شکل ورسره تعامل کولی شي، خو که امام چا ته ورکړ چې استفاده ترې وکړي، نو له هغه څخه به زکات اخلي (که کان د سرو او سپينو زرو وه) او که د چا په مملوکه ځمکه کې وي، نو بيا دا کانونه د ځمکې د مالک ملکیت دی، دې ته حق ترلاسه دی چې په خپل ملکیت کې هر ډول تصرف وکړي کولی يې شي.

او زکات هم چې په کومو کانونو کې لازمېري هغه يوازې سره او سپين زر دي، په نورو کې د امام مالک د مذهب سره سم د کال له تېرېدو مخکې هيڅ ډول حق نه لازمېري⁵⁷ خو که د سرو او سپينو زرو پرته له نورو کانونو څخه يې د تجارت له لارې پيسې لاسته راوړي نو بيا پرې په دې پيسو کې د کال له تېرېدو وروسته زکات لازمېري.

د امام مالک رحمه الله په مذهب کې په يو قول کې حکومت او دولت يوازې د هغه کانونو مالک گرځي چې ځمکه يې د چا په ملکیت کې نه وي او په بل قول کې دولت د هر ډول کان مالک گرځي که په هر ډول ځمکه کې راووخې، هغه که د کوم شخص ملکیت وي او که صحرا او بې مالکه ځمکه وي.

د کانونو د ملکیت په اړه د امام شافعي مذهب

د امام شافعي په مذهب کې کانونه په دوه ډوله دي:

ظاهري کانونه: هغه دي چې راويستل يې کار او زحمت ته اړتيا نه لري بلکې پخپله راوخي او يا د ځمکې په سر وي لکه گوگرد او نفت (په پخوا وخت کې).

باطني کانونه: دا هغه دي چې د زحمت او کار څخه پرته په لاس نه راځي لکه سره او سپين زر، اوسپنه، مس او داسې نور...

د ظاهري کانونو په اړه د امام شافعي رحمه الله مذهب دا دی چې په دې کې ټول خلک شريک دي، د چا په ابادولو او له هغه څخه دېوال کولو او موانعو په اېښودلو هغه د چا ملکیت نه گرځي او نه د حکومت له لورې چا ته په ورکولو د چا ملکیت گرځي، ځکه به دې کې ټول خلک شريک دي، خو څرنگه بايد ترې استفاده وشي؟ دا کار بايد تنظيم شي او په دې اړه په شافعي مذهب کې تفصيلي احکام شتون لري.

⁵⁷ - وگورئ: الذخيرة د امام قرافي ليکنه ج ۳ ص ۵۹، تاليف: شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد جحي، خپرونکې اداره: دار الغرب، بيروت، لبنان، د خپرېدو کال ۱۹۹۴ م. همدا راز مختصر خليل ص ۵۸، تاليف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، تحقيق: أحمد جاد، خپروونکې اداره: دار الحديث/القاهرة، لومړی چاپ، کال 1426هـ/2005م.

د امام شافعي رحمه الله د مذهب سره سم که په داسې شاره ځمکه کې چې یو سړي اباده کړه، که په دې ځمکه کې ظاهري کان و او دا پرې خبر هم و، نو دا سړی د دې کان مالک نه گرځي بلکې دا د عامو خلکو ترمنځ مشترک دی او که خبر پرې نه و، نو په مذهب کې راجح قول دا دی چې مالک یې گرځي.

د باطني کانونو په اړه لنډه خبره دا ده چې دا یا د عامو خلکو ملکیت دی او هر څوک ترې گټه اخیستلی شي، او یا د پیدا کوونکي ملکیت گرځي، خو د دولت ملکیت نه دي، د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې د کانونو د ملکیت د تفصیلي احکامو په اړه دوه قوله دي؛ لومړی دا چې که څوک ځمکه د دې لپاره کېنډي چې کان ته ورسېږي او هغه راخپل کړي او د هغه مالک شي، نو په شافعي مذهب کې راجح قول دا دی چې په دې سره د باطني کان مالک نه گرځي او په دې مذهب کې دویم قول دا دی چې مالک یې گرځي او څوک چې شاره ځمکه ابادوي او هلته یې کان وموند نو مالک یې گرځي، ځکه د شاپرې په ابادولو سره د هغې د ټولو برخو مالک گرځي چې دا کان هم په کې شامل دی.

که په دې پوهېده چې په یوه مشخصه ځمکه کې کان شتون لري او د دې لپاره چې هغه کان د نورو خلکو له استفادې وژغوري په هغه ځمکه یې کور جوړ کړ، نو د داسې چا په اړه په شافعي مذهب کې دوه نظره شتون لري، لومړی دا چې د دې کان مالک نه گرځي، ځکه نیت یې خراب و او دویم نظر دا دی چې مالک یې گرځي او بل احتمال په کې نشته.

د شافعي مذهب لندیز هم همدا دی چې کانونه یا د ټولو خلکو مشترک مال دی او حکومت په کې تصرف نه شي کولی او یا هم د هغه چا ملکیت دی څوک یې چې بیامومي، نو د حکومت او دولت په کې کوم کار نشته یوازې به ترې زکات اخلي او بس.

نو کله یې چې فرد مالک وگرځېده، نو دولت په کې هېڅ ډول حق نه لري، د احنافو په کتابونو لکه هدایه او نورو کې همدا د امام شافعي رحمه الله مذهب ښودل شوی دی.

د کانونو د ملکیت په اړه د امام احمد بن حنبل نظر

په حنبلي مذهب کې کانونه په دوه ډوله ویشل شوي دي:

لومړی: جامد کانونه، دې ته باطني کانونه هم ویل کېږي.

دویم: مایع او بهېدونکي کانونه دې ته ظاهري کانونه هم ویل کېږي.

بهېدونکي او ظاهري کانونه د ټولو خلکو ترمنځ مشترک دي او ټول خلک باید ترې استفاده وکړي، په دې کې فرق نشته چې دا کانونه د چا په مملوکه ځمکه کې وي او که غیر مملوکه ځمکه کې، دوی دا بهېدونکي کانونه په اوبو باندې قیاس کوي او د اوبو په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: «المسلمون شركاء في ثلاث؛ الكلا والماء والنار» مسلمانان په دريو شيانو کې شریک دي وانبه، اوبه او اور، نو ټول مایع او بهېدونکي کانونه به هم د اوبو حکم لري.

د جامدو کانونو په اړه د حنبلي مذهب نظر دا دی چې دا که په داسې ځمکه کې وو چې چا په خپل ملکیت کې راوستله نو د ځمکې د ملکیت سره دا هم د هغه ملکیت گرځي.

که څوک کان په خپله ځمکه کې پیدا کړي او یا یې په شاره ځمکه کې پیدا کړي، نو د پیدا کوونکي حق دی چې استفاده ترې وکړي، خو د شاپرې ځمکې کان د چا ملکیت نه گرځي چا چې پیدا کړ هغه ترې د استفادې ډېر حق دار دی او کله چې هغه پرېښوده

نور خلک ترې بیا کان استخراجولی شي، د دې معنی دا ده چې جامد کانونه چې په شاوخوا ۱۰۰۰ ګډ او شریک دي.⁵⁸

د حنبلی مذهب له نظره هم کانونه د دولت ملکیت نه دی او دولت حق هم نه لري چې تصرف په کې وکړي، بلکې دا عمومي ملکیت دی، ټول خلک ترې استفاده کولی شي، خو د استخراج لومړی حقدار د هغه موندونکی دی او بیا که هغه پرېښوده نو نور خلک ترې استفاده کولی شي.

په کان کې څه واجب دي؟

د حنفي مذهب له نظره یوازې په هغه کانونو کې چې په اور باندې ویلي کېږي (فلزي کانونه) کې خمس لازم دی او په نورو کانونو کې هیڅ شی هم واجب نه دی، یوازې په پاره «زئبق» کې هم خمس لازم دی، د خمس د ادا کولو نه وروسته نور ټول د موندونکي حق دی.

خمس په لږ او ډېر ټولو کې واجب دی، د کال د تېریدو شرط هم نشته بلکې په فوري ډول واجب دی او دا د غنیمت حکم لري او په غنیمت کې پنځمه برخه د فقیرانو او مسکینانو ده چې بیت المال ته سپارل کېږي، نو د کانونو سره به همدا ډول تعامل کېږي.

د امام مالک او امام شافعي رحمهما الله له نظره په کان کې که د سرو او سپینو زرو له جملې څخه وي زکات لازم دی په دې تفاوت چې د مالکي مذهب د یو قول پر بنسټ کانونه د دولت ملکیت دی او امام په کې د شرعي مصلحت سره سم د تصرف حق لري، خو که چا ته یې ورکړ او هغه ترې سره او سپین زر را وایستل، نو په دې کې زکات لازم دی او د امام شافعي رحمه الله له نظره دا د حکومت ملکیت نه دی، دا دواړه مذهبنه په دې کې نصاب هم شرط گڼي او د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې د زکات په مقدار کې هم درې اقوال دي، لومړی دا چې دا مقدار «ربع العشر» دی، همدې باندې امام شافعي صاحب په خپل کتاب «الأم» کې تصریح کړې ده او بل قول دا دی چې په دې کې د زکات مقدار خمس دی او درېیم قول دا دی چې که د زحمت څخه پرته په لاس ورغلی وي، نو د زکات مقدار به خمس وي او که په زحمت یې په لاس راوړی وي، نو د زکات مقدار ربع العشر وي. لنډه دا چې یوازې په سرو او سپینو زرو کې زکات واجب دی، او په نورو کانونو کې هیڅ شی هم واجب نه دی، مگر دا چې د تجارتي توکو په څېر ور څخه گټه پورته کړی شي بیا د هغوی څخه په لاسته راوړل شوي مبلغ کې زکات واجبېږي چې کال پرې تیر شي، خو د دې مصارف به هم یوازې هماغه د زکات مصارف وي.

د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب په هغه ټولو کانونو کې چې په ځمکه کې الله تعالی پیدا کړي دي چې د ځمکې له جنس څخه نه وي، لکه سپین زر، سره زر، اوسپنه، یاقوت، بلور، رانجه، تر دې چې په بهېدونکو کانونو کې لکه نفت، گوگرد، قیر او داسې نورو ټولو کې زکات لازم دی او د زکات مقدار ربع العشر دی.⁵⁹ لنډه دا چې کانونه په اسلام کې د هېواد د بودیجې یوه سرچینه کېدلې شي، د امام مالک رحمه الله په مذهب کې د یو قول سره سم خو دا د دولت په ملکیت کې وي، نو د ټول کان څخه د دولت د بودیجې د تمویل لپاره استفاده کېدلې شي او د نورو مذاهبو د ویناو سره سم په هغه کې د خمس او یا هم د زکات د مبلغ څخه د بودیجې د تمویل یو سرچینه جوړېدلې شي، په افغانستان کې اوس د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې عمل کېږي.

⁵⁸ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ج 2/ ص 620، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، خپرونکی اداره: دار الفكر - بيروت، لومړی چاپ، کال 1405 هـ ق. ورسره الموسوعة الفقهية الكويتية هم وگورئ: ج 38 ص 192 او له دې وروسته. همدا راز د شيخ وهبة الزحيلي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 213) طبع دار الفكر - دمشق، سوریه، څلورم چاپ.

⁵⁹ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج 38 ص 197-198.

په دې باندې لږ تفصیلي بحث د دې لپاره وشو چې دا په اوسنۍ زمانه کې په ځانگړې توگه په افغانستان کې د بیت المال د مهمو مواردو له جملې څخه شمېرل کېږي.

درېم: جزیه

جزیه هغه مال ته ویل کېږي چې د ذمیانو څخه اخیستل کېږي⁶⁰، بیا په دې کې تفصیلات شته چې دا د ذمیانو له کومو ډلو څخه اخیستل کېږي، چې په لاندې ډول یې یادونه کوو:

جزیه له چا اخیستل کېږي؟

د ذمیانو هغه ډلې چې جزیه ترې اخیستل کېږي د فقهواوو له نظره اتفاقي نه دي، له دې امله دلته د ذمی کافرانو بېلابېلې ډلې او په اړه یې د فقهواوو نظریات په لنډ ډول په لاندې توگه وړاندې کوو:

لومړی: اهل کتاب

په دې د څلور واړو مشهورو فقهیې مذاهبو اتفاق دی چې د اهل کتابو څخه جزیه اخیستل کېږي بیا دا فرق نه کوي چې اهل کتاب له عربو څخه وي او که له عجمو څخه. حسن بصري ته دا قول منسوب دی چې د عربو اهل کتابو څخه جزیه نه اخیستل کېږي. خو اهل کتاب څوک دي په دې کې د څلورو فقهیې مذاهبو ترمنځ اختلاف دی؟ د احنافو له نظره اهل کتاب ټولو هغو خلکو ته ویل کېږي چې په کوم پیغمبر ایمان ولري او د منزل کتاب اقرار وکړي، په دې کې د یهودو او نصاراو سربېره هغه خلک هم شامل دي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په صحیفو او د حضرت داود علیه السلام په زبور ایمان لري.

او د جمهورو فقهواوو له نظره اهل کتاب یوازې په یهودو او نصاراو اطلاق کېږي، خو د دوی ټولې فرقې په کې شاملې دي.

د جمهورو (چې احناف، مالکیان، شوافع او حنابله ټول په کې شامل دي) له نظره اهل کتاب که عرب وي او که عجم له ټولو څخه جزیه اخیستل کېږي، یوازې حسن بصري څخه دا نقل شوي چې هغه د عربو اهل کتابو څخه جزیه اخیستل جایز نه گڼي.

دویم: مجوسیان

د مجوسیانو څخه هم جزیه اخیستل کېږي هغوی که عرب وي او که عجم، په همدې اجماع نقل شوی، یوازې د حسن بصري څخه نقل شوی چې د عربي مجوسي څخه جزیه نه قبلېږي، هغه یا باید مسلمان شي او یا ووژل شي.

درېم: صابئة

صابئة فرقه د امام ابو حنیفه رحمه الله له نظره اهل کتاب دي، نو ځکه جزیه ترې اخیستل کېږي، صاحبین وايي چې دوی اهل کتاب نه دي، خو که غیر عرب وو، نو جزیه ترې اخیستل کېږي ځکه د صاحبینو په نزد د غیر عربو مشرکینو څخه جزیه اخیستل درست دي، د امام مالک رحمه الله له نظره دوی موحدین دي ځکه دوی د ستورو عبادت نه کوي بلکې د ستورو د تأثیر قایل دي او له دې امله چې د امام مالک له نظره د غیر اهل کتابو کافرانو څخه هم جزیه اخیستل درست دي، له دې امله له دوی څخه جزیه اخیستل صحیح دي.

⁶⁰ - البحر الرائق شرح کنز الدقائق (5/ 119)، تالیف: زین الدین ابن نجیم الحنفی (۹۲۶هـ - ۹۷۰هـ)، خپرونکي اداره: دار المعرفه، بیروت، لبنان، ب - ت.

د امام شافعی رحمه الله نظر دا دې چې که اهل کتابو دوی تکفیرول، نو له دوی څخه جزیه نه اخیستل کېږي او که اهل کتابو دا منل چې دوی د اهل کتابو برخه ده، نو بیا ترې جزیه اخیستل درست دي، ځکه د امام شافعی رحمه الله له نظره د اهل کتابو څخه پرته له نورو کافرانو څخه جزیه نه اخیستل کېږي او د امام احمد د مذهب سره سم دوی په یو قول نصارا دي او په بل قول یهود دي، نو له دې امله له دوی څخه جزیه اخیستل کېږي.⁶¹

څلورم: مشرکین

د مشرکینو څخه د جزیې د اخیستلو په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی:

امام شافعی، د امام احمد بن حنبل مشهور قول او د مالکیانو څخه ابن الماجشون وایي چې د مشرکانو څخه جزیه مطلقاً د منلو وړ نه ده، مشرکان که عرب وي او که عجم، دوی به یا اسلام مني او یا به قتل کېږي. او احناف او د امام مالک په هغه روایت چې ابن القاسم ترې نقل کړی او پخپله ابن القاسم او اشتهب او ابن الماجشون غوره کړی او همدا راز د امام احمد بن حنبل یو قول چې الحسن بن ثواب ترې نقل کړی، د دوی ټولو نظر دا دی چې مشرکان که عرب نه وي، نو جزیه ترې اخیستل کېږي او د عربو د مشرکانو څخه جزیه نه اخیستل کېږي، هر یو خپل دلایل لري چې په فقهي کتابونو کې یې یادونه شوې ده.

لنډه دا چې جزیه د حنفي مذهب له نظره هغه مال ته ویل کېږي چې د عربو د مشرکینو څخه پرته له نورو کافرانو څخه اخیستل کېږي چې په سوله ییز ډول د یو مبلغ په بدل کې مسلمانانو ته تسلیم شي، که د تسلیمېدو په وخت کې دا مبلغ ونه ټاکل شي، نو وروسته بیا د هغوي مالي حیثیت ته په کتلو یو ټاکلی مبلغ ایښودل کېږي چې هر کال یې باید دولت ته ورکړي.

او د شافعي مذهب له نظره یوازې د اهل کتابو او مجوسو څخه اخیستل کېږي او د نورو کافرانو څخه نه اخیستل کېږي⁶²، د احنافو له نظره مفهوم مخالف دلیل نه دی، د جزیې اړوند ایت کې د اهل کتابو یادونه شوې، خو نور کافران مسکوت عنه پرې ښودل شوي دي، همدا راز د مجوسو یادونه په حدیث کې شوې، شوافع مفهوم مخالف معتبر گڼي، نو له دوی پرته له نورو ټولو څخه جزیه اخیستل درست نه بولي.

د جزیې مشروعیت

او د اخیستلو جواز یې د قرآن کریم د دې ایت پر بنسټ ولاړ دی، چې الله تعالی په کې فرمایي: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. د اهل کتابو له جملې څخه د هغه کسانو پر ضد وجنگېږئ چې په الله تعالی او د آخرت په ورځ ایمان نه لري او کوم شیان چې الله تعالی او د هغه پیغمبر حرام کړي دوی یې حرام نه گڼي او رینستيني دين ته سر نه ټیټوي، تر څو په خپل لاس په داسې حال کې جزیه ور نه کړي چې دوی ذلیل وي. که په یو مسلمان هېواد کې غیر مسلمانان ژوند کوي، نو اسلامي حکومت له دوی څخه په کلني ډول یو مبلغ اخلي، لکه څرنګه چې د مسلمانانو څخه زکات اخیستل کېږي او دا د اسلامي حکومت د بودیجې له

⁶¹ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ١٦٨ - ١٧٠.

⁶² - د دې لپاره وګورئ: الهداية في شرح بداية المبتدي ج 2 ص 401، تالیف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) تحقیق: طلال يوسف، خپرونکې اداره: دار احیاء التراث العربي - بیروت - لبنان.

مواردو خخه یو مورد دی، که دې ته د جزیې پر خای بل نوم هم ورکړی شي شرعاً کومه ستونزه نه لري⁶³، ځکه اصل قضیه هغه مال دی چې له دوی خخه د غیر مسلمان په توگه چې په دار الاسلام کې ژونه کوي اخیستل کېږي.

دلته یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې جزیه اخیستل د مسلمان حکومت حق دی، او دا کار ورته جواز لري⁶⁴، نو که د خپل حق خخه تېرېږي نو کوم ممانعت نه لري، د دې اخیستل واجب او لازم نه دي.

سره له دې چې جزیه د بیت المال د مواردو خخه یو مورد دی، خو په اوسنی زمانه کې ترې ډېره استفاده نه کېږي، بله دا چې په افغانستان کې د غیر مسلمانانو شمېر هم دومره نه دی چې له دې مورد خخه زیاته استفاده وکړي شو.

څلورم: غنیمتونه او فی

هغه مال چې مسلمان مجاهدین یې د محاربو کافرانو خخه په زور ونیسي هغه ته غنیمت ویل کېږي او که د محاربو کافرانو خخه مال له جنگ خخه پرته په لاس ورشي هغه ته فی ویل کېږي، د غنیمت په اړه د امت اجماع ده چې پنځمه برخه یې بیت المال ته سپارل کېږي او نورې څلور برخې یې د غازیانو ترمنځ تقسیمېږي، لکه په قرآن کریم کې چې راغلي دي، الله تعالی فرمایي: {وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

پوه شی هر څه چې د غنیمت په توگه ترلاسه کړی، نو پنځمه برخه یې د الله تعالی، د پیغمبر، د خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او مسافرینو (بیت المال) لپاره ده.

د فی په اړه الله تعالی فرمایي: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]. د سیمو د خلکو کوم مالونه چې الله تعالی خپل پیغمبر ته وروگرځول، نو د هغه د الله او د هغه د پیغمبر او د پیغمبر) د خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او مسافرینو لپاره ده.

د فی په اړه د جمهورو فقهاوو نظر دا دی چې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق و، چې وروسته بیا د بیت المال حق گرځي، دا د احنافو، مالکیانو، د امام شافعي پخوانی مذهب او د امام احمد یو نظر هم دی، دا د غنیمت د مال په څېر نه ویشل کېږي، د امام شافعي رحمه الله جدید مذهب او د امام محمد بن الحسن شیباني (د احنافو خخه) راجح نظر او د امام احمد بن حنبل یو قول دا دی چې د فی مال هم تقسیمېږي، پنځمه برخه یې د هغه اصنافو ده چې د سورت حشر په دې ایت کې یې یادونه شوې ده او نور د امام حق دی چې د خپل اجتهاد سره سم په کې تصرف وکړي⁶⁵. د غنیمتونو په اړه یوه قضیه د څېړنې وړ ده او هغه دا چې د اوسنی زمانې جنګونه د پخوانیو سره توپیر لري، مخکې به هر مجاهد خپل مصارف پخپله ورکول، د خپلو وسلو، آسونو او نور اړتیاوو لپاره به یې د خپل مال خخه مصارف برابرول، کوم منظم نظامي ځواک شتون نه درلود، همدا راز داسې څه هم په غنیمت کې

⁶³ - لکه حضرت عمر رضي الله عنه چې د بني تغلب د نصارو خخه د صدقې په نوم جزیه قبوله کړې وه، وگورئ: الأموال لابن زنجويه ج 1 ص 130، تألیف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخراساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251هـ)، تحقيق الدكتور: شاکر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود، چاپونکي اداره: مرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، لومړی چاپ، کال: 1406 هـ - 1986 م.

⁶⁴ - له همدې امله فقهاء له دې خخه په "يجوز أخذ الجزية" او "لا يجوز أخذ الجزية" یادونه کوي، د بېلګې په توگه د عالمګري دا عبارت لولو: "الكُفَّارُ أَصْنَافٌ صَنَّفَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَزِيَّةِ مِنْهُمْ وَلَا إِعْطَاءُ الدِّمَةِ لَهُمْ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُمْ فَإِذَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ لَا نَقْبُلُ مِنْ رَجَالِهِمْ إِلَّا السِّيفَ أَوْ الْإِسْلَامَ وَنَسَاؤُهُمْ وَصَبَاتُهُمْ فِيَّ وَصَنَّفَ يَجُوزُ أَخْذُ الْجَزِيَّةِ مِنْهُمْ بِالْإِجْمَاعِ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ كَذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُ الْجَزِيَّةِ مِنَ الْمُجُوسِيِّ بِالْإِجْمَاعِ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرِ عَرَبِيٍّ وَصَنَّفَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْجَزِيَّةِ مِنْهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ غَيْرِ الْعَرَبِ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُجُوسِيِّ يَجُوزُ أَخْذُ الْجَزِيَّةِ مِنْهُمْ عِنْدَنَا". العالمګرية (2/ 193)، نشرونکی اداره: دار الفكر، د نشرېدو کال: 1411هـ - 1991م.

⁶⁵ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 1 ص 403، ليکوال: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، څېړونکی اداره: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، څلورم چاپ، کال: 1395هـ/1975م. همدا راز وگورئ: الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 230).

په لاس نه ور تلل چې تقسیم یې نا ممکن وي او یا داسې څه چې په ټولنه کې یې شتون د ټولني لپاره د عدم استحکام لامل وگرځي، خو اوس حالت بالکل بدل دی د نظامي ځواکونو ټول مصارف د ملت له لورې برابرېږي، بلکې د پوځ عسکر د دفاع د خدمت په مقابل کې حق الزحمه هم ترلاسه کوي، همدا راز په غنیمت کې ټانکونه، طیارې، توپونه او لوی جنگي ماشینونه په لاس ورځي، د دې ترڅنگ خطرناکې وسلې هم د غنیمتونو برخه وي، که دا ټول د مجاهدينو ترمنځ تقسیم کړی شي، نو په ټولنه کې خطرناک حالت رامنځته کېدلی شي، له دې امله په دې اړه د اجتهاد اړتیا ده لکه د سواد عراق د ځمکو په اړه چې د صحابه کرامو ترمنځ اختلاف رامنځته شو او د هماغې اجتهاد پر بنسټ بیا د مجتهدينو نظريات هم مختلف شول.

پنځم: خراج

خراج هغه مال ته ویل کېږي چې دولت او مسلمان حاکم یې په هغه ځمکو باندې وضع کوي چې یا د سولې له لارې مسلمانانو ته په همدې شرط په لاس ورغلي وي او یا په زور مسلمانانو فتح کړي وي او یا هم ترې کافران تللي وي او ځمکې یې پاتې وي، په دې ټولو حالتونو کې د دې پر ځای چې ځمکه د مجاهدينو ترمنځ تقسیم شي، ځمکه د خپلو مالکانو سره پاتې کېږي او د ځمکې د حاصلاتو یوه برخه اسلامي دولت ته د خراج په توګه ورکوي، ماوردي او ابو یعلی یې همداسې تعريف کړی وايي: «ما وضع علی رقاب الأرض من حقوق تؤدی عنها»⁶⁶.

خراج هغه مالي حقوقو ته ویل کېږي چې د ځمکې پر سر ایښودل کېږي او د ځمکې له پلوه حکومت ته ورکول کېږي.

خراج په لومړي ځل حضرت عمر بن الخطاب جاري کړ، ځکه د هغه په زمانه کې فتوحات زیات شول، د اسلامي خلافت مساحت پراخه شو، د حکومت او دولت مصارف هم زیات شول، د فتوحاتو لپاره د منظم لښکر اړتیا هم زیاته شوه، نو د صحابه کرامو سره له مشورې وروسته یې هغه ځمکې چې مسلمانانو په عراق او شام کې فتحه کړې وې د مجاهدينو ترمنځ تقسیم نه کړی، بلکې هغه یې وقف کړې چې ټول مسلمانان ترې استفاده وکړي او څوک یې چې کړي پر هغوی یې ټاکلی اندازه خراج وټاکه، له دې سره ډېر لږ شمېر صحابه کرامو مخالفت وښوده چې په دوی کې تر ټولو مخکښ حضرت بلال رضي الله عنه و⁶⁷.

خراج په هر هغه چا چې خراجي اباده ځمکه یې په لاس کې وي واجب دی، هغه که مسلمان وي او که کافر، وړوکی وي او که لوی، عاقل وي او که لیونی، ښځه وي او که سړی او دا ځکه چې خراج د آبادې ځمکې د حاصلاتو مقابل دی او دا ټول حاصلات لاسته راوړي او کوم تفاوت په کې نشته.

خراجي ځمکې هغه دي چې کومې مسلمانانو په زور فتحه کړي وي او بیا اسلامي خلافت هغه د فاتحینو او مجاهدينو ترمنځ نه وي تقسیم کړي، بلکې هغه یې وقف کړي وي چې د بیت المال لپاره یو مورد وگرځي او په هغه یې خراج لګولی وي او په هغه سیمه کې په غیر مسلمانو اوسېدونکو باندې یې جزیه لګولې وي، نورې ځمکې ټولې عشري او نصف العشر په کې لازمېږي⁶⁸.

⁶⁶ - الاحکام السلطانية ص 227، د أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) دار الحديث - القاهرة، او همدا راز وګورئ: الأحکام السلطانية ص: 162، تألیف: القاضي أبو یعلی، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ) تصحيح او تعليق: محمد حامد الفقي، چاپوونکی اداره: دار الکتب العلمیة - بیروت، لبنان، دویم چاپ: کال 1421 هـ - 2000 م.

⁶⁷ - د دې لپاره وګورئ: الخراج ص 35، تألیف: أبو یوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ) خپروونکې اداره: المكتبة الأزهرية للتراث، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد او سعد حسن محمد.

⁶⁸ - په دې اړه ډېر زیات تفصیلات شته چې د بېلګې په توګه لاندې مراجعه ته باید مراجعه وشي: النظم المالية في الاسلام ص ۹۰ او له هغې وروسته لیکوال: قطب ابراهيم محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، څلورم چاپ، کال ۱۹۹۶م. او السياسة المالية في ظل الاقتصاد الاسلامي ص ۶۴ عوف محمود الكفراوي، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية مصر، دویم چاپ، کال ۲۰۰۶م. همدا راز الموسوعة الفقهية الكويتية د خراج د لفظ لاندې.

شپږم: په سوداگریز مالونو کې عشر

امام سرخسي وايي: عاشر هغه چا ته ويل کېږي چې حکومت يې په عامو لارو ټاکي ترڅو د سوداگرو څخه عشر را ټول کړي او د هغه د شتون له امله سوداگر د خپلو مالونو په اړه د غلو څخه ډاډ ترلاسه کوي او د امن احساس کوي.⁶⁹

عشر له چا اخیستل کېږي؟

سوداگریز عشر د غیر مسلمانو سوداگرو له سوداگریزو مالونو څخه هغه وخت اخیستل کېږي چې کله هغوی خپل مالونه دار الاسلام ته راوړي، دا غیر مسلمان سوداگر په څو ډولو ویشل شوي دي چې د هر یو حکم له بل څخه مختلف دی او تفصیل یې په لاندې ډول دی:

لومړی: مستأمنین

مستأمن هغه حربي کافر ته ويل کېږي چې دارالاسلام ته راځي، خو د اوسېدلو نیت او اراده يې په کې نه وي، لکه د نورو هېوادونو سفیران، سوداگر، پناه غوښتونکي او همدا راز د سیاحت او یا کوم بل غرض لپاره راغلي غیر مسلمانان. لنډه دا چې دوی حربي کافران دي، خو په امان او ویزه دارالاسلام ته داخلېږي، که دوی سوداگري کوي، نو له دوی څخه باید څه واخیستل شي؟ په دې اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی:

احناف وايي: که حربي کافر سوداگریز مال دار الاسلام ته داخل کړ او مال يې نصاب ته رسېده، نو که هغه مقدار معلوم و چې د هغه متبوع هېواد د مسلمانو سوداگرو څخه څومره برخه اخلي، نو موږ هم باید په هماغه انداز ترې واخلو او که هغه اندازه معلومه نه وه، نو بیا به ترې عشر (لسمه برخه) اخیستل کېږي او که هغوی زموږ له سوداگرو څخه هېڅ هم نه اخیستل نو موږ يې هم باید ترې وانه اخلو، د حربي کافرانو د ماشومانو د مالونو څخه هم موږ څه نه اخلو، خو که هغوی زموږ د ماشومانو له مالونو څخه یوه برخه اخیستله، نو بیا موږ هم د بالمثل معاملې پر بنسټ په هماغه اندازه د هغوی د ماشومانو له مالونو څخه اخلو.⁷⁰

د مالکي مذهب سره سم د حربي کافر د سوداگریز مال څخه چې دار الاسلام ته يې راوړي باید هغه اندازه مال واخیستل شي چې په څومره مال ورته امان ورکړ شوی وي، هغه که ډېر وي او که لږ، خو که هغه ټاکلی نه وي، نو بیا به ترې عشر (لسمه برخه) اخیستل کېږي، خو که امام وغواړي نو له دې څخه لږ هم پرې ټاکلی شي.

د امام شافعي د مذهب سره سم کله چې حربي دار الاسلام ته د یو ټاکلي اندازې مال په شرط داخل شي، نو د خپل سوداگریز مال څخه به په هماغه اندازه اسلامي حکومت ته ورکوي، دا که ډېر وي او که لږ، خو که کوم شرط پرې نه وه ایښودل شوی، نو بیا يې د مال څخه څه اخیستل ناروا دي، که دوی د مسلمانانو سره هر ډول معامله کوي مسلمانانو ته د هغوی د سوداگریز مال څخه څه اخیستل درست نه دي.

په حنبلي مذهب کې راغلي چې که حربي کافر اسلامي نړۍ ته داخل شو او دلته يې سوداگري پیل کړ، نو د هغه له سوداگریز مال څخه یو ځل عشر (لسمه برخه) اخیستل کېږي، په دې کې وړوکي، مشر، نارینه او ښځینه ټول شامل دي، دا هم مهمه نه ده چې

⁶⁹ - المبسوط ج 2 ص 199، تألیف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، خپروونکی اداره: دار المعرفه - بيروت، ب. ط. کال 1414هـ - 1993م.

⁷⁰ - رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص 314، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.

هغوی دمسلمانو سوداگرو سره څه تعامل کوي، ابن قدامه ذکر کړي چې امام کولی شي د حربی کافرانو څخه عشر وانه اخلي که مصلحت په دې کې وي.

دویم: ذمیان

د احنافو او حنبلیانو د مذهب سره سم به د ذمی کافرانو له مال څخه په کال کې یو ځل هغه وخت نصف العشر (شلمه برخه) اخیستل کېږي کله چې خپل سوداگریز مالونه په دار الاسلام کې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته وړي، د امام مالک د مذهب له مخې باید له دوی څخه عشر (لسمه برخه) واخیستل شي، خو که مکې او مدینې ته خوراکي توکي راوړي، نو بیا به ترې نصف العشر (شلمه برخه) اخیستل کېږي، د امام شافعي رحمه الله له نظره په ذمی کافر باندې د جزیې څخه پرته بل څه نه شته، خو که د جزیې څخه پرته بل څه پرې ایښودل شوي وو بیا به ترې اخیستل کېږي.⁷¹

درېم: مسلمان سوداگر

د مسلمانو سوداگرو څخه دا ډول عشر اخیستل نا درست دي، خو که خپل مالونه یې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته منتقل کول او د عشر له مخې تېر شو او زکات یې نه وه تأدیه کړی او د زکات شرطونه یې پوره وو، نو زکات به ترې اخیستل کېږي، امام سرخسي وايي: کله چې حضرت عمر رضي الله عنه عشر راټولونکي وټاکل، هغوی ته یې وویل: مسلمان چې کوم مال وړي، له هغه څخه ربع العشر (خلوینتمه برخه) واخلي او ذمی چې کوم مال وړي له هغه څخه نصف العشر (شلمه برخه) واخلي، نو پوښتنه ترې وشوه چې کوم مال حربی کافر وړي له هغه څخه څومره اندازه واخیستل شي؟ وه یې ویل: هغوی زموږ څخه څومره اخلي؟ ورته وویل شو: له مور څخه عشر (لسمه برخه) اخلي، نو وه یې ویل: له هغوی (حربی کافرانو چې په امان دار الاسلام ته راغلي وي) څخه عشر (لسمه برخه) واخلي، په یو بل روایت کې راځي: له هغوی څخه په هماغه اندازه واخلي چې زموږ له سوداگرو څخه یې اخلي، ور څخه پوښتنه وشوه که هغه اندازه معلومه نه وي، نو وه یې ویل: عشر (لسمه برخه) ترې واخلي.⁷²

لنډه دا چې دا گمرک چې په دې عصر کې په سوداگریز مالونو باندې وضع کېږي او اخیستل کېږي، که د کافرانو د مالونو پورې ځانگړی شي، نو د حضرت عمر رضي الله عنه او ورسره د صحابه کرامو د پالیسی سره به برابر وي او جواز به ولري او د بیت المال د مواردو څخه به یو مورد وبلل شي، خو په دې زمانه کې گمرک د شریعت د احکامو سره سم نه دی عیار ځکه گمرک د کافر او مسلمان دواړو څخه اخیستل کېږي او په یوه اندازه اخیستل کېږي.

اووم: هغه مالونه چې پاتې وي او مالک یې معلوم نه وي

هغه مالونه هم د بیت المال برخه گرځي چې پاتې وي او هیڅ کوم مالک یې معلوم نه وي، لکه د داسې چا میراث چې ټاکلی وارث یې شتون ونه لري، همدا راز هغه پیدا شوي مالونه چې صاحب یې پیدا نه شي، همدا راز هغه غصب شوي مالونه، یا په بانکونو کې او نورو ځایونو کې په امانت ایښودل شوي مالونه چې مالکان یې پیدا نه شي، دا که نقدي وي او که ځمکې او جايدادونه وي دا ټول د بیت المال ملکیت گرځي.

د دې ترڅنگ د غیر معلومو اوقافو څخه ترلاسه شوي گټې هم د بیت المال برخه گرځي، خو په دې شرط چې که د واقف شرط معلوم شي، نو د هغه شرط سره سم باید د هغه په عوایدو کې تصرف وشي.

⁷¹ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۳ ص ۱۰۳-۱۰۴.

⁷² - المبسوط للسرخسي (199/2) (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

اتم: مالي تعزیرونه او جرمانې

همدا راز مالي تعزیرونه او جرمانې چې د دولت له لورې د جزا په توگه ورکول کېږي د دولت د بیت المال د عوایدو یو بنسټیز مصدر دی، د مالي تعزیر په اړه د فقهاوو مذاهب مختلف دي، د احنافو په مذهب کې د امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهما الله له نظره مالي تعزیر روا نه دی، تر دې چې امام محمد په خپل هیڅ کتاب کې د دې یادونه هم نه ده کړې، خو د امام ابو یوسف رحمه الله څخه یو روایت دا دی چې که مصلحت په کې ولیدل شي، نو تعزیر بالمال درست او روا کار دی.⁷³

د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې دوه قوله دي، د هغه د پخواني مذهب سره سم تعزیر بالمال روا دی، خو په نوي مذهب کې یې ناروا گڼلی دی.

د امام مالک رحمه الله مشهور مذهب چې ابن فرحون مالکي نقل کړی دا دی چې تعزیر بالمال روا دی، د تعزیر او جزا په توگه د مجرم څخه مال اخیستل روا دي، خو تعزیرا داسې مال تلف کول چې د استفادې وړ وي درست نه گڼي، لکه هغه خواړه چې درغلي په کې شوي وي او یا بل څه په کې گډ کړی شوي وي.

په حنبلي مذهب کې تعزیر بالمال ناروا گڼل شوی دی، نه تعزیرا د مال اخیستل جواز لري او نه یې تعزیرا له منځه وړل، دوی وايي په دې اړه نه په شریعت کې کوم نص راغلی او نه د داسې چا (صحابه کرامو) څخه نقل شوی چې اقتدا وړ پسې درسته ده، خو په دې اړه د حنبلي مذهب مشهورو علماوو امام ابن تیمیة او د هغه شاگرد امام ابن القیم د دې مخالفت کړی دی او وايي چې تعزیر بالمال که د مال د تلف کولو په شکل کې وي او که د اخیستلو په شکل کې وي دواړه روا دي.⁷⁴

په دې اړه چې د فقهاوو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره اسلامي حکومت که هغه نظر غوره کړي چې تعزیر بالمال د اخیستلو تر حده درست وگڼي او د له منځه وړلو په حد کې یې ناروا وگڼي، نو دا هم د بیت المال لپاره یو مهم او بنسټیز مورد کېدلی شي.

نهم: د دولتي مملکتاتو څخه لاسته راغلي عواید

اسلام لکه څرنګه چې څرګنده خبره ده او موږ ورته په دې لنډ بحث کې اشاره هم کړې ټولنیز ملکیت ته هم اجازه ورکوي لکه څرنګه چې فردي ملکیت ته اجازه ورکوي، دا ملکیتونه بېلابېل ډولونه لري، ځمکې، انحصاري شرکتونه، زراعتي پروژې، صنعتي پروژې او داسې نور، دا ټول د اسلامي حکومت د بیت المال لپاره عواید برابروي.

لسم: قرضونه

د اوسني سودي نظام سره سم اسلامي حکومت له دې مورد څخه استفاده نه شي کولی، خو که داسې کوم صورت رامنځته کړی شو چې د سود څخه پاک د مشارکت، مضاربت او یا نورو جایزو لارو څخه اسلامي حکومت تمویل په لاس راوړی شي، نو دا هم د بیت المال او په ځانګړي توګه د پراختیایي پروژو د تمویل لپاره یو مورد ګرځېدلی شي، ډېر مسلمان اقتصاد پوهان په دې ټینګار کوي چې داسې نړیوال اسلامي بانک باید رامنځته کړی شي چې مسلمانو اړمنو هېوادونو ته د سود څخه پاک قرضونه ورکړي، د سود څخه د پاکو قرضونو کوم نظام که اسلامي پراختیایي بانک جده ولري هغه به وي، خو نور کوم بانک او یا هېواد شاید داسې کوم نظام ونه لري، له دې امله له دې مورد څخه د استفادې په مخ کې ستونزې شتون لري.

⁷³ - رد المحتار ج ۳ ص ۱۸۴ (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

⁷⁴ - د دې نظریاتو د تفصیل لپاره وګورئ: الموسوعة الفقهية الكويتية ج 12 ص 269-273.

يوولسم: د نوو بانکونوونو چاپ کول

د پيسو د انفلاسيون او نورو تخنيکي اړخونو په نظر کې نيولو سره دا هم د اسلامي حکومت د بيت المال د تقويې لپاره يو مورد کېدلی شي، په ځانگړې توگه د لويو پروژو د سرته رسولو او په لاره اچولو لپاره دا يوه لاره ده چې معاصر اقتصادي نظام هم ترې استفاده کوي او اسلامي حکومت هم ترې استفاده کولی شي ځکه کوم شرعي مانع يې په مخکې شتون نه لري.

لنډه دا چې په معاصرو اقتصادي نظامونو کې چې کومې سرچينې د بوديجې د تمويل لپاره ذکر شوي دي هغه ټول د يو مسلمان حکومت د عوايد لپاره سرچينې گرځېدلی شي، يوازې دوه هغه سرچينې دي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې واقع دي، دا دوه سرچينې په لاندې ډول دي:

لومړی: قرضونه؛ چې په دې کې داخلي او بهرني دواړه ډوله قرضونه شامل دي، په دې کې بنسټيزه ستونزه د سود (ربا) ده، تر څو چې له دې سره سود ملگري وي تر هغه وخت پورې ترې اسلامي حکومت د عايد د منبع په توگه استفاده نه شي کولی او کله هم چې د سود څخه پاک د قرض نظام رامنځته شو بيا ترې استفاده کولی شي، ځکه دا لذاته ناروا کار نه دی، بلکې دا لغيره ناروا دی.

دويم: ماليه ده، په دې کې د ممانعت بنسټيز لامل د خلکو له خوښې پرته د هغوی د مال اخيستل دي او د بل چا په مال کې تصرف کول دي، چې دا کار لکه مخکې يې چې په تفصيل سره يادونه وشوه ناروا او نا درست دی.

څلورم څپرکی: د ماليې شرعي حکم څه دی؟

اوس چې دا څرگنده شوه چې هغه ماليه چې په معاصر اقتصادي فکر کې د هېوادونو د مالياتي سياست ډېره مهمه برخه تشکيلوي، يو بنسټيز مشکل لري چې هغه د خلکو له خوښې پرته د هغوی په مال کې تصرف دی، نو اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې ايا د ماليې د جواز لپاره په اسلامي شريعت کې کومه لاره شته؟ يو شمېر په اسلام کې د ټولنيز تکافل⁷⁵ اصل د ماليې لپاره بنسټ گرځوي، ايا واقعاً د ټولنيز تکافل نصوص د ماليې لپاره بنسټ گرځېدلی شي؟ که دا يې بنسټ نه شي گرځېدلی، نو ايا نورې لارې چارې شته چې د ماليې لپاره په کې د جواز صورت پيدا شي؟ په دې راتلونکو کرښو کې دا قضيه لږ په تفصيل سره څېړو.

د ټولنيز تکافل اړوند نصوص د ماليې لپاره بنسټ گرځېدلی شي؟

زيات شمېر بلکې ټول هغه معاصر ليکوالان چې د معاصر اقتصادي نظام په څېر د ماليې د جواز قايل دي يو زيات شمېر د دې بنسټ د اسلام د تکافل نظام گرځوي او وايي چې په فقهاوو کې څه خلک د دې قايل دي چې په مال کې د زکات څخه پرته نور حق هم شته او کله چې دا ثابت شي چې په شتمنو خلکو د زکات سربېره نور حق هم شته، نو دا حق بايد د ماليې په شکل له دوی څخه واخيستل شي او همدا بايد د ماليې لپاره بنسټ وگرځي او په همدې بنسټ بايد د ماليې فقهي تکيف (څرنگوالی) برابر کړی شي.

په لنډ ډول بايد ووايم چې د زکات پرته د بل حق ثابتول يو مرجوح قول دی چې د امت د عامو علماوو د نظر سره مخالف دی او بيا درسته خبره دا ده چې څوک چې د زکات سربېره د بل حق قايل دي هغوی هم د کوم مبديي او همېشني حق قايل نه دي، بلکې په اضطراري حالاتو کې د اړمنو حاجت او ضرورت د پوره کولو لپاره دا ډول حق لازم گڼي، چې په دې معنی بيا دا ماليې لپاره بنسټ نه شي گرځېدلی.

⁷⁵ - د ټولنيز تکافل څخه مراد دا دی چې په شريعت کې ډېر نصوص شته چې په ټولنه کې د موجودو فقيرانو لاس نيوي او مرستې ته شتمن خلک هڅوي، او د دې غوښتنه ترې کوي چې دوی بايد د غريبانو کفالت وکړي او د هغوی اړتياوې پوره کړي، دې ته تکافل (يو د بل کفالت او يو د بل لاس نيوی) ويل کېږي.

لومړی مذهب: د زکات سربېره په مال کې نور حق نشته

جمهور فقهاء وايي چې په دوی کې د خلورو وارو فقهي مذاهبو د امامانو ترڅنگ نور ډېر فقهاء شامل دي، دوی وايي چې د مسلمان په مال کې يوازې يو حق لازم او فرض دی او هغه زکات دی، له دې سربېره بل حق اسلام نه دی فرض کړی⁷⁶، په دې اړه ابو بکر بن العربي المالکي وايي: «اختلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ فروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (في المَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ) وتلا قول الله تعالى {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ} إلى آخر الآية .. ونزعا بكل آية في القرآن تتضمن الإنفاق والعطاء والتصدق، والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الأمصار من أن الزكاة طهارة للمال وكفارتها لا يبقى بعدها حق فيه»⁷⁷.

په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلاف دی چې د زکات سربېره هم په مال کې حق شته؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی دی (د مجهول صیغه د روایت ضعف ته اشاره ده) چې هغوی فرمایلي دي: په مال کې د زکات سربېره هم حق شته او بیا یې د سورت بقرې دا یاد آیتونه ولوستل، دوی (څوک چې د زکات سربېره په مال کې د حق د شتون قایل دي) په هر هغه ایت استدلال کوي چې په انفاق او صدقې او خلکو ته په ورکړې مشتمل دی، خو درسته او صحیح خبره هماغه ده چې د ټولو سیمو فقهاوو کړې ده او هغه دا چې زکات د مال د پاکوالي وسیله ده او د مال کفاره ده، چې د هغه د اداء کولو وروسته په مال کې کوم حق نه پاتې کېږي.

دوی د لاندې دلایلو څخه استدلال کوي:

- د فرضیت لپاره قطعي دلیل ته اړتیا ده چې په دې اړه شتون نه لري او د کومو قرآني ایتونو څخه چې د دویم مذهب خپلوونکي استدلال کوي هغه فهم مسلم نه دی.

- هغه ټول احادیث چې په دې دلالت کوي چې د زکات څخه پرته نور فرضي عبادت په مال کې نشته بلکې د زکات د ادا کولو وروسته يوازې نفلي او تطوعي عبادت پاتې کېږي، هغه حدیث چې په بخاري کې خو ځایه او مسلم شریف او نور کتابونو کې د طلحة بن عبید الله رضي الله عنه څخه روایت شوی دی چې په کې راځي: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرِ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَصِيَامُ رَمَضَانَ). قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ). قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)»⁷⁸. يو تن د نجد له منطقي څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، وینسته یې گډوډ وو، اواز یې اورېدل کېده، خو پوهېدل کېده نه چې څه وايي، تر دې چې را نږدې شو، نو (پوهه شول) چې د اسلام په اړه پوښتنه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلي: په شپه او ورځ

76 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 3 ص 306، تأليف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، وآخرون، خپرونکي مؤسسه الفرقان للتراث الإسلامي - لندن، لومړی چاپ، کال: 1439 هـ - 2017 م. همدا مذهب تقريباً ټولو علماو جمهور ته نسبت کړی دی، د بېلگې په توگه وگورئ: شرح النووي على مسلم ج 7 ص 71، خپروونکی اداره: دار احیاء التراث العربي بیروت، دویم چاپ، کال: 1392 هـ ق. همدا راز القبس شرح الموطأ د ابن عربي مالکي، د بدر الدين عيني د سنن أبي داود شرحه او نور.

77 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 462، تأليف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالکي (ت 543 هـ) تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، خپروونکې اداره: دار الغرب الإسلامي، لومړی چاپ، کال: 1992 م.

78 - دا حدیث صحاحو او سننو کې تقريباً ټولو محدثينو نقل کړی دی، د بېلگې په توگه وگورئ: صحيح البخاري ج 1 ص 25، د مصطفى ديب البغا تحقيق، (مخکې په تفصيل سره ذکر شوی).

کې پنځه لمونځونه دي، نو هغه وويل: له دې سربېره هم په ما څه شته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمايل: نه، خو که نفل کول وغواړې او ورته يې وفرمايل چې د رمضان د مياشتې روژې در باندې دي، هغه وويل: له دې سربېره څه نورې هم را باندې شته؟ پيغمبر عليه السلام ورته وويل: نه، خو که نفل کول وغواړې، بيا ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم د زکات يادونه وکړه، هغه وويل: په دې اړه څه نور هم پر ما لازم دي؟ پيغمبر عليه السلام ورته وفرمايل: نه، خو که نفل کول وغواړې، نو سړی بېرته راستون شو او ويل يې: په الله مې قسم چې له دې څخه به نه څه زياتوم او نه به يې ترې کموم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: که ريښتيا يې ويلي وي (يعنې دا خبره عملي کړي) نو کامياب دی.

- همدا راز هغه حديث چې د ابو هريرة رضي الله عنه نه مرفوعاً روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: "إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ"⁷⁹ چې د مال زکات دې ادا کړ، نو ټول هغه حق دې پوره کړ چې (د مال اړوند) پر تا لازم دي.

د دې نصوصو په نظر کې نيولو سره د امت جمهور علماء وايي چې په مال کې د زکات سربېره بل هيڅ ډول فرضي عبادت شتون نه لري.

دويم مذهب: په مال کې د زکات سربېره بل حق هم شته

د دې مسألې په اړه د پخوانيو فقهاوو نظريات په خپلو کې سره متفاوت دي، چې په لنډ ډول يې په لاندې ډول وړاندې کوو: يوه مجموعه د فقهاوو وايي چې د زکات سربېره هم په مال کې حق شته چې شتمن خلک يې بايد ورکړي، دا د مجاهد بن جبر، حسن بصري، عبد الله بن نافع او عامر بن شراهيل الشعبي نظر دی، همدا راز عبد الله بن عمر ته يې هم نسبت کېږي.⁸⁰

⁷⁹ - سنن ابن ماجه ج 3 ص 8، تأليف: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٠٩ - ٢٧٣ هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط او نورو، خپرونکې اداره: دار الرسالة العالمية، لندن، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م. د سنن ابن ماجه تحقيق کونکي وايي: دا حديث لکه امام ترمذي چې ويلي دي (ټولو سندونو، متابعتو او شواهدو ته په کتلو سره) حسن دی، خو دا سند (چې په سنن ابن ماجه کې پرې حديث روايت شوی دی) ضعيف دی، ځکه په دې کې دراج أبي السمح چې د ابن حجره نه روايت کوي ضعيف دی، د ابن حجره نوم عبد الرحمن دی، دا حديث ترمذي په (٦٢٣) شمېره د عمرو بن الحارث په روايت په همدې سند نقل کړی دی او حسن يې ورته ويلي دی، دا په صحيح ابن حبان کې په (٣٢١٦) شمېره هم شتون لري، وگورئ: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مُعَبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354 هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، خپرونکې اداره: مؤسسة الرسالة، بيروت، لومړی چاپ، کال: 1408 هـ - 1988 م. د دې يو شاهد د ام سلمه رضي الله عنها په روايت په سنن ابی داود کې په (١٥٦٤) شمېره راغلی چې لفظ يې دی: «ما بلغ أن تُؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز» (کوم مال چې د زکات نصاب ته ورسېږي او زکات يې ادا کړی شي هغه کنز نه دی «يعنې هغه وعيد چې د کنز په اړه په قرآن کې راغلی هغه پرې نه تطبېقېږي») يو بل شاهد يې په سنن ابن ماجه کې په (١٧٨٧) شمېرې باندې د ابن عمر حديث دی، يو بل حديث چې صحيح ابن خزيمة کې په (٢٢٥٨) او (٢٤٧٠) شمېرو باندې او په مستدرک کې په ج ١ ص ٣٩٠ کې د جابر بن عبد الله نه د «إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَهُ» په لفظ روايت شوی د مرفوع حديث په توگه نقل کړی خو ابو زرعة رازي وايي چې صحيح خبره دا ده چې دا موقوف دی، بل شاهد يې د ابن عمر رضي الله عنهما روايت دی چې بهيقي مرفوعاً په ج ٤ ص ٨٢-٨٣ کې او ابن ابی شيبه په ج ٣ ص ١٩٠ او بهيقي په ج ٤ ص ٨٢ کې موقفاً روايت کړی، او بهيقي ويلي دي چې وقف يې درست دی، او د حديث الفاظ دي: «ليس بكنز ما أدي زكاته» او امام مالک رحمه الله په موطن کې ج ١ ص ٢٥٦ کې د عبد الله بن دينار نه روايت کوي چې هغه د عبد الله بن عمر څخه واورېدل کله چې له هغه څخه د «کنز» په اړه پوښتنه وشوه چې کنز څه ته وايي؟ هغه وويل: کنز هغه مال ته ويل کېږي چې زکات يې ورکړل شي. د ابن ماجه تحقيق کونکي بيا په آخر کې وايي چې دا ټول آثار په هغه حديث سره تقويت مومي چې په دې مخکې فقره کې مور د طلحة بن عبید الله څخه نقل کړل چې متفق عليه صحيح حديث دی.

⁸⁰ - د مذهب د تفصيل لپاره وگورئ: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج 3 ص 307، (مخکې په تفصيل سره ذکر شوی). المصنف ج 6 ص 252 تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العيسى الكوفي (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، خپرونکې اداره: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.

دوی د بېلابېلو دلایلو څخه استفاده کوي، تر دې چې د ابوبکر بن العربي د وینا سره سم دوی د هر هغه نص څخه چې په قرآن کې راغلي وي او که په سنتو کې چې په صدقه، خیرات، خیر نېښکني او فقيرانو او مسکینانو ته په ورکړې دلالت وکړي دوی ترې استدلال کوي او خلاصه تصور یې دا دی چې ټولنیز تکافل او یو د بل سره خبر نېښکني په اسلام کې یو لازمي امر دی، نو همدې ته دوی هغه حق وایي چې د زکات سربره هم پر مسلمانانو لازم دی، په دې لړ کې دا لاندې تفصیلي دلایل د یادونې وړ دي.

لومړی دلیل: د الله تعالی دا قول چې فرمایي: {لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]. په دې ایت کې الله تعالی حقیقي نیکی په الله تعالی، د آخرت په ورځ، پرېستو، کتابونو او پیغمبرانو باندې ایمان درلودلو او د مال د محبت سره سره خپلوانو، یتیمانو، فقیرانو، مسافرانو، سوال کوونکو او د غلامانو په ازادولو کې د مال مصرفولو ته ویلی دی، چې دا دې غوښتنه کوي چې دا تکافل او یو د بل لاسنیوی په اسلام کې ډېر بنسټیز کار دی. په هغه حدیث کې چې فاطمه بنت قیس روایت کړی دی دا استدلال په کې په صراحت سره یاد شوی دی، فاطمه بنت قیس په روایت کې راغلي: «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ }» [البقرة: 177] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ». چې پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې په مال کې د زکات سربره هم حق شته او بیا یې د دې خبرې د تایید لپاره دا ایت ولوست⁸¹.

دویم دلیل: په بل آیت کې الله تعالی فرمایي: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]. د مسلمانانو یو صفت دا دی چې د هغوی په مالونو کې د سوال کوونکي او فقیر ټاکلی حق موجود وي. دا معلوم او ټاکلی حق د دوی له نظره هماغه حق دی چې د فقیرانو او مسکینانو سره د همدردۍ او مرستې لپاره په کار واچول شي او د زکات پرته وي.

دریم دلیل: دوی د قرآن کریم له دې ایت څخه هم استدلال کوي چې الله تعالی په کې فرمایي: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]. هغه خلک چې د الله تعالی له لورې په ورکړل شوي فضل (مال) باندې بخل کوي، دوی دې دا گومان نه کوي چې دا خبره د دوی لپاره غوره ده، بلکې دا ورته ډېره بده ده، هغه مال چې دوی پرې بخل کاوه دا به ورته د قیامت په ورځ د غاړې غاړې شي. مسروق بن الأجدع د دې په تفسیر کې وایي: «هو الرجل يرزقه الله المال، فيمنع قرابته صلته، فيجعل حية يطوقها»⁸². دا د هغه چا په اړه دی چې الله تعالی ورته مال ورکړی وي، خو هغه یې خپلوانو ته نه ورکوي، نو دا به ورته مار وگرځي او هغه به ورته په غاړه کې ور واچول شي.

څلورم دلیل: له هغه حدیث څخه استدلال کوي چې حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي دي: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقَاعٌ قَرَفَرٌ تَطْوُهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرْنِ بِقُرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقُرْنِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةٌ دَلْوِهَا، وَمَنْيْحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُجَاعًا

⁸¹ - د حدیث دې الفاظو لپاره وگورئ: شرح معاني الآثار ج 2 ص 27، تألیف: ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ۳۲۱هـ)، تحقیق او تقدیم: محمد زهري النجار او محمد سيد جاد الحق، خپرونکې اداره: عالم الكتب، لومړی چاپ، کال ۱۴۱۴ هـ، ۱۹۹۴ م. د حدیث د تخریج یادونه مخکې وشوه، خلاصه یې دا ده چې دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه ثابت نه دی، درسته خبره دا ده چې دا د امام شعيبي قول دی.

⁸² - شرح صحيح البخاري ج 3 ص 402، تألیف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ۴۴۹ هـ)، تحقیق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، خپروونکې اداره: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، دویم چاپ، کال: ۱۴۲۳ هـ - ۲۰۰۳ م.

أَفْرَعُ، يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيَقَالُ: هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَفْضُمُهَا كَمَا يَفْضُمُ الْفَحْلُ⁸³. همداسې يو حديث د آسونو په اړه هم راغلی دی چې لفظ يې دی «لم يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا»⁸⁴.

د اوسنانو، غواگانو او مېرو څښتن چې د دوی حق نه ورکوي، نو د قیامت په ورځ به په یو اوار میدان واچول شي، د سُم لرونکی به یې د سُم لاندې کوي او ښکر لرونکی به یې په ښکر وهي، په دې ورځ به نه په کې بې ښکره وي او نه ښکر ماتی، مور وویل: ای د الله پیغمبره! حق یې څه دی؟ وه یې فرمایل: نر حیوان یې د ماده حیواناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په سوال ورکول، له کوهي څخه د اوبو راویستلو لپاره بوکه په عاریت ورکول، لنگ مال خلکو ته د شیدو د لوشلو لپاره ورکول، د گودر سره د لنگو مالونو لوشل (او شیدې یې په فقیرانو تقسیمول، ځکه په دې ځای کې فقیران را ټولېږي) د الله په لار کې د سپرلی لپاره ورکول او کوم شخص چې د مال خاوند وي او زکات یې نه ورکوي، نو دا مال به یې د قیامت په ورځ د یو کل سري مار شکل غوره کړي او د هغه خپل مالک پسې به وي چې هر چېرته ترې ولاړ شي او هغه به ترې په تېښته وي، ویل کېږي به: دا ستا هغه مال دی چې تا به پرې بخل کاوه، کله چې وگوري چې بل چاره نشته، نو خپل لاس به د هغه په خوله کې ورکړي، نو هغه به یې لاس داسې وژوي (غابن کړي) لکه یو خطرناک اوبن چې د چا لاس ژوي (غابن کوي).

دوی وايي په دې حديث کې د زکات یادونه هم شوې او د نور حق یادونه هم شوې ده، نو له دې امله دا په دې دلالت کوي چې په مال کې د زکات سربېره هم حق شته.

پنځم دلیل: له هغه حديث څخه استدلال کوي چې صراحت په دې معنی راغلی چې په مال کې د زکات سربېره نور حق هم شته، د فاطمه بنت قيس رضي الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»⁸⁵.

د دې ټولو دلایلو په اړه د حديثو شارحینو اجمالي ځوابونه ورکړي دي چې لنډيز يې امام بدر الدين عيني په دې توگه راخپستې دی، وايي: «دا څومره دلایل چې یاد شول، اکثره علماء په دې اند دي چې له دې ټولو څخه فرض زکات مراد دی او مال کې د زکات سربېره نور حق نشته او په هغه حديث کې چې «لم ينس حقها» او یا هم «من حقها» الفاظ راغلي دي، له دې څخه کوم وجوبي حق مراد نه دی، بلکې د ښو اخلاقو او د سخاوت څخه ډکې خواخوږۍ حق مراد دی (هدف يې دا دی چې دا په وجوب حمل نه دی).

بیا د محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله (۴۵۳ هـ - ۵۳۶ هـ) چې يو مالکي فقيه دی او د (المعلم بفوائد مسلم) په نوم يې د مسلم شريف شرحه ليکلې ده، څخه نقل کوي چې هغه وايي: احتمال لري چې دا حق په هغه ځای کې وي چې هلته خبر ښېگنه او خواخوږي فرض وي (يعني د اضطرار حالت وي، د اضطرار په حالت کې دا خواخوږي فرض گرځي) او قاضي عياض وايي: کېدلی شي دا (حق چې په حديث کې يې یادونه شوې «من حقها») د زکات د فرضیت څخه لږ مخکې خبره وي.

او د دې ایت په اړه چې الله تعالی فرمایي: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ} جمهور علماء وايي: چې د حق څخه زکات مراد دی او دا چې په مال کې د زکات څخه پرته بل کوم فرضي حق شتون نه لري او د نورو حقوقو کومه یادونه چې په نصوصو کې شوې ده له هغوی څخه استجابي حقوق مراد دي او هغه د ښو اخلاقو غوښتنه ده او په فرضیت دلالت نه کوي.

⁸³ - دا حديث متفق عليه دی، دا لفظ د صحيح مسلم دی ج 2 ص 685، د حديث شمېره (۹۸۸) د فؤاد عبد الباقي نسخه.

⁸⁴ - صحيح البخاري ج 3 ص 1333، د حديث شمېره (۳۴۴۶) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا

⁸⁵ - سنن الترمذي ج 2 ص 41، تاليف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279 هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، خپرونکې اداره: دار الغرب الإسلامي - بيروت، د خپرېدو کال 1998 م، د حديث په اړه مخکې په تفصيل سره خبره شوې ده، د دې حديث پیغمبر عليه السلام ته سم نه دی، دا لکه ترمذي چې وايي صحيح خبره دا ده چې دا د امام شعبي قول دی.

دا یاد شوی ایت له دې امله هم په فرضیت دلالت نه کوي ځکه چې په ایتونو کې الله تعالی د څه خلکو بڼه صفتونه بیان کړي دي او دا په وجوب باندې دلالت نه کوي، لکه له دې ایت وروسته چې کوم صفت یاد شوی دی چې الله تعالی فرمایي: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} هغه د هیڅ چا له نظره هم په وجوب دلالت نه کوي، ځکه د تهجدو لمونځ ته هیڅوک هم فرض نه وایي.

یو شمېر نور خلک وایي (چې بالفرض که دا نصوص په فرضیت دلالت هم ولري) چې دا حق د زکات په فرض کېدو منسوخ شو او دا ځکه چې دا په فرضیت دلالت کوي ځکه سره له دې چې لفظ یې د «خبر» خو معنی د امر ده (او امر په وجوب دلالت کوي)⁸⁶.

د دې تر څنګ دا ټول نصوص یا ظني الدلالة نصوص دي او یا هم ظني الثبوت نصوص دي او فرائض په داسې نصوصو نه ثابتېږي، بلکې د فرضیت د ثبوت لپاره د قطعي الدلالة او قطعي الثبوت نصوصو د شتون اړتیا ده او یا هم که ظني الثبوت وي، نو باید په معنی یې د امت اجماع متحققه شوې وي، چې په دې نصوصو کې دا ټول مفقود دي.

د دواړو مذهبونو ترمنځ توفیق

خو حقیقت دا دی چې د دې دواړو مذهبونو ترمنځ حقیقي تعارض نشته، ځکه چې کوم خلک چې د زکات سربېره بل فرض نفي کوي د هغوی هدف داسې دایمي فرض دی چې د زکات په څېر یې باید په همېشني ډول ادا کړي، دا ډول فرض نفي کوي، خو د اضطرار په وخت کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي لپاره او د بل هر ډول اضطراري حالت د کنترول لپاره په مجموعي توګه د سیمې په ټولو خلکو او څوک چې هلته موجود وي په هغوی په عیني توګه د پیسو د ورکولو، خیر او نېکې کار او صدقه لازمه ګرځي، په دې کې څوک اختلاف نه لري، د همدې اضطرار پر بنسټ فقهاء د حکومت لپاره د اضطراري ټېکس د لګولو اجازه هم ورکوي او څوک چې د زکات سربېره په مال کې نور حق هم ثابتوي د هغوي هدف هم همدا ډول صدقه او خیرات دی، یعنې د اضطرار په وخت کې د اړمنو خلکو سره همکاري فرض ګرځي، خو په عادي توګه په همېشني ډول کومه صدقه او خیرات فرض نه دی، همدا خبره ډېرو شارحینو هم کړې ده، د بېلګې په توګه ابوبکر بن العربي وایي: مور (جمهور) سره له دې چې وایو چې په مال کې د زکات پرته بل کوم حق نشته، نو له دې څخه مو هدف اصل او مبديي فرض دی، خو په عارضي او ځانګړو حالاتو کې د جهاد څخه پرته نور بدني حقوق لکه د مظلومانو مرسته او د ظالمانو دفع کول هم لازمېږي او په مالونو کې هم څه نور فرائض لازمېږي لکه د اړمنو ضرورتونه پوره کول او د کافرانو سره په بند کې پاتې د مسلمانو بندیانو ازادول، امام مالک رحمه الله ویلي دي: د کافرانو له بند څخه د مسلمانو بندیانو را ازادول په ټولو خلکو فرض دي، که یو درهم هم ورسره پاتې نه شي، په دواړو قضیو کې د امت ترمنځ هیڅ اختلاف شتون نه لري، نو د دې په تطبیقاتو ځان پوهه کړئ او د اختلاف په وجوهو ځان خبر کړئ⁸⁷.

دا د ماليې (ټېکس) لپاره بنسټ نه شي ګرځېدلی

لنډه دا چې امت په دې اتفاق لري چې په مال کې همېشني فرض یوازې زکات دی، بل کوم فرض نه شته چې د زکات په څېر همېشه او په هر چا باندې لازم وي، له همدې امله دا د عادي او دایمي ماليې لپاره بنسټ نه شي ګرځېدلی.

د دې تر څنګ د ماليې مصارف هغه څه نه دي چې د اضطراري صدقاتو او عادي نفلي مالي عبادتونو لپاره په شریعت کې ټاکل شوي دي، ځکه مالیه په هر هغه ځای کې په مصرف رسېدلی شي چې حکومت یې وغواړي او خیراتونه او صدقات یوازې د ټولنیز

⁸⁶ - شرح سنن أبي داود ج 6 ص 414، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ) تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، خپروونکې اداره: مكتبة الرشد - الرياض، لومړی چاپ، کال: 1420 هـ - 1999 م.
⁸⁷ - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 462) د ابوبکر بن العربي لیکنه (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

تکافل لپاره تر سره کېږي او کله چې په اضطراري توګه واجب شي، نو بیا ترې یوازې د هغه حالت د معالجې لپاره ترې استفاده کېږي چې د کوم حالت د معالجې لپاره فرض شوي وي، په بل ځای کې ترې استفاده کول درست نه وي.

بله خبره دا ده چې د صدقاتو او خیراتونو او د ټولنیز تکافل لپاره را ټول شوي مال کې هغه ځانګړتیاوې شتون نه لري چې د مالېې لپاره بنسټیزې ځانګړتیاوې بلل کېږي او مور پرې د دې څېړنې په لومړي څپرکي کې بحث وکړ.

د مالېې بنسټ څه کېدلی شي؟

د تېرو بحثونو په پایله کې دا څرګنده شوه چې:

لومړی: د اسلامي حکومت د بودیجې سرچینې توقیفې نه دي بلکې دا اجتهادي دي، په دې معنی چې دا سرچینې په هغه کې محصورې نه دي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه شوې ده او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ترې کار اخیستل شوی، بلکې د اړتیا په وخت کې په دې سرچینو کې زیاتوالې راغلی دي، د بیلګې په توګه خراج او د مستأمنو سوداګرو څخه د عشر اخیستل.

دویم: له دې امله د معاصر اقتصادي نظام د نظر سره سمه مالیه په مبدیې توګه د اسلامي حکومت د بودیجې منبع او مصدر ګرځېدلی شي.

درېم: خو د دې کار په مخ کې بنسټیز خنډ او مانع دا دی چې اسلام د خلکو په مالونو کې د هغوی له خوښې پرته هر ډول تصرف حرام ګرځولی، دا کار په عادي حالاتو کې نه افرادو ته جواز لري او نه حکومتونو او نظامونه ته جواز لري.

څلورم: او تر څو چې دا خنډ له منځه نه وي تللی په عادي حالاتو کې د مالېې په نوم او یا هم په کوم بل نوم د خلکو په مالونو تېری او تعدي جواز نه لري.

اوس پوښتنه دا پيدا کېږي چې ایا داسې څه حالات پيدا کېدلی شي چې مالیه هم واخیستل شي او هغه شرعي مانع هم له منځه ولاړ شي چې د شریعت له نظره مالیه ناروا ګرځي او یا په بل عبارت هغه کوم حالات دي چې دا مانع او خنډ په کې له منځه تللی شي او حکومت او دولت ته په کې د مالېې اخیستل جواز پيدا کوي؟

مالیه یوه اړتیا

په اوسني عصر کې د هېوادونو او حکومتونو اړتیاوې د پخوانیو نظامونو د اړتیاوو سره توپیر لري، هغه سرچینې چې مخکې یې د یو حکومت د مصارفو لپاره کفایت کاوه اوس کفایت نه کوي، ځکه مصارف هم متنوع دي او هم زیات او دا د اسلام مرونت (Flexibility) ده چې د ژوند په هر اړخ او هره ساحه کې یې اصول وضع کړي دي او نور یې خلک ازاد پرې ایښي دي چې د دې اصولو په دایره کې د خپلو ستونزو لپاره حللاره ولټوي.

په اسلام کې چې کوم مصادر او سرچینې د بیت المال او بودیجې لپاره ټاکل شوي دي لکه زکات، عشر او داسې نور هغه د مالېې (ټپکس) ځای هم نه شي ډکولی، ځکه د هغوی مصارف په شریعت کې مشخص دي، په بل ځای کې ترې استفاده سم کار نه دی او دولت او حکومت له دې مصارفو پرته نور مصارف هم لري چې تر ټولو مهم یې د خپلو کارمندانو معاشونه تأدیه کول او داسې نور مصارف دي، د دې اړتیاو د رفع کولو لپاره د دې اړتیا ده چې د بودیجې لپاره د یادو سرچینو تر څنګ نوې سرچینې ولټول شي.

د دې تر څنگ که موږ په اوسنۍ زمانه کې د اسلامي هیوادونو بودیجوي ستونزو ته وگورو دا ممکنه نه برېښي چې د بودیجې د پخوانیو تقلیدي سرچینو له لارې دې دا ستونزې هوارې شي، له دې امله اسلامي هیوادونه اړ دي چې نوې سرچینې ولټوي او نویو مصادرو څخه استفاده وکړي، دا کار سم دی، خو په دې شرط چې د شریعت د ورکړو اصولو سره مناسبت ولري او مخالف یې نه وي، په دې ضمن کې تر ټولو بنسټیز شرط دا دی چې د چا په ملکیت باندې تعدي او تېری ونه شي.

د بودیجې د دې نویو سرچینو له جملې څخه تر ټولو لویه منبع مالیه دی، خو له دې څخه د استفادې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د خلکو په ملکیتونو تېری او تعدي ده چې شریعت یې نه د افرادو لپاره جایز گڼي او نه د نظامونو او حکومتونو لپاره، دا مانع یوازې په لاندې دوه صورتونو کې له منځه تللی شي، له دې امله که په شریعت یو ملتزم نظام غواړي د ملت څخه مالیه واخلي، نو د هغې دا لاندې دوه صورتونه کېدلی شي.

د مالیه د جواز دوه صورتونه

دې شرعي خنډ او مانع ته په کتو اسلامي حکومت د خلکو څخه په لاندې دوو حالتونو کې مالیه اخیستلی شي:

لومړی: د اضطرار حالت

دویم: د ملت د افرادو له لورې په خپله خوښه د مالیه د ورکولو د وعدې او یا هم د عقد حالت

چې دا دواړه حالتونه باید په تفصیل سره وڅېړل شي او ورسره یې شرطونه او مستلزمات هم په تفصیل سره څېړل اړین دي تر څو په څرگند ډول د مالیه د را ټولولو د جواز صورتونه په گوته کړی شو.

لومړی: د اضطرار حالت

لومړی هغه حالت چې اسلامي حکومت په کې د رعیت څخه مالیه اخیستلی شي د اضطرار صورت دی، دا په مشهور فقهي اصل باندې ولاړ دی چې دا فقهي قاعده ترې تعبیر کوي چې وايي: «الضرورات تبيح المحظورات».

د «الضرورة» په تعريف کې ويل شوي دي چې دا هغه حالت ته ويل کېږي چې انسان ورسره ځينې وخت مخ کېږي که رعیت یې ونشي نو په يقيني توگه او يا هم په غالب گومان به «ضروري» گټې او مصالح له لاسه ورکړي⁸⁸. دا ضرورتونه به کله فردي وي او کله به ټولنيز وي، په دې دواړو حالتونو کې د دې رعیت پکار دی، په دې د مسلمانو فقهاوو اتفاق دی.

د قاعدې لنډ مطلب دا دی چې کله يو انسان يا يو نظام د داسې حالت سره مخ شي چې که هغه رعیت نشي، نو خپل ضروري مصلحتونه او گټې به له لاسه ورکړي نو په دې حالت کې د حرامو سره داسې تعامل کولی شی لکه دمباحاتو سره یې چې کوي. د بېلگې په توگه په همدې قضیه کې چې موږ یې څېړنه کوو، د چا په مال کې تصرف حرام او شرعا نا سم کار دی خو که نظام داسې حالت سره مخ شي چې که علاج یې ونکړي، نو د انسانانو او ولسونو «ضروري» مصالح به له لاسه ورکړي په داسې حالت کې د خلکو د مال سره د مباحو په څېر تعامل کولی شي، د مال په اړه نور هم په صراحت سره فقهاء وايي: «لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة»⁸⁹.

⁸⁸ - د دې قاعدې د اهمیت او شرحې لپاره وگورئ: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ج ۷ ص ۲۵۷ او له دې وروسته، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

⁸⁹ - القواعد الصغرى (الفوائد في اختصار المقاصد) ص 92، تالیف: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تحقیق: ایاد خالد الطباع، خپرونکې اداره: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - دمشق، لومړی چاپ، کال ۱۴۱۶ هـ ق.

دا یوازې یوه فقهي قاعده نه ده، بلکې دا د ډېرو شرعي نصوصو خلاصه ده، له دې امله څوک دا نه شي ویلی چې د فقهي قواعدو څخه استدلال درست نه دی، دا درست خبره ده چې د فقهي قواعدو څخه استدلال سم نه دی، خو په هغه وخت کې چې پخپله فقهي قاعده د نصوصو څخه مستفاده نه وي، بلکې هغه یوازې د فقهي جزییاتو لپاره د عنوان او لنډیز حیثیت ولري، خو هغه قواعد چې پخپله د نصوصو څخه مستفادې وي له هغوی څخه استدلال سم دی، ځکه هغه استدلال په حقیقت کې د هغه قاعدې څخه نه دی بلکې د هغه ټولو دلایلو څخه دی چې دا قاعده یې لنډیز وړاندې کوي او دا قاعده همدا حیثیت لري.

دا قاعده په اطلاق باندې دلالت کوي، خو کله چې تفصیلاتو ته مراجعه وشي نو دا قاعده په نورو ډېرو قیدونو باندې مشتمله ده⁹⁰ چې له هغې جملې څخه دا لاندې مهم او بنسټیز دي:

- الحاجة تقدر بقدرها. أو "ما جاز لحاجة يتقدر بقدرها". (د دې معنی دا ده چې کوم حرام کار چې د ضرورت له امله مباح شوی دی، دا باید په هماغه اندازه مباح وي چې هغه ضرورت پرې رفع شي او له هغه پورته به په هماغه څېر حرام وي لکه په اصل کې چې وه، که د چا په ملکیت کې د حکومت او نظام لپاره تصرف د ضرورت لپاره مباح کړی شي دا باید د ضرورت په اندازه وي نه مطلق).

- ما جاز لعذر بطل بزواله. (کوم کار ته چې شریعت د عذر له امله جواز ورکړی وي هغه د عذر د له منځه تلو سره سم بېرته حرام گرځي، زموږ په دې قضیه کې که حکومت ته د کوم عذر له امله د مالې په نوم د خلکو د مالونو د اخیستلو جواز ورکړ شي نو دا به دایمي جواز نه وي بلکې موقت جواز به وي او دا به یو استثنايي حالت وي او د هغه عذر د له منځه تلو وروسته به بېرته له منځه ځي).

- الرخص لا یصار إليها إلا بیقین. (د دې معنی دا ده چې هغه څه له امله کوم حرام کار مباح گرځول درست دي چې هغه یقیني وي، که وهمي او مشکوک وي هغه د حرام د مباح کېدو لامل نه شي گرځېدلی، دا معنی د دې قاعدې په نورو الفاظو کې په صراحت سره ذکر شوی، لکه «أسباب الرخص لا یجوز أن تكون مقدرة أو متوهمة» او یا «الرخصة لا بد فیها من تحقق سببها» او یا «یقتصر بالرخصة علی مورد الیقین» زموږ د بحث لاندې مسأله کې د دې قاعدې معنی دا ده چې تر څو په یقیني توګه داسې ضرورت یا حاجت چې د ضرورت قایم مقام وي شتون ونه لري تر هغه وخته د چا په مال کې د مالې تر نوم لاندې تصرف جواز نه لري).

- "من سومح في مقدار یسیر فزاد علیه فهل تنفی المسامحة في الزیادة وحدها أو في الجمیع". (د دې معنی دا ده چې کله شریعت په یوه ټاکلي اندازه کې چا ته اجازه ورکړه (د حرامو د ارتکاب اجازه یې ورکړه) خو هغه چا چې دا اجازه ورکړ شوی وه له هغه اندازې څخه تجاوز وکړ، نو ایا هغه ټول جواز له منځه ځي که په هغه اندازه کې جواز له منځه ځي چې د اندازې څخه یې زیات تصرف کړی دی، د ټېکس په اړه د دې معنی دا ده چې شریعت یو نظام ته د دې اجازه ورکړه چې دومره مال د خلکو څخه واخلي چې د کفارو په مقابل کې د هېواد څخه د دفاع اړتیا پرې پوره شي خو حکومت له هغه اندازې زیات مال د خلکو څخه را ټول کړ نو دا ټول مال ورته ناروا گرځي او که یوازې هغه اضافي مال حرام گرځي چې د ټاکلي اندازې یې زیات را ټول کړی دی؟).

- "الحاجة تنزل منزلة الضرورة: عامة كانت أو خاصة". (د دې معنی دا ده چې کله حاجت هم د ضرورت په څېر د رخصت لامل گرځېدلی شي هغه که عام حاجت وي او که خاص، د ټولني او د افرادو د یوې مجموعې پورې تړاو ولري او که د

⁹⁰ - کله چې وروسته د اضطراري مالې (ټیکس) د جواز شرطونه ذکر کوو، هلته دا ټول ضوابط مراد دي او ورته به اشاره کېږي.

فرد پورې، له همدې امله پخواني فقهاء په دې کې اختلاف لري چې اضافي ټېکس په کومو حالاتو کې اخيستل کېدلی شي، یو شمېر فقهاوو دا دایره تنگه کړې ده او یوازې ضروریات یې د دې رخصت لپاره سبب ګرځولي دي او یو شمېر نورو دا دایره حاجتونو ته هم پراخه کړې ده⁹¹.

د اضطراري ټېکس په اړه د فقهاوو نظریات

د اضطراري مالیه (ټېکس) په اړه د څلور واړو مذاهبو اتفاق دی چې د هغه ټولو شرایطو په نظر کې نیولو سره چې علماوو بیان کړي دي، دا ډول ټېکس اسلامي حکومت وضع کولی شي، په دې اړه د دې مذاهبو نظریات په لاندې ډول دي.

د حنفي فقهاوو نظر

حنفي فقه په دې تصریح کوي چې د اضطرار په وخت کې اسلامي حکومت کولی شي چې یو مقدار مال په خلکو مقرر کړي چې هغه حالت پرې معالجه کړي چې اسلامي حکومت ورسره مخ وي، خو که له هغه حالت پرته په دایمي توګه څه شیان په خلکو ټاکي هغه ناروا او حرام دي.

په دې اړه مشهور حنفي فقيه امام سرخسي وايي: که په بیت المال کې پیسې نه وي او اړتیا پیدا شي چې یو لښکر تیار کړي شي چې د مسلمانانو څخه دفاع وکړي، نو «حاکم» ته د دې حق شته چې خلکو ته د دومره مال د ورکولو امر وکړي چې د دې کار لپاره اړین وي؛ ځکه هغه د مسلمانانو د ګټو په ساتلو مأمور دی او که د مسلمانانو څخه د دفاع لپاره لښکر برابر نه کړي، نو مشرکان به په مسلمانانو برلاسي شي او مسلمانان؛ د هغوی مالونه او اولادونه به تر خپلې ولکې لاندې راوړي، نو د ښه ادارې غوښتنه دا ده چې د مال په خاوندانو دومره مال وټاکي چې د لښکر د تیارولو لپاره اړین وي، تر څو له مال پرته د نورو شیانو په اړه خو ځان په امن کې کړي، له دې وروسته چې جریر بن عبد الله په اړه د څه یادونه شوې ده همدا ترې مراد دی، چې حضرت معاویه رضي الله عنه د کوفې په خلکو د یو لښکر د تیارولو لپاره پیسې واچولې او جریر (رضي الله عنه) او د هغه زوی یې ترې معاف کړل، جریر رضي الله عنه وویل: مور دا «اعفاء» نه منو، خو خپل مال به کوم غازي ته پخپله ورکړو، (امام سرخسي د دې حدیث معنی بیانوي وايي) د «ضرب البعث» نه مراد دا دی چې د کوفې په خلکو یې د یو لښکر د تیارولو په اندازه پیسې په خلکو الزامي کړي او د بیگار په توګه یې پرې کېښودې، خو په حضرت جریر رضي الله عنه او د هغه پر زوی یې احسان وکړ او له دې څخه یې معاف کړل، ځکه هغه په دوی کې ډېر عزتمند انسان وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله د هغه ډېر عزت کاوه، تر دې چې جریر رضي الله عنه پخپله وايي: چې رسول الله صلی الله علیه و آله به چې ما ته هر وخت کتل نو تبسم به یې کاوه هغه که به په لمانځه کې هم وه همداسې به یې کول، خو حضرت جریر رضي الله عنه دا احسان قبول نه کړ ځکه هغه په دې پوهېده چې په جهاد بالمال کې څومره اجر او ثواب دی او دا چې مؤمن هغه وخت د عزت او احترام وړ وي چې د خپل او طاعت په کارونو کې تر هر چا مخکې وي، خو دا یې وویل: چې دا مبلغ تاسې (حضرت معاویه) ته نه درکوم، بلکې پخپله خوښه یې د غازیانو څخه یو چا ته ورکوم تر څو دا څرګنده شي چې هغه د دې مبلغ په ورکولو مجبور نه دی بلکې په خپله خوښه یې ورکوي⁹².

⁹¹ - د دې ټولو قواعدو د تفصیل لپاره وګورئ: معلمة زاید للقواعد الفقهية والأصولية ج ۷ ص ۱۵۱ نه وروسته تر ۴۵۹ د المشقة تجلب التيسير د قاعدې لاندې، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

⁹² - المبسوط ج 10 ص 20، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) خپرونکې اداره: دار المعرفة - بيروت، ب.ط، د خپریدو کال: 1414هـ - 1993م. د مبسوط عبارت داسې دی: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ وَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْهِيزِ الْجَيْشِ لِيُدْبُوا عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَجْهَزْ الْجَيْشَ لِلدَّفْعِ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ الْمَالَ وَالذَّرَارِيَّ وَالنَّفُوسَ فَمِنْ حُسْنِ التَّدْبِيرِ أَنْ يَتَحَكَّمَ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ لِأَيُّمْنَا فِيمَا سَوَى ذَلِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ بَعْدَهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ضَرَبَ بَعْثًا عَلَى أَهْلِ

نورو حنفي فقهاوو د اضطراري ماليې مسأله د ضمانت او كفالي په باب كې ذكر كړې ده، كله چې د دې پوښتنه ځواب وركوي چې د حاكم له لورې كه په چا باندې يو څه مبلغ كېښودل شي ايا د هغه كفالت او ضمانت جواز لري كه نه؟ د دې په ځواب كې فقهاوو ليكلي دي چې دا مبلغ چې د حاكم له لورې په خلكو اېښودل كېږي په دوه ډوله دی، يو هغه چې جازي دی او هغه د اضطرار په ډول په خلكو اېښودل شوی مبلغ دی، د دې كفالت او ضمانت خو بالاتفاق درست دی او هغه چې حاکمان يې په ظالمانه توگه له خلكو څخه اخلي (هغه دايمي مالياتو (ټېكسونو) ته يې اشاره كړې چې په مياشتني ډول به د رنگمال، خياط او نورو كسبه كارانو څخه اخيستل كېدل) دا ټېكسونه لگول او اخيستل حرام دي، خو د كفالت په اړه يې د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی، يو شمېر يې كفالت او ضمانت جازي گڼي او نور يې ناروا گڼي.

په دې اړه د حنفي فقهيې د اعتماد وړ كتاب هداية كې وايي: «وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككروى النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله»⁹³.

د نوابو (مالياتو) څخه كه هدف هغه مال وي چې په حقه توگه اخيستل كېږي، لكه د گډ او مشترك نهر كېدل، د څوكيدار تنخوا او هغه مال چې د لښكر د برابرولو او د كافرانو په بند كې بنديانو د خلاصولو او داسې نور څه لپاره په خلكو اېښودل كېږي، نو د دې ډول (مال) كفالت او ضمانت بالاتفاق جواز لري او كه د «نوابو» څخه هغه مال مراد شي چې په حقه نه اخيستل كېږي لكه هغه ټېكسونه او ماليات چې زموږ په زمانه كې اخيستل كېږي نو د دې د ضمانت او كفالت په اړه د شيوخو ترمنځ اختلاف دی.

د همدې عبارت په شرحه كې مشهور حنفي فقيه كمال بن الهمام وايي: " (وَأَمَّا النَّوَائِبُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقِّ كَكْرِي النَّهْرِ الْمُشْتَرِكِ) لِلْعَامَّةِ (وَأَجْرَةَ الْحَارِسِ) لِلْمَحَلَّةِ الَّذِي يُسَمَّى فِي دِيَارِ مِصْرَ الْخَفِيرُ (وَالْمَوْظَفَ لِتَجْهِيْزِ الْجَيْشِ) فِي حَقِّ (وَفِدَاءِ الْأَسَارَى) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ (وَغَيْرَهَا) مِمَّا هُوَ بِحَقِّ (فَالْكَفَالَةُ بِهِ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُوسِرٍ بِإِجَابِ طَاعَةِ وَليِّ الْأَمْرِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَلْزَمْ بَيْتَ الْمَالِ أَوْ لَزِمَهُ وَلَا شَيْءٌ فِيهِ (وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقِّ كَالْجَبَايَاتِ) الْمَوْظَفَةَ عَلَى النَّاسِ (فِي زَمَانِنَا) بِيَلَادِ فَارِسِ عَلَى الْخِيَاطِ وَالصَّبَاغِ وَغَيْرِهِمْ لِلسُّلْطَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا ظَلَمٌ. فَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي صِحَّةِ الْكِفَالَةِ بِهَا"⁹⁴.

د نوابو څخه كه هغه مال وي چې په حقه اخيستل كېږي لكه د عامو خلكو لپاره د گډ نهر د كېندلو مصرف او دكلي او محلي لپاره څوكيدار چې په مصر كې ورته «خفير» ويل كېږي او هغه مال چې د حق په لار كې د يو لښكر د تيارولو لپاره مقررېږي او د بنديانو د فديې لپاره په خلكو اېښودل كېږي، خو په دې شرط چې په بيت المال كې هېڅ شى هم موجود نه وي، همدا راز نور شيان چې حق وي، نو د دې ضمانت او كفالت په اتفاق سره جواز لري، ځكه د دې مال ادا كول په هر توان درلودونكي مسلمان باندې واجب دي، ځكه دا ولي الامر د داسې كار لپاره لازم كړى چې په هغه كې د مسلمانانو مصلحت او گټه ده او دا داسې څه دي چې مسؤليت يې

الْكُوفَةُ فَرَفَعَ عَنْ جَرِيرٍ وَعَنْ وَلَدِهِ وَقَالَ جَرِيرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَا نَقْبَلُ ذَلِكَ وَلَكِنْ نَجْعَلُ أَمْوَالَنَا لِلْعَازِي وَمَعْنَى صَرْبِ الْبُيُوتِ التَّحَكُّمُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِتَجْهِيْزِ الْجَيْشِ فَكَانَتْ مَنْ عَلَى جَرِيرٍ وَوَلَدِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِأَنْ رَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَدْ كَانَ مُوقِرًا فِيهِمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوقِرُهُ حَتَّى قَالَ جَرِيرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَا نَظَرُ إِلَيْ إِلَّا تَبَسَّمَ وَلَوْ فِي صَلَاتِهِ لَكِنْ لَمْ يَقْبَلْ جَرِيرٌ هَذِهِ الْمَنَّةَ مِنْهُ لِعَلِمِهِ أَنَّ فِي الْجِهَادِ بِالْمَالِ مَعْنَى الثَّوَابِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمُؤْمِنِ التَّوَقُّيرَ بِكَوْنِهِ مُسْتَبِقًا إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَلَكِنْ قَالَ: لَا أُعْطِي الْمَالَ إِلَيْكَ بَلْ أَدْفَعُ بِنَفْسِي إِلَى مَنْ أختَارَهُ مِنَ الْعُرَاةِ لِيَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ عَيْرٌ مُجْبِرٌ عَلَى مَا يُعْطِي.

⁹³ - الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 95) تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)، تحقيق: طلال يوسف، خپرونكې اداره: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان، ب. ت.

⁹⁴ - شرح فتح القدير ج 7 ص 222، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت 681هـ) خپرونكې اداره: دار الفكر، بيروت، لبنان.

په بیت المال نه دی او یا که مسؤولیت یې په بیت المال وي هم خو په بیت المال کې څه شتون ونه لري او د «نوابو» څخه هغه څه مراد وي چې نا حقه اخیستل کېږي لکه هغه مالیات (ټېکسونه) چې زموږ په زمانه کې په فارس کې په خلکو ایښودل کېږي لکه په خیاط، رنگمال او نورو باندې چې د حاکم له لورې ورځني، میاشتنی او درې میاشتنی کوم مالیات (ټېکسونه) ایښودل کېږي، نو دا ظلم دی او د دې د ضمانت او کفالت په اړه د شیوخو ترمنځ اختلاف دی.

په یو بل ځای کې ابن الهمام وایي: "إذا لم يكن في بيت المال فيء لا يكره أن يكلف الإمام الناس ذلك على نسبة عدل لأن به دفع الضرر الأعلى وهو تعدي شر الكفار إلى المسلمين بإلحاق الضرر الأدنى"⁹⁵.

که چېرته په بیت المال کې د غنیمت مالونه نه وي، نو په دې کې کراهیت نه شته چې امام (حکومت) په عادلانه تناسب سره خلک په دې (د غازیانو په تیارولو) مکلف کړي، ځکه له دې لارې د وړوکی ضرر د تحمل له لارې د لوړ ضرر چې هغه د کافران د شر دفع کول دی له منځه وړل کېږي.

دا مسأله په همدې توگه د ضمانت او کفالت په فصل کې تقریباً د حنفي فقهې په ټولو معتبرو شروحو او فتواگانو⁹⁶ کې یاده شوي ده، چې دلته یې یادونه د بحث د اوږدېدو لامل گرځي او دوی ځکه په دې فصل کې یاده کړې ده چې امام محمد بن الحسن الشیباني په الجامع الصغير کې په همدې سیاق کې یاده کړې ده، هغه وایي: "رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز"⁹⁷. یو چا د بل چا د خراج، د ټېکسونو او برخې⁹⁸ ضمانت او کفالت وکړ، نو دا کار درست دی.

لنډه دا چې اضطراري مالیه د حنفي فقهواوو له نظره درسته ده، خو د خپلو شرطونو سره، چې تر ټولو بنسټیز شرط یې دا دی چې په بیت المال کې هېڅ مال شتون ونه لري او هغه به واقعي اړتیا او ضرورت وي، د حق لپاره به ترې استفاده کېږي او د عامې گټې لپاره به ترې استفاده کېږي او په دایمي شکل به نه وي بلکې د اضطرار په حالت کې به وي، بیا وروسته څه فقهواوو د حاجیاتو څه حالتونه هم د ضرورت پورې ملحق کړي دي.

او د دې تصریح هم کوي چې کوم ظالمانه ټېکسونه (مالیات) چې د حاکمانو له لورې اخیستل کېږي د هغوی نه ورکول او له هغوی څخه تهرب او ځان بچ کول اړین او ضروري دي، ابن عابدین په دې اړه د فقهواوو څخه نقل کوي چې وایي: «فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له». زموږ په زمانه کې اکثره ټېکسونه او مالیات په ظلم اخیستل کېږي، نو څوک چې د ځان څخه ظلم دفع کولی شي (نو دفع دې یې کړي) ځکه دا ورته غوره دی. بیا وروسته وایي: د کوم شي چې

⁹⁵ - شرح فتح القدير ج 5 ص 443 (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

⁹⁶ - د بېلگې په توگه وگورئ: الاختيار لتعليل المختار ج 2 ص 172، تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)، تحقيق: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، خپرونکی اداره: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها) د خپرېدو کال: 1356 هـ - 1937 م. او البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 259) د البحر الرائق مؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) د منحة الخالق مؤلف: ابن عابدین شامي، او د تكملي مؤلف: محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ)، خپرونکې اداره: دار الكتاب الإسلامي، دویم چاپ، ب.ت.

⁹⁷ - الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (ص: 379) جامع الصغير د امام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: 189هـ) ليکنه ده، او شرحه د مولانا محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: 1304هـ) ده، خپرونکې اداره: عالم الكتب - بيروت، لومړی چاپ، کال: 1406هـ.

⁹⁸ - د دې په تعريف کې د فقهواوو ترمنځ اختلاف دی، یو شمېر وایي چې له دې څخه مراد همدا ټېکس دی او دا روايت درست نه دی بلکې دا د «أو قسمته» په روايت درست دی، نور وایي: چې د نایبې او قسمة ترمنځ تفاوت دا دی چې نایبې اضطراري غير راتب ټېکس ته ويل کېږي، او قسمة راتب او دایمي ټېکس ته ويل کېږي، نور وایي چې له دې څخه مراد دا دی چې یو شی د دوو تنو ترمنځ مشاع مشترک و، هغوی تقسیم کړ، هغه د یو برخه چې د بل سره پاتې شوه د هغه ضمانت درست دی، د قسمة د ټېکس (مالیې) سره کوم تړاو نشته.

اخیستل حرام وي د هغه ورکول هم حرام دي، (لکه په اشباه کې چې راغلي) خو د ضرورت په حالت کې، که ظالم په هر حال د چا مال اخیسته، نو څوک چې د خپل مال څخه ظلم نه شي دفع کولی هغه به د مال په ورکولو گناهکار نه وي، خو که څوک د دفع کولو توان ولري او بیا یې هم ورکوي نو دا د دې په ورکولو گناهکار دی، ځکه دا په خپله خوښه په ظلم باندې د ظالم سره مرسته کوي⁹⁹.

بله کومه قضیه چې د حنفي فقهاوو سره مطرح ده هغه په دې اړه د حاکمانو او حکومتونو بې تفاوتی ده، ځکه په هر وخت او هره زمانه کې دوی د مالونو د را ټولولو حرص لري، نه یې له روا لارو را ټولوي او نه یې په روا مواردو په مصرف رسوي، نو فقهاء په دې اړه په فتوی کې د ډېر احتیاط څخه کار اخلي د همدې احتیاط له امله د حنفي فقه په کتابونو کې وروسته له دې چې د اضطرار په حالت کې د دې مالیاتو (ټېکسونو) د ورکولو فتوی ورکوي، دا ورسره وایي چې حاکمانو ته باید عامه فتوی ور نه کړي شي، ابن عابدین د الدر المختار د متن د دې عبارت چې وایي: «دَفْعُ النَّائِبَةِ وَالظُّلْمُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْلَىٰ إِلَّا إِذَا تَحَمَّلَ حِصَّتَهُ بَاقِيَهُمْ وَنَصَحَ الْكِفَالَةَ بِهَا وَيُوجِرُ مَنْ قَامَ بِتَوْزِيْعِهَا بِالْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ بَاطِلًا وَهَذَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ كَفَاءَ لِمَادَةِ الظُّلْمِ».

د ټېکس او ظلم څخه د ځان څخه بچ کول بهتر دي، خو که د هغه برخه بل څوک ورکړي بیا اشکال نه لري، د ټېکس ضمانت هم جواز لري او څوک چې د ټېکس څخه را ټول شوی مال په انصاف سره توزیع کړي هغه ته اجر شته، سره له دې چې اخیستل او را ټولول یې ظلم دی، په دې حکم ځان پوه کول په کار دي، خو نشرول یې درست نه دي، تر څو په دې توگه د ظلم څخه مخنیوی وشي.

ابن عابدین وایي: «(قَوْلُهُ: وَهَذَا يُعْرَفُ إلخ) الْمُسَارُ إِلَيْهِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي كَلَامِهِ وَأَصْلُهُ فِي الْقَنْيَةِ حَيْثُ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ مَا يَضْرِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ يَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبًا وَحَقًّا مُسْتَحَقًّا كَالْخِرَاجِ، وَقَالَ مَشَايخُنَا وَكُلُّ مَا يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَةِ لَهُمْ فَالْجَوَابُ هَكَذَا حَتَّى أُجْرَةُ الْحَرَاسِينَ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ وَاللُّصُوصِ وَنَصَبِ الدُّرُوبِ وَأَبْوَابِ السِّكِّ وَهَذَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ خَوْفُ الْفِتْنَةِ ثُمَّ قَالَ: فَعَلَىٰ هَذَا مَا يُؤْخَذُ فِي خَوَارِزْمٍ مِنَ الْعَامَّةِ لِإِصْلَاحِ مُسْنَأَةِ الْجِيْحُونَ أَوْ الرُّبُضِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْعَامَّةِ دَيْنًا وَاجِبًا لَا يَجُوزُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِظُلْمٍ وَلَكِنْ يُعْلَمُ هَذَا الْجَوَابُ لِلْعَمَلِ بِهِ وَكَفِّ اللِّسَانِ عَنِ السُّلْطَانِ وَسَعَاتِهِ فِيهِ لَا لِلتَّشْهِيرِ حَتَّى لَا يَتَجَسَّرُوا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ اهـ. قُلْتُ: (القائل هو ابن عابدین) وَيَبْنِيهِ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يُوْجَدْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ»¹⁰⁰.

په متن کې چې کوم عبارت راغلی دی (هذا يعرف ولا يعرف) دا د هغه (چا ته چې د متن لیکوال نسبت کړی) په عبارت کې نشته، اصل عبارت په القنية (قنية المنية لترميم الغنية د مختار بن محمود الزاهدي لیکنه) کې دی، هغه وایي: ابو جعفر بلخي¹⁰¹ ویلي دي چې کومه مالیه چې پادشاه په رعیت باندې وضع کوي، د هغوی د مصلحت لپاره دا په هغوی قرض گرځي او د خراج په څېر یو مستحق حق گرځي، زموږ مشایخو ویلي: هر څه چې امام په خلکو د هغوی د مصلحت لپاره وضع کوي نو د هغې ځواب هم همداسې دی (یعنې لازم او اړین دی)، تر دې چې د لارې د ساتلو او د غلو څخه د حفاظت لپاره د څوکیدارانو اجرت، د لارو جوړولو او د کوڅو د دروازو د لگولو مصارف دا ټول لازم گرځي، په دې باندې باید فقهاء ځان پوه کړي خو د فتنې (چې حاکمان به ترې ناروا استفاده وکړي) د رامنځته کېدو له امله یې نشرول درست نه دي، نو پر دې بنسټ په خوارزم کې چې د عامو خلکو څخه د آمو سیند د غاړو د

⁹⁹ - د دې تفصیلاتو لپاره وگورئ: رد المحتار علی الدر المختار ج 2 ص 336، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

¹⁰⁰ - رد المحتار علی الدر المختار ج 2 ص 337-337، ابن عابدین، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

¹⁰¹ - دا کوم معروف فقیه نه دی، د حنفي فقهاوو په تراجمو کې یوازې او یوازې په همدې مسأله پېژندل کېږي، په بل هیڅ کوم کتاب کې ترې کوم قول نه دی نقل شوی، له دې امله د مصلحت له امله داسې عامه فتوی چې د فردي ملکیت اړوند ټول نصوص نالیدلي نیسي درست کار نه دی او نه د اعتماد وړ فتوی ښکاري. د بېلگې په توگه عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد (٦٩٦هـ - ٧٧٥هـ) الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة ج 2 ص 247، میر محمد کتب خانه، کراچی، پاکستان کې وایي: «أبو جعفر البلخي ذکر عنه فی القنية فی مسألة ما يضرب السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينًا واجبا وحقا مستحقا كالخراج» همدا خبره د طبقاتو ټولو مؤلفینو هم یاده کړې او نور یې هیڅ هم نه دي اضافه کړي، له دې څخه څرگندېږي چې دا یو غیر معروف شخص دی. له دې امله په داسې مطلقه فتوی یې اعتماد نه شي کېدلی.

پخولو او د حیواناتو د پنډغالو د جوړولو او داسې نورو مصالحو لپاره چې کوم مال اخیستل کېږي هغه د خلکو په ذمه واجب گرځي، د هغه څخه سرغړونه جایز نه ده او نه دا ظلم شمېرل کېږي، خو په دې فتوی باندې خلک باید د دې لپاره پوه کړي شي چې عمل پرې وکړي او د پادشاه او د دې مال د راټولولو لپاره د ټاکلو خلکو په اړه د خلکو د خولو د بندلو لپاره په دې حکم پوهېدل اړین دي، خو دا فتوی باید نشر نه کړي شي تر څو دوی (حاکم او د هغه استازي) د استحقاق له اندازې څخه زیات مال د خلکو څخه را ټول نه کړي.

له دې امله چې ابن عابدین د داسې عامې فتوی سره موافق نه دی، نو تبصره یې دا ده چې داسې عامه فتوی ورکول درست نه دي، بلکې هغه شرط باید په کې حتما اضافه کړي شي چې نورو فقهاوو زیات کړي دی او هغه دا چې دا کار هغه وخت روا گرځي چې په بیت المال کې د دې لپاره کافي مال شتون ونلري.

دا ډول عامه فتوی چې د ابو جعفر بلخي څخه په القنیة کې نقل شوی ده، زموږ فقهاوو نه ده ورکړي، ځکه دا د خلکو په ملکیتونو باندې د تجاوز لپاره لار پرانیزي او دا کار روا ځکه نه دی چې له دې سره د دین د ضروریاتو څخه یو چې حفظ مال دی د گواښ سره مخ کېږي، له بل پلوه دا کوم پېژندل شوی فقیه هم نه دی چې په داسې عامه فتوا یې اعتماد وکړي شي.

د مالکیانو نظر

د امام مالک رحمه الله د مذهب یو اصل د مصالح مرسله څخه استدلال دی، له دې اصل له امله او د سد الذرائع د اصل له امله د ډېرې پراختیا لرونکی مذهب دی، د مصالح مرسله څخه په استدلال د مالکي مذهب مقاصدي فقیه امام شاطبي د اضطراري مالې (تېکس) قایل دی، هغه وایي: کله چې موږ د یو مطاع امام وجود ومنو (یعنې په شرعي توګه یې دا منصب ترلاسه کړي وي) او هغه د سرحدونو د بندولو او د ډېر پراخه هېواد د ساتنې لپاره د لښکر زیاتولو ته اړ وي او په بیت المال (بودیجه) کې هیڅ هم شتون ونه لري او د لښکر مصارف دومره لوړ شي چې هغه ورته بسنه ونه کړي، نو امام (چې عادل وي) ته دا حق شته چې په شتمنو باندې دومره مال (د تېکس په توګه) وټاکي چې د وخت د اړتیا لپاره یې کافي گڼي او دا تر هغه وخته پورې چې په بیت المال کې مال پیدا شي، دا بیا د امام خوښه ده چې دا مال په غلو، دانو، مېوو او داسې نورو باندې وټاکي، تر څو په ټولو باندې وټاکل شي او د ټاکلو خلکو څخه وا نه اخیستل شي ځکه په دې صورت کې بیا د دې ټاکلو خلکو په زړونو کې د ظلم او وحشت احساس را ولاړېږي او که په غلو دانو او مېوو باندې یې وټاکي، نو د ډېر شي څخه به لږ اخیستل کېږي، نه به په چا تېری راځي او هدف به هم ترلاسه کېږي.

له دې وروسته بیا امام شاطبي د دې د جواز اړتیا خپرې او وایي چې دلته خو مصلحت بالکل څرګند دی او هغه دا چې د امام توان، عزت او احترام د همدې نظام پورې تړلی دی، که دا نه وي نو بیا هیڅ هم نه پاتې کېږي او بیا په خلکو داسې مصیبتونه را تللی شي چې د دفع کولو لپاره د خپل ټول مال قربانول هم کم گڼي دا خو لا لږ مال دی¹⁰².

¹⁰² - الاعتصام ج 2 ص 619، تألیف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرنطلي الشهير بالشاطبي (ت ۷۹۰هـ)، تحقیق: سليم بن عبد الهلالي، خپرونکې اداره: دار ابن عفان، السعودية، لومړی چاپ، کال: ۱۴۱۲هـ - ۱۹۹۲م، د امام شاطبي عبارت داسې دی: «إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُسْتَعِضِ الْأَقْطَارِ، وَحَلَا بَيْتِ الْمَالِ وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَلِلْإِمَامِ - إِذَا كَانَ عَدْلًا - أَنْ يُوظَّفَ عَلَى الْأَعْيَانِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغُلَّتِ وَالنَّمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَيْلَا يُؤَدِّي تَخْصِيصُ النَّاسِ بِهِ (إِلَى) إِحْيَاشِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بَحِيثٌ لَا يُحْجَفُ بِأَحَدٍ وَيَحْصُلُ الْعَرَضُ الْمَقْصُودُ».

وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ مِثْلُ هَذَا عَنِ الْأَوْلِيَيْنِ لِاتِّسَاعِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَانِهِمْ بِخِلَافِ زَمَانِنَا، فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ فِيهِ أُخْرَى، وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ هُنَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ ذَلِكَ النَّظَامَ بَطَلَتْ شَوْكَةُ الْإِمَامِ، وَصَارَتْ دِيَارُنَا عُرْضَةً لِاسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ. وَإِنَّمَا نِظَامُ ذَلِكَ كُلُّهُ شَوْكَةُ الْإِمَامِ بَعْدَلِهِ، فَالَّذِينَ يَحْدُرُونَ مِنَ الدَّوَاهِي لَوْ انْقَطَعَ عَنْهُمْ الشُّوْكَةُ، يَسْتَحْفِرُونَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ كُلَّهَا، فَضَلَّ عَنْ الْبَسِيرِ مِنْهَا. فَإِذَا عُرِضَ هَذَا الضَّرْرُ الْعَظِيمُ بِالضَّرْرِ الْأَحِقِّ لَهُمْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَلَا يُتِمَّارَى فِي تَرْجِيحِ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الشَّوَاهِدِ».

سره له دې چې د امام مالک رحمه الله مذهب د مرسله مصالحو مذهب دی، خو د پخوانیو مالکي فقهاوو په کتابونو کې په دې اړه ډېر بحث نه دی شو، یوازې د کافرانو په بند کې د بندیانو د خلاصولو لپاره د تېکس د وضع کولو خبره شوې ده، په دې اړه امام قرطبي مالکي وایي: «وَأْتَفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ آدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَالِ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِدَاءُ أَسْرَاهُمْ وَإِنْ اسْتَعْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَيْضًا»¹⁰³.

علماء په دې اتفاق لري چې کله په مسلمانانو د زکات د اداء کولو نه وروسته یو مصیبت را پرېوځي (او زکات ورته کفایت ونکړي) نو د دې مصیبت د دفع کولو لپاره مال خرڅول واجب دي، امام مالک رحمه الله وایي: په مسلمانانو باندې د خپلو بندیانو د را خلاصولو لپاره فدیة ورکول واجب دي، که په دې کې یې ټول مال هم په مصرف ورسېږي. دا هم اجماعي مسأله ده.

همدا خبره ابوبکر بن العربي د قرطبي څخه دمخه کړی ده، هغه وایي: «نحن وإن قلنا إنه ليس في المال حق سوى الزكاة فإنما ذلك ابتداء فأما العوارض والطوارئ فقد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائداً على الجهاد، وفي الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين، وقد قال مالك، رضي الله عنه: يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرى ولو لم يبق لهم درهم، ولا خلاف بين الأمة في هذين الفصلين، فافهموا تنزيلهما واعلموا أوجه الخلاف فيهما»¹⁰⁴.

موږ سره له دې چې په دې نظر یو چې په مال کې د زکات څخه پرته بل کوم واجب حق نشته، دا خبره د مبديي او مستمر حق په اړه ده او د عارضي حالاتو او مصیبتونو په وخت کې خو د جهاد څخه پرته نور بدني واجبات هم شته لکه د مظلومانو نصرت او د ظالمانو دفع کول او په مال کې هم نور حقوق او واجبات شته لکه محتاجو او په اضطرار کې د واقع خلکو اړتیاوې پوره کول او د مسلمانو بندیانو ازادول، امام مالک رحمه الله وایي: په ټولو خلکو د مسلمانو بندیانو ازادول واجب وي ولو که یو درهم هم ورته پاتې نه شي، په دې دواړو مسألو کې د امت ترمنځ اختلاف نشته، په واقعیتونو د دې احکامو تطبیق باندې ځان پوه کړئ او په دې کې چې کوم اختلاف شته هغه هم زده کړئ.

د شافعي مذهبو فقهاوو نظر

په شافعي مذهب کې هم هغه فقهاء چې مقاصدي فکر لري هغوی د حکومت له لورې د اضطراري تېکس د وضع کولو په حق کې دي، په دې اړه امام الحرمین وایي: د داسې مالونو (مالیاتو) ټاکل چې امام (حکومت) یې لازم گڼي اړین دي، دا باید د (حکومت) د موجودو مصارفو او تکالیفو سره برابر وي او یا هم ورته نږدې وي او که امام (حکومت) دا مالیات (تېکسونه) په غلو، دانو، مېوو او بېلابېلو گټو او د اړتیا څخه په اضافي شیانو باندې کېږدي او له ډېر څخه لږ واخلي نو خلکو ته به یې تحمل اسان وي او د اسلام (اسلامي حکومت) وسایل او مال به پرې زیات شي، لښکر به یې پرې قوي شي، د حکومت او پادشاهۍ بنسټونه به منظم او حالات او ظروف به یې سم وي. که خلک داسې حکومت ونلري چې د هغوی د مالونو (کرهنې او مالدارۍ) څخه د تېري کونکو او تجاوز کونکو ظلم او تجاوز دفع کړي، نو دوی به د خپلو مالونو د ساتلو لپاره د هغه مال څخه د ډېر زیات د مصرف لپاره اړ شي چې موږ ورته اشاره وکړه (چې حکومت ته باید د تېکس په توگه ورکړی شي)¹⁰⁵.

¹⁰³ - الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 242، تالیف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 هـ)، تحقيق: هشام سمير البخاري، خپرونکې اداره: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، د کال 1423 هـ/ 2003 م چاپ.

¹⁰⁴ - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص: 462 ابوبکر بن العربي المالکي، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

¹⁰⁵ - غياث الأمم في التياث الظلم ص: 283، تالیف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (۴۱۹ هـ - 478 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، دویم چاپ، کال 1401 هـ د امام جویني اغېز په امام غزالي او شاطبي باندې ښه څرگند دی، شاطبي خو یې الفاظ تکراروي.

د امام جوینی د عبارتونو څخه داسې څرګندېږي چې د دوی نظر د هغه قطعي تحریم پر ځای چې د مال په اړه په شرعي نصوصو کې راغلی، پر ځای په هغه ضرورت او اړتیا باندې دی چې یو نظام یې د نظام د قایم ساتلو او په درست ډول پر مخ وړلو لپاره مال ته لري، له همدې امله د نورو فقهاوو سره په توپیر د امام الحرمین په عبارتونو کې حاکم او حکومت ته په دې اړه د زیاتو اسانتیاوو د ورکولو اشارې ډېرې دي، د امام الحرمین استدلال دا دی چې وایي: د دولت او حکومت اړتیاوې دایمي دي او د بیت المال او بودیجې لپاره چې کوم موارد شتون لري هغه موقت او موسمي دي، له دې امله دا امکان نه لري چې په موسمي او موقتو مواردو دایمي اړتیاوې معالجه کړي شي، خو له دې سره هم په پای کې په دې ټینګار کوي چې دا کوم شرعي او توقیفي حکم نه دی بلکې دا یو اجتهادي حکم دی چې کلیاتو ته په کتلو مو دا نظر ورکړی دی، له دې امله کله چې بیت المال قوي شي او تر یو وخته پورې د اړتیاوو د پوره کېدو امکانات پیدا شي، نو بیا دې دا مالیات (ټېکسونه) له منځه یوسي او که بیا اړتیا پیدا شوه بیا دې یې وضع کړي، وایي: "فَمَهْمَا اسْتَظْهَرَ بَيْتُ الْمَالِ وَاکْتَفَى حَطُّ الْإِمَامِ مَا كَانَ يَفْتَضِيهِ وَعَفَا، فَإِنْ عَادَتْ مَخَالِلُ حَاجَةِ أَعَادَ الْإِمَامُ مِنْهَا جَهْدًا". نو هر وخت چې بیت المال قوي شي او اړتیا یې رفع شي نو امام (حکومت) دې هغه څه به یې چې اخیستل هغه دې معاف کړي، خو که بیا اړتیا پیدا شوه امام (حکومت) دې بېرته خپله تګلاره تازه کړي یعنې بیا دې پر خلکو ټېکس ولګوي.

خو د دې تر څنګ بیا وایي چې د دې معنی دا نه ده چې امام (حکومت) دې د مسلمانانو په مالونو تېری وکړي، د هغوی مالونه واخلي تر څو هغه ذخیره کړي او یا یې د حکامو د عیش او عشرت او یا هم د دولتي تحسیناتو لپاره ترې استفاده وکړي، د مسلمانانو مالونه یوازې د اړتیا او ضرورت په وخت کې اخیستلی شي¹⁰⁶.

د غیاث الأُمم په یو بل فصل کې په صراحت سره د اضطرار دا حالت مشخص کوي او وایي چې دا د کفارو په مقابل کې د جهاد سره تړاو لري او د دې لپاره یې درې حالتونه ټاکلي دي، لومړی دا چې کفار په اسلامي خاوره هجوم راوړي، دویم هغه حالت دی چې کفارو خو هجوم نه وي راوړی خو گواښ یې وي او درېم هغه حالت دی چې نه یې هجوم راوړی وي او نه یې وېره وي خو د هجومي جهاد لپاره نور مالونو او وسایلو ته اړتیا وي، په دې حالتونو کې وایي: "والذي أختاره قاطعا به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل به الكفاية والغناء، فإن إقامة الجهاد فرض على العباد"¹⁰⁷.

کوم نظر چې زه په قطعي توګه غوره کوم هغه دا دی چې امام یا خلیفه شتمن په دې مکلف کولی شي چې د خپلو اړتیاوو څخه له اضافه مالونو څخه دومره مالونه ورکړي چې د جهاد د اقامې لپاره کفایت وکړي، ځکه د جهاد په بندګانو فرض دی.

خو په ټوله کې د امام جوینی نظر د حاکمانو له لورې د اضطراري ټېکس په اړه لږ نرم دی، د دوی له نظره او د دوی په اتباع کې د شاطبي له نظره د اضطرار په ضمن کې یو لږ حاجیات هم شامل دي، چې دا حکومتونو ته لږ خلاص لاس ورکوي او د حفظ مال مقصد په ډېره ښه توګه په کې نه رعایت کېږي.

په دې اړه بیا امام غزالي رحمه الله خپل نظر په دوو کتابونو کې وړاندې کړی دی، خلاصه نظر یې په المستصفي او تفصیلي نظر یې شفاء الغلیل کې ذکر کړی دی، امام غزالي د المستصفي د دویم قطب په خاتمه کې د وهمي اصولو په ضمن کې د استصلاح د اصل یادونه کوي او د مثالونو په ضمن کې وایي: که څوک ووايي: د ټېکس لګول خو د مصلحت له جملې څخه دي ایا دا کار کوم جواز لري؟ مور د دې په جواب کې وایي: تر څو چې د حکومت او حاکم په لاس کې ډېر مالونه شتون ولري نو دا کار ناروا دی، خو کله یې

¹⁰⁶ - د دې تفصیلاتو لپاره وګورئ: غیاث الأُمم في التیاه الظلم دویم فصل (إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم) دا عنوان د کتاب په سافت نسخه کې شتون لري په چاپي نسخه کې نشته، خو ډېر مناسب عنوان دی، ص 280 - 286.

¹⁰⁷ - غیاث الأُمم ص 257-261، (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

که په لاس کې مال نه وه او په خزانه کې هم دومره مال نه وه چې د لښکر مصارف پوره کړي او حالت هم داسې وي چې که لښکر تیت شي او هر څوک په خپل کسب وکار پسې ولاړ شي نو د دې وېره به پیدا شي چې کافران اسلامي خاورې ته را ننوځي او یا د فتنه گرو له لورې د فتنې د راپورته کېدلو وېره وي، نو په داسې حالاتو کې امام (حکومت) ته دا جواز لري چې د لښکر د مصرف په اندازه په شتمنو او مال دارانو ټېکس ولگوي، بیا یې خوښه که دا یې په ځمکه کېښوده او که په بل څه په دې کې کوم باک او حرج نشته، ځکه مور په دې پوهېږو چې کله دوه مفسدې او دوه ضررونه یو د بل په مقابل کې واقع شي، نو شریعت د دواړو مفسدو او ضررونو څخه لوی او خطرناک ضرر او مفسده دفع کوي. او دا کوم مال چې د ټېکس په توگه شتمن خلک حکومت ته په دې حالت کې ورکوي دا د هغه گواښ په مقابل کې ډېر کم او وړوکی دی چې د یو قوې حاکم د نه شتون په حالت کې یوې سیمې ته متوجه کېدلی شي¹⁰⁸.

د امام غزالي د ټولو عبارتونو څخه دا په څرگنده توگه معلومېږي چې کله په واقعي توگه یو مسلمان حاکم دې ته اړ شي چې د اسلامي خاورې څخه دفاع وکړي او په بیت المال کې نورې پیسې نه وي او د نورو مدارکو څخه یې تدارک هم ممکن نه وي نو بیا د اړتیا په اندازه په موقته توگه د ماليې (ټېکس) د لگولو لپاره گام پورته کولی شي، خو که د حاکمانو د عیش او نوش لپاره وي نو بیا دا کار ناروا دی، ځکه دا د خلکو په انفرادي ملکیت باندې تېری او تجاوز دی چې شریعت حرام کړی دی.

په دې قضیه کې د امام غزالي تاکید پر دې دی چې که د کفارو په مقابل کې د لښکر د تیارولو اړتیا وي او یا د هېواد داخلي نظم له منځه ځي او دا اړتیا واقعي او حقيقي وي او په بیت المال کې هیڅ مبلغ شتون ونلري، نو بیا دا ټېکس ایښودل روا دي، په یو عبارت کې وايي: "فنقول أولاً: توظيف الخراج - في عصرنا هذا، وكل عصر هذا مزاجه ومنهاجه - ظلم محض لا رخصة فيه؛ فإن أحاد الجند لو استوفيت جرياتهم، ووزعت على الكافة؛ لكفاهم برهة من الدهر، وقدرًا صالحًا من الوقت. وقد تشمخوا: بتنعيمهم وترفهم في العيش، وتبذيرهم في إفاضة الأموال على العمارات، ووجوه التجميل على سنن الأكاسرة؛ فكيف نقدر احتياجاتهم إلى توظيف خراج لإمدادهم وإرفاقهم، وكافة أغنياء الدهر فقراء بالإضافة إليهم؟"¹⁰⁹ لومړی خو خبره دا ده چې زموږ په زمانه کې او په هره هغه زمانه کې چې مزاج او تگلاره یې زموږ د زمانې په څېر وي ټېکسونه لگول او مالیات اخیستل خالص ظلم دی، هیڅ ډول رخصت په کې نشته، ځکه د هر لښکري (اوس د هر چارواکي) مالونه او استحقاقات که مور په عامو خلکو تقسیم کړو نو د هغوی د ډېر وخت مصارف پوره کولی شي، دوی د همدې د نازونو او نعمتونو د ژوند له امله او د لوړو عمارتونو د جوړولو لپاره د زیاتو مالونو د مصرفولو او کسری په څیر په جمالیاتو باندې د مصارفو له امله له نورو خلکو ځان پورته گڼي، په داسې حال کې څرنگه دا امکان لري چې مور گومان وکړو چې دوی سره د مرستې او په دوی باندې د آسانتیا راوستلو لپاره د ماليې لگولو اړتیا ده، حال دا چې د زمانې شتمن خلک د دوی په نسبت فقیران دي!

¹⁰⁸ - د دې لپاره وگورئ: المستصفي من علم الأصول ج ۲ ص ۴۹۵-۴۹۶، د امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي (۴۵۰هـ-۵۰۵هـ)، تحقيق: حمزة بن زهير حافظ، بدون تفاصيل الطبع، دلته د امام غزالي عبارت په لاندې ډول دی: «فإن قيل: فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجند، أما إذا حلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرقت العسكر واشتغلوا بالكسب لحيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف نوزان الفتنه من أهل العرامة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج؛ لأننا نعلم أنه إذا تعارض شران أو صرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يحاطر به من نفسه وماله لو حلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور».

¹⁰⁹ - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 234، تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 هـ)، تحقيق: د. حمد الكبيسي، خپرونکی اداره: مطبعة الإرشاد - بغداد، لومړی چاپ، کال: 1390 هـ - 1971 م.

په دې مسأله کې د حکم بنسټ

د دې مسألې د حکم د بنسټ په اړه د فقهاوو ترمنځ د نظر تفاوت شتون لري، په عامه توګه د دې د حکم د بیان په اړه دوه تګلارې غوره کړې شوی دي:

د استصلاح یا د مصالحو پر اصل باندې تکیه

یو شمېر فقهاء چې د دې مسألې د حکم د بیانولو لپاره چې د کوم اصل څخه استفاده کېږي هغه د «مصلحت» یا د «استصلاح» اصل دی، مصلحت د اصولو د علماوو له نظره په درې ډوله ویشل کېږي:

- معتبر مصالح؛ دا هغه مصالح دي چې په شرعي نصوصو کې معتبر ګڼل شوي وي، چې دا د ټولو علماوو له نظره د اعتبار وړ دي، خو دا په حقیقت کې د مصلحت له امله حجت نه دي بلکې د هغه نصوصو له امله حجت ګڼل کېږي چې دا ډول مصالح معتبر ګڼي.

- لغوه او غیر معتبر مصالح؛ دا هغه مصالح او ګټې دي چې شریعت لغو او غیر معتبر ګرځولي وي، لکه د حرامو لارو څخه د مال ترلاسه کول او یا د حرامو لارو څخه استمتاع کول او داسې نور، دا د ټولو له نظره لغوه او غیر معتبر مصالح دي او هیڅ ډول حجیت نه لري.

- مرسله مصالح؛ دا هغه مصالح دي چې په شریعت کې یې په اعتبار او یا عدم اعتبار باندې هیڅ دلیل شتون ونلري، د دې درېم قسم په اړه د علماوو ترمنځ اختلاف دی چې دا ډول مصالح حجت دي که نه؟ د امام مالک رحمه الله په مذهب کې دې ته د حجت په سترګه کتل کېږي او نور یې حجت نه ګڼي¹¹⁰.

علماء چې کله دا قضیه بحث کوي دا مسأله ورسره مطرح ده، چې دا ډول مصلحت چې له امله یې د خلکو په فردي ملکیت باندې تجاوز لازمیږي ملغی مصالح شمېرل کېږي او که مرسله مصالح ګڼل کېږي، که ملغی مصالح وي، نو بیا باید د هیڅ چا له نظره پرې د جواز حکم ونه شي او که د مرسله مصالحو له جملې څخه وي، نو د مالکیانو له نظره خو دا قضیه حل ده، ځکه هغوی یې حجت ګڼي، خو نور بیا په څه بنسټ دې ته جواز ورکوي؟

له همدې امله کله چې امام جویني او د هغه په اتباع کې امام غزالي او بیا وروسته امام شاطبي دا قضیه بحث کوي، هغوی سره دا خبره مطرح ده چې دا د شریعت د طبیعت سره یو نا آشنا مصلحت دی، ځکه په دې کې د خلکو د مملکتاتو او مالونو مصادره ده او دا کار په شریعت کې ناروا دی او له همدې امله د خلفای راشدینو په وخت کې داسې کوم ټېکس نه وه، دا د بادشاهت د زمانې کار دی کله چې پادشاهان ډېر اصراف کوونکي او د شریعت د طبیعت څخه منحرف شول، نو دا ډول ټېکسونه او مالیې رواج شوي، خو له دې سره سره یې بیا هم د جواز خبره کوي، ځکه چې دوی ورته د شریعت له نظره د اعتبار یو څه دلایل لټوي، وایي چې د یتیم سرپرست د هغه په مال کې د هغه د مصلحت لپاره تصرف کولی شي او شریعت دا ډول تصرف درست ګڼي او د دې سرپرست ولایت هم تام ولایت نه دی، نو چا ته چې ولایت عامه ترلاسه وي هغه هم د همدې شرعي اصل پر بنسټ د خلکو په مالونو کې د شرطونو سره سم تصرف کولی شي.

¹¹⁰ - د دې د تفصیلاتو لپاره وګورئ: المستصفی ج ۲ ص ۴۷۸ او له هغې وروسته، د څلورم قطب خاتمه (الأصل الرابع من الأصول الموهومة: الاستصلاح). (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

خوک چې دې قضیې ته د مصالحو له نظره گوري په دوی کې بیا څه خلک دې ته توسعه ورکوي او څه خلک ورسره په تنگه دایره کې تعامل کوي، لکه مخکې مو چې د فقهاوو په فتواگانو کې ولیدل.

د اضطرار پر اصل باندې تکیه

خو یو شمېر خلک بیا دا قضیه د مصالحو پر بنسټ نه بحث کوي او تصور یې دا دی چې دا ډول مصلحت د ملغی مصلحت له جملې څخه دی، ځکه په شریعت کې د خلکو شخصي ملکیتونه د تجاوز او تعدی څخه ساتل او د مال ساتنه د ضروریاتو له جملې څخه دي او څه چې د ضروریاتو سره په ټکر کې وي هغه هیڅکله هم شرعي مصلحت نه شي کېدلی، خو د دې سره وایي چې د اضطرار په وخت کې د یو لړ شرطونو په رعایت کولو سره د ناروا شیانو سره د مباحاتو په څېر تعامل درست دی، نو کله چې د کفارو د تیري په پایله کې د مسلمانانو نفوس، دین او ناموس د گواښ سره مخامخ وي، نو هلته بیا د مال قربانول درست کار دی، خو په دې کې هم باید هغه شرطونه چې علماوو یاد کړي دي رعایت شي، په غیاث الأمم فی التیث الظلم کتاب کې د امام جویني رحمه الله استدلال همداسې یو استدلال دی چې د جهاد د لزوم په وخت کې چې کله په بیت المال کې مال موجوده وي، نو دا د اضطرار حالت دی، په دې حالت کې حاکم ته د شتمنو څخه د مال اخیستل روا دي، همدا راز کله حاجت هم د ضرورت قایم مقام گرځي چې جهاد بالفعل قایم نه وي، خو اړتیا یې لیدل کېږي، نو په دې حالت کې هم ورته جواز لري لکه مخکې مو چې هغه درې حالتونه د امام جویني څخه نقل کړل.

سمه خبره څه ده؟

سمه خبره دا ده چې کله د حاکم له لورې په خلکو باندې اجباري مالیه وضع کېږي، دا ډول مالیه د اضطرار د احکامو تابع ده او دلته د موازاتو هغه قواعد د تطبیق وړ دي چې د دوو مفسدو ترمنځ موازنه کوي او کمه مفسده د لویې مفسدې د دفع کولو لپاره د تحمل وړ گڼي، ځکه دلته دوه مفسدې شتون لري:

لومړی مفسده: د خلکو په ملکیت کې تصرف او د هغوی مال د هغوی له خوښې پرته اخیستل چې دا کار شریعت حرام گرځولی او دا یوه لویه مفسده ده.

دویمه مفسده: د کفارو برلاسي بله مفسده ده، که د شتمنو څخه د هغوی یوه اندازه مال د مالیه (ټېکس) په صورت کې وانخیستل شي، نو په اسلامي نړۍ د کفارو د غلبې او برلاسي قطعي ویره رامنځته کېږي.

نو له دې امله چې د کفارو د غلبې او برلاسي په پایله کې دین، ازادې او تر دې چې د خلکو ناموس او مال ټولو ته زیان رسېږي، نو له دې امله دا ډېره لویه مفسده ده، چې د دین ډېر ضروریات ورسره د تهدید سره مخامخ کېږي او په بل اړخ کې مال دی چې په عامه توگه د لومړې مفسدې د دفع کولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي او د مال مصرفول خلک د هغو مفسدو په مقابل کې ډېره وړه مفسده گڼي چې د کفارو د غلبې په پایله کې خلک ورسره مخامخ کېدلی شي.

همدا راز د دین ټول ضروریات د اهمیت له نظره په یوه سويه کې قرار نه لري، لکه د مقاصدو علماوو چې ویلي دي، په لومړۍ درجه کې د دین حفاظت دی، په دویمه درجه کې د نفس ساتنه ده او بیا د عقل او بیا وروسته ناموس او په آخر کې بیا مال راځي، له دې امله کله چې دوه ضروریات د تهدید سره مخامخ شي، نو بیا باید د موازاتو د فقهيې پر بنسټ یو ته ترجیح ورکړی شي، چې په دې حالت کې د دین او نفس ساتنې ته د مال په ساتنه ترجیح ورکړل شوې ده.

له دې امله کله چې د اضطراب حالت وي او کوم بل علاج نه وي، نو بیا د شرعي او مطاع حاکم له لورې د خلکو د مال سره د اضطراب د شرطونو په نظر کې نیولو سره د مباح مال په څېر تعامل کېدلی شي او عادل حاکم ته ترې د اړتیا په اندازه استفاده کول جواز لري.

د امام عز بن عبد السلام فتوا هم په همدې بنسټ ولاړه وه، امام ذهبی چې په کومو کلماتو دا فتوا نقل کړې ده هغه په لاندې ډول دي: "إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم، وجز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهادهم، بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء، وأن تبيعوا ما لكم من الحوائص والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، ويتساووا في ذلك هم والعامّة. وأما أخذ أموال العامّة مع بقاء ما في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا"¹¹¹.

کله چې په بغداد کې د خلیفه له لورې کمال الدین بن العدیم د تاتاریانو پر ضد د مرستې د غوښتنې سره راغی، نو سیف الدین قطز د هېواد مشران او مسوولین را ټول کړل، نو عز الدین بن عبد السلام او قاضي بدر الدین سنجاري هم راغلل، (په دې وخت کې سیف الدین قطز رسمي سلطان نه و، بلکې سلطان د هغه د استاذ کوچنی زوی علي بن المعز و، چې د همدې لپاره یې عزل کړ چې په دې ستونزمن حالت کې د دولت چارې پرمخ نه شي وړلې) نو همدا وړوکی سلطان علي بن المعز الملک المنصور په دربار کې ناست و، د قطز له لورې پوښتنه دا مطرح وه چې د تاتاریانو پر ضد د جهاد لپاره د خلکو څخه اضافي مال اخیستل جواز لري که نه؟ په دې اړه ټول خلک د سلطان العلماء عز بن عبد السلام خبرې ته منتظر وو، په دې اړه د هغه د خبرو لنډیز داسې وو: کله چې دښمن په یوې خاورې باندې برید وکړي پر ټولو باندې جهاد فرض گرځي او د رعیت څخه د هغه مال اخیستل روا دي چې د دوی پر ضد په جهاد کې ترې کار واخیستل شي، خو په دې شرط چې په بیت المال کې هیڅ شی هم شتون ونه لري او په دې شرط چې تاسې (د مصر مملوکی امیران) خپل د شان او شوکت د بنودلو لپاره جوړ کړي لباسونه او وسایل وپلورئ او ستاسې څخه هر یو سره یوازې د هغه آس او وسله پاتې شي او دوی (امیران) او عام خلک سره برابر شي او په داسې حال کې چې د پوځ د مشرانو مالونه او ټول وسایل د هغوی سره پاتې شي، نو په داسې حالت کې د عامو خلکو څخه مال (ټپکس) اخیستل روا نه دي.

د همدې لپاره یو شمېر علماوو په دې اړه ډېر شدید او سخت دریځ درلوده، د امام نووي رحمه الله څخه هم بالکل همداسې یوه فتوا نقل شوې ده چې رکن الدین الظاهر بیبرس چې د تاتاریانو پر ضد د جهاد لپاره د خلکو څخه مال اخیستلو په اړه فتوا وغوښتله، نو امام نووي رحمه الله ورته تقریباً د عز بن عبد السلام سره په ورته الفاظو فتوا ورکړه¹¹².

دا چې اصل د خلکو په مالونو او ملکیتونو کې حرمت دی، خو د شرعي اړتیا او ضرورت په وخت کې د امام او حاکم لپاره ترې استفاده کېدلی شي، د هغه فتوا څخه هم څرگندېږي چې تسولې د ابن منظور¹¹³ څخه نقل کړی دی، هغه وايي: اصل دا دی چې پر

¹¹¹ - تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ج 48 ص 45، تألیف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري، خپرونکې اداره: دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1407هـ - 1987م

¹¹² - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ج 2 ص 105، تألیف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفی: 911هـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم، خپرونکې اداره: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر، لومړی چاپ، کال: 1387 هـ - 1967م. ویل کېږي چې د همدې فتوا په نتیجه کې امام نووي رحمه الله د دمشق څخه وشړل شو، خو بیا چې کله علماوو بیبرس ته وویل چې دا خو د لویو علماو او صلاحو له جملې څخه دی، نو هغه بېرته وغوښتل چې راشي، خو امام نووي رحمه الله وویل: چې تر څو په دمشق کې بیبرس وي زه هلته نه ځم، همدا وه چې د یوې میاشتې په دننه کې بیبرس مړ شو او امام نووي رحمه الله ته دمشق ته د ورتګ شرط له منځه ولاړ.

¹¹³ - دا أبو عمر، عثمان بن يحيى بن محمد بن منظور، القيسي، المالقي، نومېږي، امام سيوطي يې په اړه وايي: د غرناطې په تاريخ کې راځي: هغه د علم او عقل لپاره په يوې مشهورې او آبادې کورنۍ کې پيدا شوی و، د خپلې سيمې د علماوو د مشرانو څخه و، ډېر مفيد استاذ و، د اجتهاد، استدلال او تحقيق خاوند او ذهين انسان و، د «بلش» او «مالقة» قاضي تېر شوی، د تألیفاتو څخه يې «بغية المباحث في معرفة الموارث» او «اللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية»، په مالقة (اندلس) کې په کال ۷۳۵هـ کې وفات شو. د ژوند د حالاتو لپاره يې وگورئ: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج ۲ ص ۱۳۶-۱۳۷، تألیف: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي (سنة الولادة 849هـ/ سنة الوفاة 911هـ) تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، دویم چاپ، کال ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م. الدبیاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص ۱۹۲، المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین اليعمری (المتوفی: 799هـ)، تحقیق اوتعليق: الدكتور محمد الأحمدی أبو النور، خپرونکې اداره: دار التراث

مسلمانانو باید د شرعي واجبو مصارفو څخه پرته نور اضافي تاوانونه وضع نشي، بايد زکات ترې وغوښتل شي او څه چې په قرآن او سنتو کې واجب کړی شوي دي لکه فيء، غنيمت، کانونه او رکاز، هغه مال چې وارث ونه لري، خو که بيت المال د لښکر د تنخواگانو او د جنگي سامان او جنگ لپاره د امادگۍ د مصارفو څخه عاجز شي، نو بيا څومره چې اړتيا ده په خلکو وويشل شي او د ټپکس په توگه بايد له هغوی څخه واخيستل شي او دا حکم د قرآن کریم له دې ايت څخه استنباط کېږي چې الله فرمايي: (هغه خلکو) وويل: ای ذو القرنين! یا جوج او مأجوج په ځمکه کې فساد کوونکي دي، نو ایا مور تاسې ته یوه مالیه، خراج او ټپکس تعین نکړو؟¹¹⁴. خو دا مالیه اخيستل د څه شرطونو پرته روا نه ده:

لومړی: چې بيت المال په واقعیت کې عاجز وي او حاجت او ضرورت متعین وي (واقعا د اضطرار حالت متحقق وي).

دویم: چې کوم مال د خلکو څخه د مالیه په توگه اخيستل کېږي امام (حکومت) هغه مال په انصاف سره مصرف کړي، دا روا نه دي چې مسلمانان پرېږدي او ټول مال د ځان لپاره مختص کړي او دا هم روا نه دي چې اسراف وکړي او يا يې داسې چا ته ورکړي چې هغه يې حقدار نه وي او حقدار ته له هغه زیات ورکړي چې هغه يې حقدار دی.

درېم: چا باندې چې دا تاوان (ټپکس) اچول کېږي هغه بايد د دې توان ولري، هغه باندې نه بايد ظلم وشي او نه ورته ضرر متوجه کړی شي او څوک چې هيڅ هم نه لري او يا لږ مال لري هغه باندې دا تاوان (مالیه) کېښودل شي.

څلورم: دا چې هر وخت دا کار وڅاري، کېدلای شي حالت داسې بدل شوی وي چې بيت المال په ځان بسيا شوی وي او په بيت المال کې د موجود مال څخه زیات مال ته اړتيا نه وي پاتې¹¹⁵.

په کوم ځای کې چې ابو العباس الونشريسي دا فتوا نقل کړې، هلته يې ليکلي دي چې د ابن منظور د فتوا لاندې د يو عالم چې محمد المواق نومېږي تصديق هم شتون لري¹¹⁶.

ابن خلکان نقل کړی چې کله د موحدينو ستر حاکم يوسف بن تاشفين په اندلس کې د جهاد لپاره مال ته اړ شو، نو بېلابېلو ولايتونو ته يې په دې اړه مکتوبونه ولېږل چې د علماوو نظر واخلي، يو مکتوب يې (المرية)¹¹⁷ ته هم ورسېده او په هغه کې ليکلي وو

للتبع والنشر، القاهرة، مصر. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج ۲ ص ۱۵۶۱، المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جليبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067هـ) الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية)، تاريخ النشر: 1941م.

¹¹⁴ - له دې ايت څخه استدلال هم عجيب دی، ځکه دلته ذو القرنين د خلکو مالونه په زور نه اخلي بلکې خلک پخپله خوښه ورته د مال پشنهاد کوي او هغه يې ترې نه قبلوي.

¹¹⁵ - أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد ص 288، تأليف: علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي المالكي (المتوفى: 1258هـ)، تحقيق: عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، خپرونکي اداره: دار الغرب الإسلامي، لومړی چاپ، کال: 1996م. د تسولي عبارت په لاندې ډول دی: «الأصل: أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة، وما أوجبه القرآن والسنة، كالفيء، والرکاز، وإرث من ورثة بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: { قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نُجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ... } [الكهف: 94]. لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط:

أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة.

وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولا يعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق.

وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن لا شيء له أو له شيء قليل لا يغير شيئاً.

ورابعها: أن يتفقدها في كل وقت، وربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال)»

¹¹⁶ - وگورئ: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا/ والأندلس والمغرب ج 11 ص 129، تأليف: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 914هـ) چاپوونکي اداره: د المغرب د اوقافو او شؤون اسلامي وزارت، کال ۱۴۰۱هـ ۱۹۸۱م. دا کتاب بيا نشر او علمي تحقيق ته اړتيا لري، بې شمېره طباعتي غلطۍ په کې دي، تر څو يې نص تصحيح نه شي د درستي استفادې وړ نه دی، ځکه چا بې له اهتمام څخه چاپ کړی دی.

چې د علماوو یو جماعت ورته د حضرت عمر رضي الله عنه په اقتداء کې د خلکو څخه د مال د راټولولو (ټېکس اخیستلو) فتوا ورکړې ده، ځکه حضرت عمر رضي الله عنه هم دا کار کړی و، دا مکتوب د (المريّة) خلکو د هغه ځای قاضي چې ډېر دیندار او متقي انسان و او ابو عبد الله محمد بن يحيى الفراء نومېده ورور، نو هغه يوسف بن تاشفين ته وليکل: اما بعد؛ امير المؤمنين چې د کومې مرستې غوښتنه کړې او د هغه په ځواب کې زما تاخير او دا چې ابو الوليد باجي او په (العدوة) او اندلس کې ټولو فقهاوو ورته د دې (مال) د مطالبې فتوا ورکړې او دا يې ويلې چې حضرت عمر رضي الله عنه همداسې د خلکو څخه غوښتنه کړې وه، نو حضرت عمر رضي الله عنه د پيغمبر صحابي او هغه سره په يو ځای کې دفن دی او په عدالت کې يې هم هيڅ شک نه شي کېدلی او تاسې (امير المؤمنين) نه خو د پيغمبر صحابي يې، نه يې وزير او مشاور يې او نه داسې څوک يې چې په عدالت کې يې شک نشي کېدلی، نو که فقهاوو په عدل او انصاف کې د حضرت عمر حيثيت درکړی وي، نو الله به د هغوی څخه پوښتنه وکړي او ورسره به حساب هم وکړي.

او حضرت عمر رضي الله عنه د (ټېکس/ اضافي مال) غوښتنه تر هغه نه وه کړې تر دې چې مسجد نبوي ته داخل شو او هلته يې قسم وخور چې د هغه سره د بيت المال يو درهم هم نشته چې په مجاهدينو يې مصرف کړي، نو ته هم بايد په خپل ځای کې د علماوو په شتون کې جامع مسجد ته ولاړ شې او قسم وخورې چې تاسې سره يو درهم هم نشته او نه په بيت المال کې يو درهم شتون لري، نو بيا به ته د دې مال غوښتنه کولی شې¹¹⁸.

د اضطراري ماليې لپاره شرطونه

د دې ټولو علماوو د تصريحاتو څخه دا معلومېږي چې درسته خبره همدا ده چې دا ډول (ماليه) اضطراري ماليه او ټېکس و او يوازې د اضطرار په حالت کې علماوو د اضطرار د قاعدې سره سم (چې مخکې يې يادونه وشوه) د دې اجازه ورکړې وه، دا داسې کوم دايمي او مستمر حالت نه دی، دا حالت که اوس هم رامنځته شي د علماوو دا فتوا پر خپل ځای درسته او صحيح ده، خو د عادي ټېکسونو او مالياتو لپاره بنسټ نه شي گرځېدلی چې حکومت يې په مستمر ډول د خلکو څخه اخلي، ځکه هغه شرطونه چې د دې اضطراري ټېکس د جواز لپاره علماوو ټاکلي دي هغه په دې عادي مالياتو (ټېکسونو) کې شتون نه لري او نه دا عادي ماليات (ټېکسونه) د اضطرار د حالت د معالجې لپاره اخیستل کېږي او يا داسې کوم حاجت علماوو مشخص کړی چې د ضرورت قايمقام وگرځي او د خلکو په مالونو کې دې د هغوی له خوښې پرته د تصرف د جواز لامل شي.

څه شرطونه چې د ابن منظور په عبارت کې مخکې ياد شول دلته يې بيا ټول د دې لپاره ذکر کوم چې څوک د دې اضطراري ټېکس څخه د عادي ټېکس د جواز لپاره استدلال ونه کړي، ځکه د فتوا شرط دا دی چې بايد د ټولو شرطونو سره واخیستل شي، که څوک شرطونه پرېږدي او فتوا اخلي دا ناروا کار کوي، دا شرطونه په لاندې ډول دي:

لومړی شرط: د مشروع او عادل حاکم شتون

د شرعي عادل حاکم شتون د دې لپاره اړين دی چې ټول هغه تصرفات چې حاکم يې کوي او کومو ته چې په فقهي قواعدو کې اشاره شوې ده له هغوی څخه شرعي حاکم مراد دی، هغه حاکم چې شرعاً يې حکومت منعقد گڼل کېږي، د دې شرط يادونه د امام جويني، امام غزالي او امام شاطبي او نورو په فتواگانو کې شوې ده.

¹¹⁷ - المریة د میم په فتحې او یا مشدده ده، د اندلس د «البیرة» سیمې یو ولایت دی.

¹¹⁸ - وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج 7 ص 118-119، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بکر بن خلکان (608هـ-681هـ) تحقیق: إحسان عباس، چاپوونکې اداره: دار صادر بیروت، ب. ت.

فقهی قاعده وایی: "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي"¹¹⁹. د چا په مال کې د شرعی سبب څخه پرته د هیش چا لپاره تصرف جایز نه دی. ورسره بله قاعده دا ده چې وایی: "لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بولاية شرعية، أو نيابة عرفية"¹²⁰. د بل چا په مال کې د شرعی یا عرفی ولایت څخه پرته تصرف صحیح نه دی. همدا راز هغه ټولې قاعدې چې د امام د تصرف په اړه راغلي دي او د السياسة الشرعية قواعد بلل کېږي، لکه "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"¹²¹ په دې ټولو کې د امام څخه مراد شرعی امام دی او شرعی امام هغه دی چې د عقد له لارې او په شرعی طریقه د امامت مقام ته رسېدلی وي.

نو د شرعی حاکم تر ټولو بنسټیز شرط دا دی چې په خلکو باندې به په زور نه وي مسلط، بلکې د خلکو په خوښه او د مسلمانانو ترمنځ د مشورې په پایله کې به دې منصب ته رسېدلی وي، د دې تر څنگ باید هغه ټولې ځانگړتیاوې ولري چې علماوو د دې منصب لپاره ذکر کړي، دي، په نورو ځانگړتیاوو کې ډېر اختلاف نشته، ځکه مسلمان، پرهېزگاره، عاقل، بالغ، مذکر، د دې منصب په غوښتنو پوهه (د اجتهاد شرط د علماوو په تصریح اوس ساقط دی) د حواسو له پلوه سالم هغه شرطونه دي چې تقریباً ټول پرې اتفاق لري.

خو د خلکو په خوښه دې منصب ته رسېدل هغه قضیه ده چې اسلام ورته ډېر بنسټیز اهمیت ورکوي، خو له بده مرغه څوک د اسلام دا بنسټیز اصل په نظر کې نه نیسي، د شورابیت اړوند ټول نصوص د دې لپاره دلیل دي، همدا راز هغه زیات احادیث چې د مسلمانانو له مشورې پرته د حاکم ټاکل ناروا گڼي ټول په دې دلالت کوي¹²².

د دې تر څنگ اوس علماء په دې اتفاق لري چې په اسلامي هېوادونو کې د موجودو حاکمانو څخه هیش یو هم د مسلمانانو د امام او خلیفه حکم نه لري، بلکې اوس باید د هغه سیمې د خلکو په مشوره لنډمهاله اداره جوړه کړی شي او کله چې اسلامي خلافت رامنځته شي بیا دې ورسره یو ځای شي.

لنډه دا چې حاکم که رسمي امام او خلیفه وي او که په اوسنۍ زمانه کې د هېوادونو مشران وي ټول هغه وخت اضطراري مالیه له خلکو څخه اخیستلی شي چې مشروعیت ولري او د خلکو په مشوره دې منصب ته رسېدلی وي او خلکو یې په ټاکنه کې گډون لرلای وي.

د دې ترڅنگ دا شرط هم ډېر اړین دی چې حاکم به د اهلیت خاوند وي، لکه څرنگه چې د یو مسلمان حاکم مسؤولیتونه له یوې زمانې څخه بلې زمانې ته بدلون مومي، ځکه د هرې زمانې خپلې غوښتنې وي، نو د ارزښتونو تر څنگ باید د دې منصب اړونده مسؤولیتونو باندې پوه وي او په ورته وخت کې د دې مسؤولیتونو د سرته رسولو توان هم ولري.

د عدالت شرط علماوو ځکه ایښی دی چې دا مالیات (ټپکسونه) په ظالمانه توگه وانه اخلي، کله چې حاکم عادل وي بیا به په ظلم د چا مال نه اخلي.

¹¹⁹ - مجلة الأحكام العدلية قاعدة رقم: 97. مَجَلَّةُ الْأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ، د قاعدې شمېره (97)، تالیف: د عثمانی خلافت د علماو او فقهاو د یو کمیسیون له لورې تالیف شوی کتاب، نشرونکې اداره: نور محمد کتابخانه تجارت کتب، آرام باغ کراچي.

¹²⁰ - معلمة زاید للقواعد الفقهية والأصولية ج 14 ص 96.

¹²¹ - الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ ص 123، تالیف: الشَّيْخُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ بْنِ إِبْرَاهِيمِ بْنِ نُجَيْمٍ (926-970هـ)، خپرونکې اداره: دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، د چاپ کال 1400هـ=1980م. همدا راز مجلة الأحكام العدلية د مادې شمېره: ۵۸

¹²² - د دې قضیې تفصیلات دلته اوس ممکن نه دي، په یو بل بحث کې باید په دې اړه په تفصیل سره بحث وشي.

دویم شرط: د اضطراري ماليې د لگولو لپاره باید د اضطرار شرط رامنځته شي

د دې شرط معنی دا ده چې حکومت باید واقعي اړتیا ولري، چې د دې اړتیاوو مثالونه د امام جویني، امام غزالي، شاطبي او نورو فقهاوو په اقوالو کې مخکې ذکر شول، چې د کفارو یرغل او برید دفع کول ور په غاړه وي او یا د مسلمانانو څخه کوم لوی گواښ دفع کول ورته په مخ کې وي چې که هغه دفع نه شي، نو مسلمانان به ضروریات له لاسه ورکړي، که داسې حالت نه وي بیا اضطراري مالیه نه شي اخیستلی، دا درسته خبره ده چې فقهاوو کله حاجیات هم د ضروریاتو قایمقام گرځولي دي، په دې معنی چې که کله حاجیات هم له لاسه ورکول کېږي هلته هم د حرامو ارتکاب جواز لري، لکه د ضروریاتو د ضایع کېدو په صورت کې، خو دا هم مطلق نه دی بلکې د دې لپاره هم اجتهاد ته اړتیا ده، له همدې امله په وروسته یو شرط کې دا راځي چې باید دا د اهل شورا په مشوره تشخیص شي چې دا حاجت د ضرورت قایمقام دی که نه؟.

همدا راز په دې کې علماوو دا هم په نظر کې نیولې ده چې باید په بیت المال کې هېڅ ډول مال شتون ونه لري، ځکه که په بیت المال کې مال شتون ولري بیا د اضطرار حالت نه رامنځته کېږي.

دا شرط علماوو له دې امله ایښی دی چې د حکومت او حاکم لپاره اصلاً د ولس او عامو خلکو په مال کې تصرف او مداخله ناروا ده، لکه مخکې مو چې په تفصیل سره د شرعي نصوصو په رڼا کې ولوستل، یوازې د اضطرار په حالت کې دا کار درست دی، ځکه فقهي قاعده چې د ډېرو نصوصو لندیز دی وايي: "الضرورات تبيح المحظورات" (شرعي) ضرورتونه او اړتیاوې حرام شيان او حرام کارونه مباح گرځوي، له همدې امله دې ته اضطراري مالیه ویل کېږي.

د دې شرط د اېښودلو بل لامل دا دی چې حاکم باید نورې ټولې لارې چارې وسنجوي، خپل مصارف راکم کړي، دا اړتیاوې او ضرورتونه له نورو لارو پوره کړي، که دا کار ممکن نه شو بیا دې د خلکو څخه د هغوی مال د اضطراري ماليې (ټېکس) په توگه واخلي، علماوو په دې ډېر ټینگار له دې امله کړی چې دا د دولتي چارواکو د لوړو مصارفو او د حاکمانو د عیش او عشرت وسیله ونه گرځول شي او د دې مصارفو د پوره کولو لپاره په ولس او خلکو بې ځایه فشار رانشي او ولسونه د حکومتونو د ظلم ښکار نه شي.

درېم شرط: دا باید یو استثنايي عمل وي

د دې معنی دا ده چې دا ډول مالیه به په موقت ډول اخیستل کېږي، یوازې هغه وخت به اخیستل کېږي چې کله اضطرار رامنځته شي، ځکه همدا یې علت دی، خو کله چې د اضطرار حالت له منځه ولاړ شي بیا حکم هم لغو کېږي، ځکه قاعده دا ده چې "الحکم یدور مع علتة وجودا وعدمًا"¹²³ نو کله چې د اضطرار علت له منځه ولاړ شي د ماليې د اخیستلو د جواز حکم هم ورسره له منځه ځي.

څلورم شرط: دا اضطراري مالیه باید په عادلانه توگه اخیستل شي

د دې شرط معنی دا ده چې دا ټېکسونه او مالیات باید ډېر ظالمانه هم نه وي، داسې باید نه وي چې یو انسان پخپله د خپلو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري او دولت ترې مالیه وغواړي، ځکه دا یو ډول صدقه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ"¹²⁴. تر ټولو غوره خیرات هغه دی چې د شتمنی په حالت کې وشي او په خیرات کې له هغو خلکو پیل وکړه چې نفقه یې پر تا لازمه وي.

¹²³ - دا قاعده یوه اتفاقي قاعده ده، ټولو فقهي مذاهبو پرې تصریح کړی ده، یوازې د امام سرخسي په مبسوط کې په ډېرو زیاتو ځایونو کې په بېلابېلو سیاقونو کې یاده شوې ده، د بېلگې په توگه وگورئ: أصول السرخسي ج 2 ص 180.

¹²⁴ - صحيح البخاري (112/2) د مصطفى ديب البغا تحقيق.

له دې امله د فقيرانو څخه يې اخیستل درست نه دي، دا خبره د امام الحرمین، امام غزالي او شاطبي په فتواگانو کې په صراحت سره ياده شوې ده، همدا راز دا ماليات بايد د هر چا څخه د هغه د عايداتو په تناسب واخیستل شي، ځکه که په ولس زيات فشار راوړل شي، نو دا د هېواد اقتصاد له منځه وړي، خلک په اقتصادي فعاليتونو کې رغبت له لاسه ورکوي.

پنځم شرط: دا چې د ماليې را ټولول او مصرفول په روا او سمه توگه وي

د دې معنی دا ده چې د دې اضطراري ماليې را ټولول د دولتي چارواکو له لورې په خلکو د ظلم وسيله نشي، په داسې توگه ترې واخیستل شي چې خلک د مظلوميت احساس ونکړي، د دې لپاره د دې ډول اضطراري ټېکس د لگولو څخه د مخه د خلکو د قانع کولو پروسه بايد په لاره واچول شي او دا ورته بايد څرگنده کړی شي چې دا د ملت او هېواد د يو حياتي ضرورت او اړتيا لپاره اخیستل کېږي، کله چې قناعت رامنځته شي بيا د خلکو څخه دا مال را ټولول زياته ستونزه نه جوړوي.

همدا راز دا راټول شوی مال بايد په هغه شيانو کې مصرف شي چې د څه لپاره راټول شوی دی، دا بايد د دولتي چارواکو د تجملاتو وسيله نشي، دا بايد مسوولين او دولتي چارواکي په خپلو منځونو کې د کورونو د اخیستلو، نوو ماډل موټرو رانيولو او د تعیش نورو لوازماتو په اړه د مسابقي وسيله نشي او نه هم د خپلوانو، انډيوالانو او چاپلوسانو د خوشحاله کولو او شتمن کولو وسيله وگرځول شي. بلکې يوازې په هغه څه کې مصرف شي چې شريعت يې امر کوي، په دې اړه د حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علي بن ابي طالب او نورو راشده خليفه گانو سيرت او تعامل د مطالعې وړ دی¹²⁵.

شپږم شرط: دا ډول ماليه بايد په مشوره او د اهل شورا په توافق واخیستل شي

د دې شرط معنی دا ده چې د ټولو ټولنيزو قضيو په څېر د ماليې لگول هم مشورې او شورايت ته اړتيا لري، ځکه همدا د الله تعالی حکم دی، د شورا په پايله کې دا بايد وڅېړل شي چې ايا حکومت په واقعي توگه په اضطرار کې قرار لري او که نه؟ دا هم بايد فيصله شي چې اړتيا څومره ده، ځکه د اضطراري عملونو لپاره قاعده دا ده چې "ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها"¹²⁶. کوم څه چې د ضرورت پر بنسټ مباح وگرځول شي، د هغه اباحت به د همدې ضرورت په اندازه وي.

بله قضيه دا ده چې که دا يوازې حکومت او تنفيذي جهت ته پرېښودل شي، نو دا به د ځان لپاره د قضاء او فيصلې کولو او د فتوا ورکولو په معنی وي چې دا کار ناروا دی، ځکه حکومت پخپله دا مال په مصرف رسوي، نو بايد يو بل جهت داسې وي چې دا اړتيا وگوري چې واقعاً شتون لري او که نه؟ که شتون لري، نو څومره ده؟ دا ټول د شورا په پايله کې ټاکل کېږي.

دويم: په عادي حالاتو کې ماليه (ټېکس)

دويم حالت چې د دولت او حکومت لپاره په کې د ولس او خلکو څخه د ماليې (ټېکس) اخیستل جواز لري هغه يوازې يو حالت دی چې خلک په خپله خوښه د ماليې (ټېکس) د ورکولو التزام وکړي، دا التزام په دوو صورتونو کې کېدلی شي:

لومړی: د وعدي پر بنسټ ماليه اخیستل

کله چې د ټولني عام وگړي وعده وکړي چې کله حکومت او دولت د ټولني او د هېواد د اړتيا وړ کارونه سرته رسوي او د ټولني د ستونزو د هوارولو لپاره کار کوي، نو موږ د خپلو عوايدو څخه يو څه فيصدي د ماليې په توگه د حکومت خزاني او بيت المال ته ورکوو،

¹²⁵ - په دې اړه د امام ابو يوسف رحمه الله د کتاب الخراج مقدمې ته بايد مراجعه وشي چې د خلفای راشدينو او ورسره د عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا سپارښتني يې په دې اړه په کې ذکر کړي دي.

¹²⁶ - معلمة زاید للقواعد الفقهية والأصولية ج 7 ص 268 (مخکې په تفصيل سره ذکر شوی).

نو په دې حالت کې دا وعده الزامي گرځي او په دې توگه د ماليې د اخيستلو لپاره يو شرعي مبنی او بنسټ برابرېږي، په دې اړه مور په فقه کې قاعده لرو چې وايي: "من التزم معروفاً لزمه". دا قاعده په بېلابېلو الفاظو نقل شوې ده، لکه دا لاندي الفاظ:

- "من ألتزم نفسه معلوماً لزمه". چا چې پر ځان يو ښه کار لازم کړ هغه پرې لازم شو.
- "كل من ألتزم نفسه شيئاً لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه". چا چې د الله لپاره پر ځان څه لازم وگرځول، نو د هغه سرته رسول پرې فرض عين گرځي.
- "الطاعة يلزم منها المكلف ما ألتزم نفسه". په طاعتونو کې هغه څه پر مکلف باندې لازم گرځي چې پر ځان لازم کړي.
- "المعروف من أوجبه على نفسه لزمه". هر د خیر کار چې څوک پر ځان واجب وگرځوي هغه پرې لازمېږي.
- "كل من التزم شيئاً وأوجبه على نفسه يكون لازماً له وإن كان من المعروف المحض"¹²⁷. چا چې د يو شي التزام وکړ، او پر ځان يې واجب وگرځاوه، هغه پرې لازمېږي سره له دې چې هغه يو عادي ښه کار هم وي.

د دې قاعدې اجمالي معنی دا ده چې چا يو روا کار چې مخکې په هغه باندې لازم نه و پر ځان باندې لازم کړ هغه پرې لازمېږي او د هغه سرته رسول پرې واجب گرځي. دا قاعده درې ډوله امور لازم گرځوي:

۱- نذر

که چا د کوم داسې کار نذر ومانه چې هغه شرعاً د خیر کار و او د الله د دين مخالفت په کې نه و، نو د دې قاعدې پر بنسټ هغه لازم گرځي. په دې اړه ټول فقهاء اتفاق لري، په الاختيار کې وايي: "وَلَوْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ فَوَجِدَ"¹²⁸. که چا مطلق نذر ومانه او که کوم شرط پورې يې معلق کړ، په هغه يې پوره کول لازم دي.

۲- عقود التبرعات

د دې قاعدې په ضمن کې هغه عقود هم راځي چې د تبرع حيثيت لري؛ لکه هديه، وقف او عارية او داسې نور، نو دا ډول عقود پر چا لازم نه دي، خو که التزام يې وکړ، نو بيا پرې لازمېږي، د دې تفصيلات هم زموږ د موضوع سره ډېر تړاو لري، له دې امله دې ته به لږ په تفصيل سره د عقد په ضمن کې اشاره ولرو.

۳- وعده

که چا د بل چا سره وعده وکړه چې د هغه سره به مرسته کوي، يا به ورته هديه ورکوي، دې په ځان باندې دا مباح کار واجب وگرځاوه، په دې اړه د جمهورو علماوو (احنافو، مالکيانو او شافعيانو) نظر دا دی چې که وعده په سبب پورې تړل شوې (معلقه) وه نو وفاء پرې لازم ده، په البحر الرائق کې وايي: "أَنَّ الْمَوَاعِيدَ بِاِكْتِسَابِ صَوْرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً"¹²⁹.

وعدي چې کله د تعليق شکل غوره کړي، نو بيا هغه لازمي گرځي¹³⁰.

¹²⁷ - معلمة زايد ج 10 ص 407.

¹²⁸ - الاختيار لتعليل المختار ج 4 ص 77، تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی البلدي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، چاپونکی اداره: مطبعة الحلبي - القاهرة، د چاپ کال: 1356 هـ - 1937 م. امام ابو حنيفه رحمه الله معلق بالشرط نذر د قسم په خبر گني.

¹²⁹ - البحر الرائق (339/3) د ابن نجيم (مخکې په تفصيل سره ذکر شوی). همدا خبره په مجلة الأحكام العدلية په (۸۴) ماده ص 26 کې هم ذکر شوی.

¹³⁰ - د مذاهبو د تفصيل لپاره وگورئ: معلمة زايد ج ۱۰ ص ۴۱۲.

نو که داسې حالت رامنځته شي چې ملت د خپل مال څخه په خپله خوښه، پخپله او يا هم د خپلو وکيلانو له لارې مشروطه وعده وکړي چې که حکومت، هېواد او ټولنې ته عامه خدمات وړاندې کوي، نو مور به د خپلو عوايدو څخه يو څه فيصدي د ماليې په توگه حکومت ته ورکوي، نو په دې توگه دا وعده معلقه ده او لازمه هم گرځي او له دې امله چې دا ماليه د ملت وگړي په خپله خوښه هم ورکوي چې په دې حالت کې هغه شرعي محظور له منځه ځي چې د ماليې (ټېکس) اخيستل ناروا کوي او هغه د چا په مال کې د هغه له خوښې پرته تصرف دی.

دويم: د عقد پر بنسټ د ماليې اخيستل

په عادي توگه دولت او حکومت ماليه د ملت سره د يو تړون او عقد په پايله کې اخيستلی شي، ځکه کله چې عقد رامنځته شي په دې صورت کې د ماليې په مخ کې موجود يوازینی شرعي خنډ له منځه ځي چې د چا په مال کې د هغه له خوښې پرته تصرف کول دي.

د عقد حالت هغه وخت رامنځته کېږي چې کله ماليه د يو داسې قانون پر بنسټ واخيستل شي چې د ملت له پلوه پرې د هغوی د وکيلانو¹³¹ له لورې توافق شوی وي او د حاکم جهت له پلوه پرې د حکومت د نماينده گانو له لورې توافق شوی وي، همدې ته عقد ويل کېږي.

چې عقد سرته ورسېږي، شرطونه يې پوره وي، د عاقدينو په خوښه سرته ورسېږي او د جبر، اکراه، غبن، غرر او غلطۍ او داسې نورو خنډونو څخه خالي وي، نو دا عقد نافذ دی، په ده باندې مرتب حکم لازم دی او د تړون او عقد دواړه اړخونه پرې ملزم دي¹³².

اوس دا پوښتنه چې دا عقد او تړون څرنگه رامنځته کېدلی شي؟ او د دې کار لپاره څه کول په کار دي چې د مالياتو او ټېکسونو د نظام لپاره يو فقهي بنسټ برابر شي؟

په لنډ ډول بايد وويل شي چې مور چې اوس په کوم حالت کې ژوند کوي هغه د مسلمانانو د ارمانې نظام يا يو عمومي اسلامي خلافت د نه شتون زمانه ده، کومې زمانې ته چې امام جويني رحمه الله د «زمن الفتره» وايي، نو په داسې زمانه کې مسلمانان بايد څه وکړي؟ او څرنگه دا تړون او عقد رامنځته شي چې ماليه اخيستل روا شي؟ په لنډ ډول بايد ووايم چې د ماليې او د دې ډول دولتي او حکومتي کارونو او اقداماتو د مشروعيت لپاره بايد دوه تړونونه رامنځته شي:

لومړی: په هره سيمه او هر هېواد کې بايد د چارو د تنظيم لپاره حکومتونه د خلکو د گډون او مشارکت په پايله کې رامنځته شي چې دا گډون بايد د عقد او تړون حيثيت ولري، چې په دې تړون کې ملت په اجمالي توگه د ماليې د ورکولو عقد کوي.

دويم: د ماليې د اخيستلو لپاره بايد د ملت د وکيلانو او نماينده گانو سره ځانگړی تړون رامنځته شي، چې د دې ډول تړون لپاره دا اړينه ده چې د ملت د نماينده گانو يو مجلس بايد شتون ولري او هر هغه قانون چې د عقد او تړون حيثيت ولري په هغه باندې بايد د دوی له لورې د ملت د وکيلانو په توگه موافقه وشي، ځکه عقد د دوو لورو ترمنځ سرته رسېږي چې يو لورې يې بايد امام او خليفه وي او دويم لورې يې بايد خلک او وگړي وي، ټول وگړي د تړون برخه نه شي گرځېدلی له دې امله له هماغه طريقې څخه بايد کار واخيستل شي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د بيعة العقبة په وخت کې ترې کار واخيست چې له انصارو صحابو څخه يې

¹³¹ - په دې شرط چې وکالت هم درست وي او د خلکو له لورې ټاکل شوي خلک وي، نه په انتصابي ډول را ټول کړی شوي خلک، ځکه څوک چې هر څومره لوی عالم او پرهېزگاره وي، خو چې څوک يې د وکيل په توگه و نه ټاکي هغه فضولي شمېرل کېږي، چې تصرف يې د موکل په اجازه بيا هم موقوف وي.

¹³² - د عقد د تفصيلاتو او د عقد د اغېزو لپاره وگورئ: المدخل الفقهي العام ج ۱ ص 377 نه وروسته، شپږم باب.

وغوښتل چې خپل نقباء معرفي کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تفاهم او بیعت وکړي او دا به بیا ټولو ته ملزم وه، پیغمبر علیه السلام دا کار ځکه وکړ چې دې د تړون او عقد حیثیت درلوده، نو هر کار چې د تړون او عقد حیثیت لري د هغه لپاره د وکیلانو او نقیبانو اړتیا ده، دا په انتصابي خلکو نه کېږي سره له دې چې هغوی ډېر لوی علماء او صلحاء هم وي.

د اوسنی زماڼي حکومتونه

په اوسنی زمانه کې چې د نړۍ په کچه د مسلمانانو یو نظام او حکومت شتون نه لري، چې د مسلمانانو عام خلافت او امامت و بلل شي، بلکې په هر هېواد او هره سیمه کې سیمه ییز حکومتونه قایم دي، دا حکومتونه څرنگه د عقد او تړون په پایله کې مالیه اخیستلی شي؟ یا په بل عبارت هغه کوم شرایط دي چې په پوره کولو یې دا سیمه ییز (قُطري) حکومتونه د کوم شرعي خنډ پرته د ولس څخه مالیه اخیستلی شي؟ دا خبره د لاندې څو مقدماتو په ضمن کې څرگندول غواړم:

لومړی: دا سیمه ییز حکومتونه د خلافت حکم نه لري

له دې سیمه ییزو حکومتونو څخه یو ته هم د خلافت حیثیت ترلاسه نه دی، ځکه د فقهاوو د تعریف سره سم خلافت او امامت هغه نظام ته ویل کېږي چې د نړۍ ټول مسلمانان پرې راټول وي او د نړۍ په کچه د ټولو مسلمانانو نمایندې نظام وي، له همدې امله د کرامیانو نه پرته د مسلمانانو ټولې ډلې په دې اتفاق لري چې په ټوله نړۍ کې باید د مسلمانانو یو امام او یو خلیفه وي، تر دې چې امام نووي په دې خبره د علماوو اتفاق او اجماع نقل کړی، هغه وايي: «وَأَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ سِوَاءَ أَتَّسَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا»¹³³ د علماوو په دې اتفاق دی چې په یو وخت کې د دوه تنه خلیفه جوړول جواز نه لري، د دار الاسلام مساحت پراخه وي او که تنگ.

دا د اهل سنتو ترمنځ اتفاقي نظر دی، یوازې امام جویني یو قول لري چې که مناطق سره ډېر لري وي او یو امام ورته ونه شي رسېدلی، نو په داسې لري سیمو کې دوه امامان کېدلی شي، هغه هم فکر کوم دا خبره د واقعیتونو تر تاثیر لاندې کړې ده، ځکه د هغه په وخت کې یو خلافت په شرق کې شتون درلوده او بل په غرب اندلس کې، خو نور ټول فقهاء همدا خبره تأییدوي، د دې معنی دا ده چې دې سیمه ییزو هېوادونو څخه هیڅ یو ته هم هیڅوک د خلافت درجه نه ورکوي او نه په دې هېوادونو کې د حاکمانو حکم د امام او خلیفه په څېر دی، په دې خبره (چې د دې حکومتونو حکم د اسلامي خلافت په څېر نه دي) باندې ډېر فقهي احکام مرتبېږي چې په کوم بل فرصت کې باید پرې تفصیلي بحث وشي.

دویم: د دې حکومتونو شتون اړین دی

د دې معنی دا نه ده چې که اسلامي خلافت شتون ونلري، نو خلک دې په بې نظمۍ کې ژوند وکړي، بلکې هغوی باید راټول شي او د خپل ځان لپاره باید امیر وټاکي، خو هغه به د خلیفه او امام حکم نه لري¹³⁴، امام جویني په دې اړه وايي: که امامت د امام یو مستحق ته ثابت شو او کله چې ورسره د امامت تړون کېده په هغه وخت کې د نړۍ ټول مسلمانان د هغه تر رهبري لاندې وو، خو بیا د هغه د حکومت شمولیت راکم شو او په مخکې یې کوم مانع راولاړ شو، نو هغه خلک چې د هغه د حاکمیت څخه بهر پاتې دي هغوی باید مهمل بې مکلفیته پاتې نه شي، بلکې هغوی به د ځان لپاره امیر ټاکي چې د هغه نظر ته به ورگرځي او د هغه په خبره به

¹³³ - شرح النووي علی مسلم (12/ 232) د دار احیاء التراث العربی، بیروت چاپ، دویم چاپ کال ۱۳۹۲ هـ.

¹³⁴ - په دې ډېر فقهي احکام مرتب دي.

عمل کوي او کوم کارونه چې کوي او يا يې پرېږدي په ټولو کې به د محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم په شریعت التزام کوي، خو دا امیر (چې دوی د ځان لپاره ټاکلی) به د امام حیثیت نه لري او کله هم چې خنډونه لري شول دوی به د امام اطاعت کوي.

که مخکې امام شتون نه درلود او زمانه د امام څخه خالي وه، نو دې زمانې ته د «انقطاع او فتره» زمانه وایي او هغه داسې چې په هره سیمه او هر منطقه کې د هغه سیمې د خلکو له لورې د هماغه سیمې او هېواد لپاره امیر وټاکل شي، خو داسې یو امام شتون ونلري چې د ټولې نړۍ د مسلمانانو امام وي، نو په دې حالت کې صحیح او درسته خبره دا ده چې له دوی څخه یو هم د امام حیثیت نه لري، ځکه امام هغه یو شخص ته ویل کېږي چې د نړۍ ټول مسلمانان ورسره تړلي وي، په دې حالت کې په هره سیمه کې د خلکو له لورې د خپل ځان لپاره د امیر ټاکل روا دي او د شریعت سره باید د هغه امر هم نافذ وي، خو دا امام نه دی.¹³⁵

درېم: د دې حکومتونو د رامنځته کولو لاره د خلکو گډون دی

کله چې په دې مختلفو سیمو او هېوادونو کې خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره او د خپلو کارونو د تنظیم لپاره یوه اداره ټاکي، چې هغه د اسلامي خلافت حکم نه لري، دا هم باید د یو تړون په پایله کې او د هغه سیمې د مسلمانانو ترمنځ د مشورې په پایله کې رامنځته شي، ځکه همدا د الله تعالی حکم دی، الله تعالی فرمایي: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] [الشورى: 38] او په بل ایت کې فرمایي: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ] [آل عمران: 159] دلته د «الأمر» او «أمرهم» څخه مراد لکه شیخ الطاهر بن عاشور چې وایي هغه مهمې قضیې دي چې باید مشوره ورته وشي او بیا وروسته وایي: "فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمَشَاوِرَةَ الْأَمُورَ بِهَا هُنَا هِيَ الْمَشَاوِرَةَ فِي شُؤْنِ الْأُمَّةِ وَمَصَالِحِهَا"¹³⁶. نو دا خبره مشخصه شوه چې په دې ایت کې چې د کومې مشورې حکم ورکړل شوی دی هغه د امت د مصالحو په اړه مشوره ده.

شیخ الطاهر بن عاشور په خپل تفسیر کې د سورت آل عمران د ۱۵۹ ایت په تفسیر کې وایي چې مالکیان په دې نظر دي چې د مشورې حکم یو عام حکم دی او دا د وجوب لپاره دی، په دې معنی چې د ټولو هغو کارونو په اړه باید مشوره وشي چې شرعي نصوص په کې نشته او د امت د مصالحو او گټو پورې تړاو لري او دا چې دا د رسول الله صلی الله عليه وسلم پورې ځانگړی نه دی.

د امام شافعي د مذهب ستر شخصیتونه لکه امام نووي او امام رازي هم په دې نظر دي چې د شوافعو صحیح مذهب دا دی چې دا امر د وجوب لپاره دی او همدا راجح هم دی¹³⁷ او امام رازي وایي سره له دې چې امام شافعی د «و شاورهم» صیغه په استحباب حمل کړی، خو څرگنده همدا بنکارې چې دا د وجوب لپاره دی.¹³⁸

¹³⁵ - غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 176-177) مخکيني مصدر. عبارت په لاندې ډول دی: "وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ: مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ سَبَقَ عَقْدَ الْإِمَامَةِ لِصَالِحِ لَهَا، وَكُنَّا نَرَاهُ عِنْدَ الْعَقْدِ مُسْتَقْبَلًا بِالنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، ثُمَّ ظَهَرَ مَا يَمْنَعُ مِنَ انْتِبَاطِ نَظَرِهِ، أَوْ طَرَأَ، فَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الدِّينِ لَا يَبْلُغُهُمْ أَمْرُ الْإِمَامِ مُهْمَلِينَ، وَلَكِنَّهُمْ يُنْصَبُونَ أَمِيرًا يَرْجِعُونَ إِلَى رَأْيِهِ وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَيَلْتَزِمُونَ شَرِيعَةَ الْمُصْطَفَى فِيمَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَنْصُوبُ إِمَامًا، وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ، وَأَسْتَمَكَنَّ الْإِمَامُ مِنَ النَّظَرِ لَهُمْ، أَدْعَى الْأَمِيرُ وَالرَّعَايَا لِلْإِمَامِ، وَالْقَوْلُ إِلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْإِمَامُ يَمْهَدُ عُدْرَهُمْ، وَيَسُوسُ أَمْرَهُمْ، فَإِنْ رَأَى تَقْرِيرَ مَنْ نَصَبُوهُ فَعَلَ، وَإِنْ رَأَى تَغْيِيرَ الْأَمْرِ، فَرَأَيْهِ الْمُنْبُوعُ، وَإِلَيْهِ الرَّجُوعُ. وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ نَصَبُ إِمَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ، وَلَكِنْ خَلَا الدَّهْرُ عَنْ إِمَامٍ فِي زَمَنِ فِتْرَةٍ، وَأَنْفَصَلَ شَطْرٌ مِنَ الْخِطَّةِ عَنْ شَطْرٍ، وَعَزَّ نَصَبُ إِمَامٍ وَاحِدٍ، يَشْمَلُ رَأْيَهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ، فَنُصِبَ أَمِيرٌ فِي أَحَدِ الشَّطْرَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَنُصِبَ فِي الْقَطْرِ الْأَخْرَ مَنْصُوبٌ، وَلَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ الْوَاحِدُ عَلَى حُكْمِ الْعُمُومِ، إِذَا كَانَ يَتَأْتَى ذَلِكَ، فَالْحَقُّ الْمُنْتَبِعُ فِي ذَلِكَ أَنْ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَيْسَ إِمَامًا، إِذِ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي بِهِ ارْتِبَاطُ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ. وَلَسْتُ أَنْكَرَ تَجْوِيزَ نَصْبِهِمَا عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ، وَنُفُودَ أَمْرِهِمَا عَلَى مَوْجِبِ الشَّرْعِ، وَلَكِنَّهُ زَمَانٌ خَالَ عَنِ الْإِمَامِ، وَسَيَاتِي فِي خُلُوفِ الزَّمَانِ عَنِ الْإِمَامِ أَكْمَلَ شَرْحَ وَتَفْصِيلَ، فَهُوَ أَحَدُ عَرَضِي الْكِتَابِ الَّذِي عَلَيْهِمَا التَّعْوِيلُ. فَإِنْ اتَّفَقَ نَصَبُ إِمَامٍ، فَحَقٌّ عَلَى الْأَمِيرَيْنِ أَنْ يَسْتَسْلِمَا لَهُ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِمَا بِمَا يَرَاهُ صَاحِدًا أَوْ اسْتِصْلَاحًا. وَهَذَا بَيَانٌ مَضْمُونِ الْبَابِ، وَإِبْضَاحٌ سِرِّهِ."

¹³⁶ - التحرير والتنوير (4/ 147)، المؤلف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار النشر: دار سنحون للنشر والتوزيع - تونس - 1997 م.

¹³⁷ - «شرح النووي على مسلم» (76/ 4).

¹³⁸ - «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» (9/ 410)، تاليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، خبرونكي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دريم چاپ، كال ۱۴۲۰هـ. عبارت يې په لاندې ډول دی: «السؤال الرابع: ظاهر الأمر للوجوب فقوله: وشاورهم يقتضي الوجوب، وحمل الشافعي رحمه الله ذلك على الندب». داسې برېښي چې امام شافعي رحمه الله دا خبره ځکه کړې چې هغه د وشاورهم مخاطب يوازې رسول الله

او سره له دې چې احنافو ته د شورا په اړه کوم مذهب نه دی منسوب شوی، خو د امام جصاص رازي حنفي د تصريحاتو څخه څرگندېږي چې د احنافو له نظره هم د شورا حکم د وجوب دی، امام جصاص وايي: «وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} يَدُلُّ عَلَى جَلَالَةِ مَوْعِ الْمَشُورَةِ لِذِكْرِهِ لَهَا مَعَ الْإِيمَانِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَأْمُورُونَ بِهَا»¹³⁹.

دا ایت د شورايیت په ډېر ستر حیثیت باندې دلالت کوي، ځکه چې په دې کې د شورايیت یادونه د ایمان او د لمانځه د اقامې ترڅنګ شوې ده او دا په دې هم دلالت کوي چې مورې پري مأمور یو. او په طبیعي توګه هغه څه چې شریعت پرې امر وکړي، نو هغه واجب وي.

کله چې د شورا حکم عام شو او دا د ټول امت لپاره حکم شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ځانګړی نه دی، همدا راز د «امر» لفظ هم هغه ټولو قضیو ته شامل دی چې منصوصي نه وي او د مسلمانانو د ګټو او مصالحو پورې تړاو ولري، هغه که فردي وي، که کورنۍ قضیې وي او که د ملتونو په کچه قضیې وي، ټولو ته شامل دی، نو د هېواد په کچه د قیادت د ټاکلو قضیه حتماً په دې کې شامله ده.

همدا د فقهاوو د څرګندو عبارتونو څخه هم معلومېږي، امام الحرمین جویني د اهل سنت والجماعت مذهب همدا بیانوي چې امام د خلکو له لورې غوره کېږي، هغه وايي: "اتَّفَقَ الْمُتَمْتَمُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ عَلَى تَفَرُّقِ الْمَذَاهِبِ، وَتَبَايُنِ الْمَطَالِبِ، عَلَى ثُبُوتِ الْإِمَامَةِ، ثُمَّ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ سَبِيلَ اثْبَاتِهَا النَّصُّ أَوْ الْإِخْتِيَارُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالطَّرِيقِ الْقَاطِعَةِ وَالْبَرَاهِينِ اللَّامِعَةِ بَطْلَانُ مَذَاهِبِ أَصْحَابِ النَّصُوصِ، فَلَا يَبْقَى بَعْدَ هَذَا التَّقْسِيمِ وَالْإِعْتِبَارِ إِلَّا الْحُكْمُ بِصَحَّةِ الْإِخْتِيَارِ"¹⁴⁰.

اسلام ته ټول منتسبین د مذاهبو د اختلاف او نظریاتو د تعارض سره په دې اتفاق لري چې امامت لازم دی او بیا په دې هم اتفاق لري چې د امامت د رامنځته کېدلو طریقه به یا شرعي نص (یا د مخکې امام له لورې نص د شیعه ګانو له نظره) وي او یا به د خلکو له لورې غوره کول وي او دا په قطعي او څرګندو دلایلو ثابته شوه چې د نص له لارې د امامت د رامنځته کېدلو نظر باطل دی، نو د دې سبب او تقسیم د دلیل وروسته دا ثابتېږي چې یوازې همدا د امت له لورې د غوره کولو مذهب صحیح او درست دی.

همدا خبره د هغه شاګرد امام ابو حامد غزالي هم په ډېرو لنډو ټکو کې داسې کوي: "لَا مَأْخِذَ لِلْإِمَامَةِ إِلَّا النَّصُّ أَوْ الْإِخْتِيَارُ وَنَحْنُ نَقُولُ مَهْمَا بَطَلَ النَّصُّ تَبَّتِ الْإِخْتِيَارُ"¹⁴¹.

د امامت د رامنځته کېدو لپاره د نص او د خلکو له لورې له غوره کولو او ټاکلو پرته بله لار نشته او مورې وایو کله چې دا باطل شو چې نص د امام د ټاکلو وسیله ده، نو د خلکو له لورې د ټاکلو او غوره کولو لار ثابته شوه.

نو کله چې امامت او خلافت عقد او بیعت شو چې د خلکو له لورې باید ورسره سرته ورسېږي، په پخوانیو وختونو کې داسې امکانات نه وو چې د ټولو خلکو نظر یې په اړه واخیستل شي او نه دا ممکن وو چې د خلکو څخه د هغوی د نقيبانو او وکیلانو د ټاکلو غوښتنه وشي، نو له دې امله د خلیفه او امام د انتخاب لپاره په تخمینی توګه هغه خلک راټولېدل چې په غالب ګومان یې د خلکو نمایندګي او وکالت کولی شو او غالباً یې خلکو د نظر مخالفت نه کاوه او دوی ته «اهل الحل والعقد» ویل کېدل، لکه د حضرت عمر رضي الله

صلى الله عليه وسلم ګڼي او د هغه له نظره په دې حالت کې غوره دا ده چې دا په استحباب باندې حمل شي، خو دا درست نظر نه دی، امام جصاص رازي دا مناقشه کړې دی، د امام جصاص رازي د مناقشې لپاره د هغه احکام القرآن ته مراجعه پکار ده.

¹³⁹ - «أحكام القرآن . أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، خپرونکې اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال 1415هـ/1994م.

¹⁴⁰ - غياث الأمم في التياث الظلم ص 54، د عبد العظيم الديب تحقيق.

¹⁴¹ - فضائح الباطنية ص 176، تاليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، خپرونکې اداره: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت.

عنه د هغه وينا څخه چې څرگندېږي چې په هغه اوږد اثر کې يې يادونه شوې چې د زخمي کېدو وروسته يې د وصيتونو په شکل کې صحابه کرامو ته کړې وه¹⁴²، خو اوس چې د خلکو حقيقي وکيلان انتخابول ستونزه نه لري، نو بايد د خلکو حقيقي وکيلان وټاکل شي، تر څو دا تړون او عقد نور هم دقيق شي.

امام ماوردي په دې سياق کې وايي چې که يوازې يو تن هم شتون ولري چې د امامت شرطونه په کې پوره وي او بل څوک داسې نه وي، نو د هغه امامت هم تر هغه وخته پورې منعقد نه دی تر څو چې ورسره عقد ونه شي، لامل دا بڼايي چې امامت د يو تړون نوم دی، د هغه عبارت داسې دی: «لَا لِلْإِمَامَةِ عَقْدٌ إِلَّا بِعَاقِدٍ»¹⁴³. ځکه چې امامت د عقد او تړون نوم دی او دا د تړون کوونکي پرته نه شي رامنځته کېدای.

همدا خبره قرافي په خپل کتاب الذخيرة¹⁴⁴ کې او ابن الرفعة الشافعي په خپل کتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه¹⁴⁵ کې کړې ده، ابن الرفعة په يو بل ځای کې د استخلاف په اړه وايي: "يعتبر [في] تولية الإمام إماماً رضا أهل الحل والعقد، ... وإن على هذا لو استخلف من لم يعلم به أهل الحل والعقد لم تنعقد إمامته"¹⁴⁶.

د يو چا د امام په توگه په ټاکلو کې د اهل حل و عقد (هغه مشران چې په لاس کې يې د فيصلو واک وي) موافقت معتبر دی، نو پر دې بنسټ که چا داسې څوک د خپل ځان نه وروسته د خليفه په توگه پشنهاد کړ چې اهل حل و عقد پرې خبر نه و نو د هغه امامت منعقد نه دی.

ابو منصور عبد القاهر البغدادي الاسفرايني د خليفه او امام د ټاکلو په اړه وايي: "واختلفوا في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار: فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج والنجارية أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها"¹⁴⁷.

د امامت د ثبوت د وسايلو په اړه د امت د ډلو ترمنځ اختلاف دی؛ چې د شرعي نص له لارې د يو امام امامت ثابتېږي او که د ټاکنو له لارې، د امت لويه برخه چې اهل سنت، معتزله، خوارج او نجاريه فرقې هم په کې شاملې دي، دوی وايي: چې د امام د امامت د ثبوت لار د امت له لورې ټاکل او غوره کول دي، چې د اجتهاد وړ خلک اجتهاد وکړي او داسې څوک مشخص کړي چې څوک د دې منصب وړتيا لري.

د اسفرايني د خبرې مطلب دا دی چې اهل اجتهاد (اهل الحل والعقد) به لومړی داسې خلک مشخص کوي چې څوک د دې منصب وړتيا لري، که يو تن و، خو هغه به بيا په ځانته ځان د عام بيعت لپاره وړاندې کړي شي او که له يو څخه زيات کسان وو، نو د

¹⁴² - مصنف عبد الرزاق (480/5). أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتبة الإسلامية - بيروت، دويم چاپ، کال: 1403 هـ ق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

¹⁴³ - الأحكام السلطانية ص 28، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450 هـ) چاپوونکې اداره: دار الحديث، القاهرة، مصر.

¹⁴⁴ - الذخيرة ج 10 ص 27، تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت 684 هـ)، تحقيق: د محققينو يوې مجموعې، چاپوونکې اداره: دار الغرب الإسلامي - بيروت، لومړی چاپ، کال: 1994 م.

¹⁴⁵ - كفاية النبيه في شرح التنبيه ج 18 ص 5 هغه وايي: «لأنها عقد مرضاة واختيار لا يدخله الإكراه والإجبار»، تأليف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (ت 710 هـ) تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية، لومړی چاپ، کال: 2009 م.

¹⁴⁶ - كفاية النبيه في شرح التنبيه ج 18 ص 8، (مخکې په تفصيل سره ذکر شوی).

¹⁴⁷ - أصول الدين ص 279، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرايني، أبو منصور (المتوفى: 429 هـ)، چاپوونکې اداره: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية-ترکيا اسطنبول، لومړی چاپ، د چاپ کال: 1346 هـ ق 1928 م.

اوسني عصر د ظروفو او حالاتو سره سم به ټول د خلکو مخ ته وړاندې کېږي چې د هر چا سره ډېرو خلکو موافقه وکړه هماغې ته به د قيادت مسؤوليت ورسپارل کېږي.

د اهل سنت والجماعت علماوو دا نظر ځکه غوره کړی چې په احاديثو او آثارو کې ډېر داسې دي چې په مشوره باندې د مسلمانانو د قيادت د ټاکلو حکم کوي او له مشورې پرته پر مسلمانانو باندې مسلط کېدل ناروا گڼي، تر دې چې د هغه پر ضد د پاڅون امر کوي، له دې احاديثو او آثارو څخه لاندې د يادونې وړ دي:

۱: په يو اوږد حديث کې چې بخاري او مسلم روايت کړی چې حضرت عمر رضي الله د خپل اخيري حج په ورځو کې د څه خلکو د دې خبرې په رد عمل کې چې که عمر مړ شو، نو مور به د فلاني سره د خلافت بيعت وکړو، دا خبره يې واضح کړه چې د مسلمانانو د مشورې څخه پرته داسې کار ناروا دی او د حضرت ابو بکر رضي الله عنه په بيعت دې څوک استدلال نه کوي ځکه هغه يو ناڅاپي قضيه وه او د اړتيا او ضرورت حکم و او هغه يو استثنايي عمل و او د حضرت ابوبکر په خبر انسان شتون هم نه لري، خو اوس که څوک داسې کوي، نو د هغه حکم دا دی چې هغه د خلافت استحقاق له لاسه ورکوي، حضرت عمر رضي الله عنه فرمايي: "فمن بايع امرأ من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا للذي بايعه"¹⁴⁸. څوک چې د مسلمانانو له مشورې پرته د چا سره بيعت وکړي، نو نه د هغه سره بيعت درست دی چې بيعت ورسره شوی وي او نه د هغه چا سره چې بيعت يې کړی وي. د حديثو شارحين وايي، د دی معنی دا ده چې دا دواړه د بيعت اهليت له لاسه ورکوي.

۲: د حضرت علي کرم الله وجهه څخه په بېلابېلو او گڼ شمېر سندونو روايت شوی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويل: «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلَفًا أَحَدًا عَلَى أُمَّتِي مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ»¹⁴⁹. که ما پخپل امت د هغوی له مشورې پرته چا ته خلافت او امامت سپارلی، نو عبد الله بن مسعود به مې خليفه او امام مقرر کړی وي. د دې څرگنده معنی دا ده چې په امت باندې د هغوی سره له مشورې پرته او د هغوی د نظر له اخیستلو پرته څوک مشر او امام ټاکل درست او سم کار نه دی.

۳: حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه به ويل: «مَنْ دَعَا إِلَى أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»¹⁵⁰. څوک چې د مسلمانانو له مشورې پرته خلک خپل مشرتوب ته دعوت کړي، نو هغه ووژنی. په دې معنی چې دا دومره لويه گناه ده چې دا انسان د قتل او وژلو مستحق گرځوي.

۴: حضرت عمر رضي الله عنه د زخمي کېدو وروسته او له شهادت څخه دمخه په يو اوږد اثر کې وايي: "فَقَالَ عُمَرُ: أَمْهَلُوا، فَإِنْ حَدَّثَ بِي حَدَّثٌ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ صُهَيْبٌ مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ أَجْمِعُوا فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ أَشْرَافَ النَّاسِ وَأُمَّرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَأَمَرُوا أَحَدَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"¹⁵¹. او په بل روايت کې داسې الفاظ راغلي دي: "فَقَالَ: أَمْهَلُوا، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ، ثُمَّ تَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فِي الثَّلَاثِ، وَاجْمِعُوا أُمَّرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ"¹⁵². صبر وکړی، د لمانځه امامت دې صهيب د بنو جدعان مولى کوي، بيا مشوره وکړی، بيا په درې ورځو کې يوې نتيجې ته ورسېږی، په درېمه ورځ د خلکو مشران او د پوځونو قوماندانان را ټول کړی او يو تن امير وټاکي او څوک چې له مشورې پرته ځان امير اعلان کړي د هغه غاړه

¹⁴⁸ - صحيح ابن حبان ج 2 ص 145، د حديث شمېره (413) اصل حديث متفق عليه دی، خو دا لفظ ابن حبان نقل کړی دی.

¹⁴⁹ - السنن الكبرى للنسائي (7/356).

¹⁵⁰ - السنة لأبي بكر بن الخلال (1/143). أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)، تحقيق: د. عطية الزهراني، خپرونکې اداره: دار الراية - الرياض، لومړی چاپ، کال 1410هـ - 1989م.

¹⁵¹ - السنن الكبرى للبيهقي (8/260).

¹⁵² - مصنف عبد الرزاق (5/480). أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، دويم چاپ، کال: 1403هـ ق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

غوڅه کړی. دا هدايات بالکل څرگند او واضح دي، چې د خليفه او امام د ټاکلو لپاره بايد د ټولني د هغه مشرانو سره مشوره وشي څوک چې د ټولني نمايندگي کولی شي او د خلکو وکيلان بلل کېدلی شي او له دې پرته د خپل مشرتوب اعلان د قتل لامل گرځي.

۵: د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه د خلکو په گډون دومره ټينگار درلود چې څوک د خلکو د مشورې او گډون پرته خپل امارت ته خلک دعوت کړي، نو پر ضد يې پاڅون په کار دی، هغوی وايي: «مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقَاتِلُوهُ»¹⁵³.

حضرت عمر رضي الله عنه وايي: څوک چې د مسلمانانو سره له مشورې پرته خپل مشرتوب ته خلک را وبللي، تاسې ته د هغه پر ضد د جنگ کولو څخه پرته بل کار روا نه دی. يعنې په قطعي توگه بايد د هغه پر ضد پاڅون وکړی.

۶: همدا د هغه حکومتونو په اړه زموږ د علماوو نظر هم و چې له مشورې او تړون پرته د خلکو پر اوږو سپاره وو، د تابعينو لويو شخصيتونو د امويانو په اړه همدا نظر درلوده، د يو مشهور تابعي ابو حازم څخه سليمان بن عبد الملك چې اموي خليفه وه د نصيحت غوښتنه وکړه، د يوې اوږدې مرکې په ترڅ کې يې ورته وويل: «قَالَ سُلَيْمَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ مَا تَقُولُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؟ قَالَ: أَوْ تَعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ نَصِيحَةٌ تُلْقِيهَا إِلَيَّ، قَالَ: إِنَّ أَبَاءَكَ غَضَبُوا النَّاسَ هَذَا الْأَمْرَ، فَأَخَذُوهُ عَنُودَةً بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ وَلَا اجْتِمَاعٍ مِنَ النَّاسِ، وَقَدْ قَتَلُوا فِيهِ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، وَارْتَحَلُوا، فَلَوْ شَعَرْتَ مَا قَالُوا وَقِيلَ لَهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: كَذَبْتَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْمِيثَاقَ [لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ] [آل عمران: 187]»¹⁵⁴.

سليمان بن عبد الملك وويل: ابو حازمه د هغه حالت په اړه څه وايي چې مور په کې قرار لرو؟ ابو حازم ورته وويل: که ددې پوښتنې له ځواب څخه مې معاف کړي، نو ښه به وي امير المؤمنينه! سليمان بن عبد الملك ورته وويل: دا يو نصيحت دی چې ما ته يې بايد وکړی، ابو حازم ورته وويل: ستا مشرانو خلافت او امارت د خلکو څخه غصب کړ (په زوره يې ونيوه) د مسلمانانو له مشورې او موافقت پرته مو د تورې په زور ونيوه او د دې د نيولو لپاره يې ډېر خلک ووژل، خو بيا هم وفات شول، که د هغه څه احساس وکړي چې هغوی به څه ويلي وي او څه به ورته ويل شوي وي (د اخرت د سوال او ځواب احساس وکړی) د سليمان بن عبد الملك له درباريانو څخه يو تن وويل: بد دې وويل، ابو حازم ورته وويل: ته دروغ او بده خبره کوې، الله پاک له علماوو څخه دا تعهد اخيستی چې حق به خلکو ته بيانوي او پټوی به يې نه.

له دې ټولو څخه دا په څرگند ډول ثابتېږي چې د مسلمانانو قيادت بايد په هر هېواد او په هره سيمه کې د هغه سيمې د خلکو په مشوره او هغوی د گډون په پايله کې وټاکل شي. همدا په اسلامي هېوادونو کې د دې محلي حکومتونو د رامنځته کېدو يوازینی وسيله ده چې د خلافت حکم نه لري.

څلورم: د خلکو دا گډون په دوه ډوله دی

لومړی د پوهانو خلکو گډون چې دوی ته «أهل الحل والعقد» ويل کېږي، د دوی کار د هغه کانديدانو تشخيصول دي چې د حکومت

¹⁵³ - تاريخ المدينة لابن شبة (3/ 936). عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبدة بن ربيعة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ) تحقيق: فهميم محمد شلتوت، د سيد حبيب محمود احمد په مصرف نشر ته سپارل شوی، د چاپ کال: ۱۳۹۹ هـ ق، جدة.

¹⁵⁴ - مسند دارمي مشهور په سنن دارمي (1/ 501) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الدارمي، چاپونکي اداره: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، لومړی چاپ، کال: 1412 هـ - 2000 م، همدا راز وگورئ: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 235). أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) چاپونکي اداره: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م، بيا يې نورو ادارو لکه دار الكتاب العربي - بيروت او دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، کاپی کړی او چاپ کړی دی.

وړتيا لري، که دا په ټول هېواد کې يو تن وي هماغه به د حکومت لپاره ټاکل کېږي، خو که وړتيا لرونکي زيات وي، نو بيا دوه صورتونه ممکن دي:

لومړی: دا چې همدا «أهل الحل والعقد» که د ملت له لورې تفویض ولري همدوی دې په شرایطو د برابر و کسانو څخه يو تن د حاکم په توگه وټاکي.

دویم: دا چې دوی دا ټول وړتيا لرونکي کانديدان خلکو ته وړاندې کړي او هر څوک چې د ډېرو خلکو له نظره غوره وي هماغه به حاکم منل کېږي.

دا چې د يو شمېر خلکو سره څو ډوله شبهات شتون لري، دا شبهات بايد په ډېر لنډ ډول دلته مناقشه کړو:

1. اکثریت او اقلیت ته شریعت اعتبار نه دی ورکړی.
2. د حکومت په منصب باندې په خپلو کې مسابقه کول ناروا دي.
3. په دې کې د عالم او جاهل فرق نه کېږي، همدا راز پرهیزگار او بد عمله برابر شمېرل کېږي او دا سم کار نه دی.

په دې اړه به په ډېرو لنډو ټکو کې ووايم چې د اقلیت او اکثریت خبره يو څه خلکو را اوچته کړې ده، خو په قرآن کریم کې چې څومره نصوص په دې اړه راغلي دي په ټولو کې دا خبره مطرح ده چې که پاک «طیب» لږ وي او که ډېر هغه د ناپاک «خبیث» په مقابل کې غوره دی¹⁵⁵ او دا يو شرعي دريځ دی، همدا راز بې دینه او کافران که هر څومره زيات شي هغوی د مسلمانانو په مقابل کې کوم حیثیت نه لري، خو که قضیه د مسلمانانو او د پاکو خلکو ترمنځ وي، نو بيا کثرت د ترجیح د وجوهو څخه يوه بنسټيزه وجه ده، ځکه کله چې د مسلمانانو ترمنځ مشوره وي، که اکثریت د ترجیح بنسټ نشي، نو بيا به څه شی د ترجیح لپاره بنسټ گرځي، د اکثریت او اقلیت دا خبره د المغرب يو مشهور اصولي عالم دکتور أحمد الریسوني په يوه رساله کې د «قضیة الأعلیبة من الوجهة الشرعية»¹⁵⁶ تر عنوان لاندې په ډېر ښه شکل واضح کړې ده. کله چې مشوره او انتخاب د مسلمانانو ترمنځ وي هلته بيا اکثریت اعتبار لري.

د دویمې قضیې په اړه بايد په لنډ ډول ووايم چې مسلمانو فقهاوو په منصب باندې مسابقه ناروا نه ده گڼلې او ویلي يې دي چې دا کار د دې لامل نه گرځي چې څوک دې له دې امله له دې منصب څخه محروم کړی شي، په دې اړه امام ماوردي وايي: «فَإِنْ وَقَفَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ التَّنَازُعَ فِيهَا لَا يَكُونُ قَدْحًا مَانِعًا. وَلَيْسَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ مَكْرُوهًا، فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الشُّورَى، فَمَا رُدَّ عَنْهَا طَالِبٌ، وَلَا مَنَعَ مِنْهَا رَاغِبٌ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَقْطَعُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَاوُفِ أَحْوَالِهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُفْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيَقْدَمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَكُونُ أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ بِالْإِخْتِيَارِ فِي بَيْعَةِ أَيُّهُمَا شَاءُوا»¹⁵⁷.

که اهل الحل والعقد دې نتیجې ته ورسېدل چې دوه تنه (يا له دوو څخه زيات خلک) د خلافت اهلیت لري او هغوی هم په خپلو کې د امامت په منصب باندې مسابقه درلوده، نو يو شمېر فقهاء وايي: چې په دې منصب باندې منازعه کول د ممانعت کوونکي عیب نه دی او نه د امامت غوښتنه، کوم مکروه کار دی، ځکه د شورا (د حضرت عمر له لورې د خلیفه د ټاکنې کمیسیون) غړو منازعه وکړه، نو نه د امامت غوښتونکی ترې رد کړی شو او نه په کې رغبت لرونکی ترې منع کړی شو، خو کله چې د امامت غوښتونکي د اهلیت له

¹⁵⁵ - خو په دې شرط چې هغه پاک «طیب» او ناپاک «خبیث» به په شرعي نص ټاکل شوی وي، که اجتهاد ته خبره ولاړه بيا کثرت د ترجیح يوه مهمه وجه ده.

¹⁵⁶ - دا وړوکی رساله په لومړي ځل په کال ۲۰۱۲م کې د الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بیروت - لبنان څخه چاپ شوه.

¹⁵⁷ - الأحكام السلطانية للماوردی ص 26، مخکې ذکر شوی دی. همدا خبره بعینه ابو یعلی حنبلي هم کوي، وگورئ: الأحكام السلطانية ص ۲۴ - ۲۵.

پلوه سره یو شاتنه وي، نو د دوی ترمنځ تنازع به څرنگه له منځه وړل کېږي؟ یوې ډلې ویلي دي: د دوی ترمنځ به پچه (قرعه) اچول کېږي او د هر چا پچه چې وختله هماغه به امامت ته وړاندې کېږي، نور بیا وايي: غوره کوونکي اختیار لري چې د هر یو سره یې بیعت وکړي سم دی. د پچې خبره ډېرو فقهاوو مسترد کړې ده، ځکه هغوی دې ته د عقد په سترگه گوري او په عقودو کې پچې نه اچول کېږي، همدا دویمه خبره درسته ده، خو اهل اختیار څوک دي؟ په یو لړ حالاتو کې کېدلی شي چې همدا د اهل حل و عقد غړي اهل اختیار وي (که ملت دوی ته دا اختیار ورکړی وي) او کېدلی شي چې د هغه هېواد ټول وگړي وه اوسېږي.

د درېمې قضیې په اړه باید ووايو چې لومړی باید د حاکم سره د بیعت او یا د حاکم د ټاکنې فقهي تکیف (څرنگوالی) معلوم کړو بیا د دې قضیې په اړه سم دریځ نیولی شو، په دې اړه دوه احتمالات وجود لري، یو احتمال دا دی چې دا عقد او تړون دی، په دې باندې ډېرو علماوو تصریح کړی ده او کله چې دا عقد شو، نو بیا عقد باید هر څوک پخپله خوښه سرته ورسوي هغه که عالم وي او که جاهل او پرهېزگار وي او که بد عمله او یا یې د هغه وکیل باید سرته ورسوي، یو څوک که هر څومره لوی عالم وي او هر څومره عابد او زاهد وي تر څو یې چې څوک د وکیل په حیث ونه نیسي هغه فضولي شمېرل کېږي، دویم احتمال دا دی چې دا په یو لړ حالاتو کې د توکیل تړون دی، چې ملت په یو لړ حالاتو کې حاکم ته د دې حق ورکوي چې د دوی په نمایندګۍ څه تصرفات وکړي او د توکیل د تړون لپاره هم د یو چا عالم او زاهد کېدل اړین نه دي.

هو یوازې د دې لپاره د پوهانو اړتیا ده چې دا مشخص کړی شي چې څوک د امامت او د ملت د قیادت وړتیا لري، دا خبره هر څوک نه شي مشخص کولی، نو له همدې امله په شریعت کې لومړی پوهان او اهل حل و عقد را ټولېږي او د قیادت د وړتیاوو لرونکي شخصیتونه ټاکي (مشخصوي) او کله چې د وړتیا درلودونکي اشخاص کانديدان شول، نو بیا د دوی په منځ کې چې عام خلک د هر چا سره تړون کوي هغوی د دې حق لري.

پنځم: په فقهي لحاظ دا حکومتونه د «عقد» او تړون حیثیت لري

د فقهي له نظره دا حکومتونه د «عقد» او «تړون» حیثیت لري، چې د دوه اړخونو څخه باید تشکیل شوي وي، لومړی اړخ یې حاکم او دویم اړخ یې رعیت، همدا د فقهاوو د څرگندونو لنډیز هم دی، لکه مخکې مو چې ورته اشاره درلوده، خو رعیت د دې تړون د بندونو د رعایت او د بنسټیز تړون پر بنسټ د نوو تړونونو د رامنځته کولو لپاره د خپلو نمایندګانو او وکیلانو له لارې خپل فعال حضور ساتي، تر څو د هغه بنسټیز تړون بندونه او مادې په سمه توګه عملي او پلی شي، همدا راز د حاکم لورې څخه داسې څه په عامو خلکو تحمیل نه کړی شي چې د هغوی په ګټه نه وي.

شپږم: د حاکم او رعیت ترمنځ د عقد بندونه باید ټاکلي وي

اسلامي شریعت د هر هغه عقد او تړون سره اړخ نه لگوي چې محتوا یې نا معلومه وي، په پخوا وختونو کې او په ځانګړې توګه د خلفای راشدینو په زمانه کې دا محتوا مختصره وه، ځکه خلک د سلیقوي تعامل څخه نه ویرېدل، خو وروسته خلک تفصیلي عقدونه غوره ګڼي تر څو د نزاع او اختلاف احتمالات تر ډېره بریده له منځه یوړل شي او دواړه اړخونه خپل مسؤولیتونه په دقیقه توګه درک کړي شي، او همدا د شریعت د مقاصدو سره اړخ هم لگوي، له همدې امله دلته هم باید د تړون او عقد محتوا په تفصیلي ډول ولیکل شي چې دې ته په اوسنۍ اصطلاح کې «اساسي قانون» ویل کېږي، تر څو دواړه اړخونه خپل مسؤولیتونه او حقوق په مشخصه توګه وپېژني.

اووم: په دې عقد کې د ماليې (ټېکس) اجمالي یادونه

دا عقد (اساسي قانون) باید په اجمالي ډول په دې هم مشتمل وي چې ملت به د خپلو عوایدو یوه برخه د هېواد د اقتصاد د

غبنستلتیا او د ټولنې د اړتیاوو د رفع کولو لپاره ورکوي، کله چې دا عقد وشو، نو خلک په اجمالی توګه د مالیه په ورکولو ملزم ګرځي ځکه چې د عقد په پایله کې د عقد او تړون محتوا نافذه ګرځي لکه مخکې مو چې ورته اشاره درلوده.

په دې «عقد» کې باید د دې یادونه هم وي چې زموږ په سیمه کې څوک د ډېرو خلکو له لورې د وکیل په توګه وټاکل شو، هغه به زما نماینده او وکیل هم وي او دا یادونه باید هم په کې وي چې دا وکیل زما په نماینده ګی عقد او تړون کولی شي او دا حق ورته ورکوم.

اتم: د مالیه د اندازې لپاره کلنی تړون

د دې لپاره چې هر کال کومه اندازه مالیه له چا څخه واخیستل شي دا په بشپړ ډول څرګند او واضح وي، دې ته اړتیا ده چې د هر کال د بودیجې د ټاکنې په وخت کې باید دا وټاکل شي او د حکومت او د خلکو د وکیلانو او نماینده ګانو ترمنځ په دې اړه تفصیلي تړون لاسلیک شي، تر څو د چا په مال کې د هغه له خوښې پرته تصرف او د چا په مال باندې تېری چې د مالیه د ټاکلو په مخ کې بنسټیز شرعي خنډ دی له منځه ولاړ شي. نو دا دې ته هم مستلزم دی چې د خلکو د نماینده ګانو یو مجلس باید شتون ولري، د دې مجلس ځای د علماوو او پوهانو څخه جوړ انتصابي مجلس نه شي نیولی، ځکه دوی د خلکو وکیلان او نماینده ګان نه دي، ځکه توکیل او څوک نماینده جوړول هم یو عقد دی چې د خلکو په رضا او خوښې باید رامنځته شي.

کله چې دا ډول یو نظام رامنځته شي او په دې توګه یو حکومت د خلکو څخه د دې عقودونو او تړونونو پر بنسټ مالیه واخلي، نو هغه بنسټیز مانع له منځه ځي چې د خلکو په مال کې د هغوی له خوښې پرته تصرف کول دي.

دې ته کوم ډول عقد ویل کېدی شي؟

اوس پوښتنه دا را ولاړېږي چې د مالیه په اړه رامنځته شوی عقد به په شرعي لحاظ د کوم ډول عقودو څخه وي؟ د دې فقهي تکیف (څرنگوالی) بنسټ به څه وي؟ نو په دې اړه بېلابېل احتمالات شتون لري چې په لاندې کړنډو کې ورته اشاره کول غواړم:

لومړی: دا عقد به د تبرع عقد وي

کله چې د مالیه د قانوني بنسټ په اړه بحث وشو هلته ویلی شوي دي چې عقد د مالیه (ټېکس) لپاره بنسټ نه شي کېدلی، ځکه هغه عوض مجهول دی چې د دې عقد په پایله کې لازمېږي، ځکه هغوی دا عقد د معاوضاتو د عقودو څخه ګاڼه او هلته چې عوض په پوره ډول مجهول وي عقد درست نه دی، خو که دا عقد د تبرعاتو له عقودو څخه وګڼل شي، په دې حالت کې د تبرع کوونکي لپاره کوم مشخص عوض نه لازمېږي او عقد لازم دی، په دې حالت کې چې دا د تبرعاتو له عقودو څخه وشمېرل شي په فقهي تکیف (څرنگوالی) بنسټ کې یې دوه احتمالات شتون لري:

لومړی: دا د هبې عقد وګڼل شي او داسې هبه چې واهب د یو ډول عوض د اخیستلو شرط کېږدي، سره له دې چې دا ډول هبه د جمهورو په نظر درسته ده، خو یوازې یوه ستونزه لري چې د عوض د جهالت له امله د ډېرو فقهاوو له نظره ستونزه لري¹⁵⁸.

دویم: دا د وقف عقد وي

دویم فقهي تکیف (څرنگوالی) بنسټ یې دا کېدلی شي چې دا د وقف عقد وي او په هغه مذهب عمل وشي چې هر ډول متقوم مال هغه که منقول وي او که غیر منقول وي وقف کېدلی شي، همدا راز د واقف شرطونه هم د عملي کېدلو وړ دي او د موقوف علیه

¹⁵⁸ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۴۲ د هبة لفظ ص ۱۲۰-۱۵۵.

وضاحت هم ممکن دی، په هغه کې هم جهالت نه شته، خو یوه ستونزه لري چې د وقف مال باید اصل باید وساتل شي یوازې د هغه گټه وقف کېږي، خو په ټېکس کې خو اصل مال په مصرف رسېږي.¹⁵⁹

دویم: دا د عقود غیر مسماء له جملې څخه وي

راجحه خبره دا ښکاري چې دا د هغه مستحدثو تړونونو څخه وشمېرل شي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه نه ده شوې او نه یې تفصیلي احکام په فقهي کتابونو کې ذکر شوي دي، خو په عامه توگه د شریعت د اصولو سره په ټکر کې نه وي، نه کوم حرام حلال گړځوي او نه حلال حراموي او نه کوم داسې بل شرعي محظور ورسره تړلی وي، دې ډول عقود او تړونونو ته د علماوو په اصطلاح کې عقود غیر مسماء ویل کېږي، په دې اړه د شام مشهور معاصر حنفي فقيه شيخ مصطفى الزرقا وايي: "والشرع الإسلامي لم يحصر التعاقد في موضوعات معينة يمنع تجاوزها إلى موضوعات أخرى، وليس في نصوص الشريعة ما يوجب تحديد أنواع العقود أو تقييد موضوعاتها إلا بأن تكون غير منافية لما قرره الشرع من القواعد والشرائط العامة في التعاقد، والمبدأ العام في هذا الشأن قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]"¹⁶⁰.

اسلامي شریعت تړون په ځانگړو موضوعاتو کې نه دې را خلاصه کړی، چې نورو موضوعاتو ته شامل نه شي او د شریعت په نصوصو کې هم داسې څه نشته چې د تړونونو اقسام محدود کړي او یا یې موضوعات مقید او محصور کړي، یوازینی شرط چې شتون لري هغه دا دی چې دا تړون باید د هغه اصولو او د تړونونو د هغه عامو شرطونو سره په مخالفت کې قرار ونه لري چې شریعت ایښي دي او په دې اړه د اسلامي شریعت عام قانون د الله متعال دا فرمان دی چې فرمابي: ای د ایمان څښتنانو په خپلو تړونونو وفا وکړئ. زرقا صاحب دې ته اشاره کوي چې د «العقود» کلمه د عموم د کلماتو څخه ده او دا هر ډول تړونونو ته شامله ده، له همدې امله که داسې تړون رامنځته کېږي چې مخکې یې شتون نه درلود او په شرعي لحاظ کوم مانع په کې شتون ونه لري هغه معتبر تړون او عقد شمېرل کېږي.

د دې ډول ټېکس په اړه شرعي نصاب او شرطونه

مخکې مو د اضطراري مالې په ضمن کې د یو لړ شرطونو یادونه وکړه، د هغوی شرطونو څخه هم یو لړ شرطونه دلته هم مطلوب دي، خو یو څه نور ځانگړي شرطونه دي چې باید دلته یې یادونه وشي، چې د هغوی له جملې څخه دا لاندې شرطونه د یادولو وړ دي.

لومړی: دا باید د تړون په پایله کې واخیستل شي

دا باید د ملت د نماینده گانو او د ملت د وکیلانو سره د عقد او تړون پر بنسټ واخیستل شي، که پر دې بنسټ وا نه اخیستل شي هغه ناروا او حرام دی، ځکه شرعي مانع چې «بطیبة من نفسه» دی شتون لري او کله چې د تړون په پایله کې واخیستل شي نو دا د خلکو په خوښه اخیستل کېږي او روا گړځي.

دویم: مالیه باید له شتمنو خلکو څخه واخیستل شي

د دې مالې د ټاکلو لپاره شریعت حکم کوي چې دا باید د داسې خلکو څخه واخیستل شي چې عواید یې له مصارفو څخه زیات وي، د فقیرانو او غریبانو څخه باید وانخیستل شي، دا په ډېرو نصوصو کې او آثارو کې راغلي دي، کله چې حضرت عمر رضي الله عنه

¹⁵⁹ - الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۴ ص ۱۰۸ او له هغې وروسته.

¹⁶⁰ - المدخل الفقهي العام ص 634 (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

زخمی شو د خپل شهادت څخه د مخه یې د یو اوږد حدیث په ترڅ کې وویل: "أَوْصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي، بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيْنَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأَوْصِيَهُ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، {الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأَوْصِيَهُ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِذَاءُ الْإِسْلَامِ، وَجِبَاةُ الْمَالِ، وَعَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. وَأَوْصِيَهُ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأَوْصِيَهُ بِذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بَعْدَهُمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ"¹⁶¹.

د خپل ځان څخه وروسته خلیفه ته د لومړیو مهاجرینو په اړه سپارښتنه کوم چې د هغوی حق باید وپېژني، د هغوی احترام وساتي، د انصارو په اړه ورته د خیر سپارښتنه کوم (الذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلهم) او دا چې د هغوی د صالح انسان څخه دې (هر څه) ومني او د هغوی گناهکار ته دې بخښنه وکړي، په ښارونو کې د اوسېدونکو په اړه ورته د خیر سپارښتنه کوم، دوی د اسلام څخه د دفاع وسیله، د مال راټولونکي او د دښمن د مغلوبولو وسیله دي، سپارښتنه کوم چې له دوی څخه یوازې د دوی اضافي مال واخیستل شي او هغه هم د دوی په خوښه. په کلیوالو سیمو کې د اوسېدونکو په اړه ورته سپارښتنه کوم، همدوی د عربو اصول او ریښې دي، د اسلام تومنه ده، دا سپارښتنه کوم چې له دوی څخه دې د دوی د اضافي او غیر اصلي مالونو څخه واخیستل شي او بېرته دې د دوی په فقیرانو تقسیم شي، د ځان څخه وروسته خلیفه ته د الله تعالی او د هغه د پیغمبر د عهد په پوره کولو توصیه کوم او د دې سپارښتنه کوم چې د دوی سره کړی عهد باید پوره کړي او د دوی د موخو تر شا وجنگېږي او پر دوی د توان څخه پورته مکلفیتونه وضع نه کړي¹⁶².

د حضرت عمر رضي الله عنه په دې سپارښتنو کې دوه ځایه د مال اړوند سپارښتنې راغلي دي او په دواړو ځایونو کې یې دا سپارښتنه ده چې د خلکو د اړتیاوو څخه اضافي مال د خلکو څخه واخلي او د خلکو اصلي مالونه مه اخلی بلکې د خلکو حاشیوی او غیر اصلي مالونه له خلکو څخه د خراج او ټېکس په توګه واخلي، له دې امله دا روا نه دي چې د خلکو اصلي مالونه د ټېکس په توګه واخیستل شي او یا د خلکو څخه د هغوی د غربت او فقر په حالت کې ټېکس واخیستل شي او له دې امله چې دا یو ډول د خیر په کار کې مرسته ده چې په اصل کې یو مباح کار دی، خو د تعهد له امله پر انسان لازم ګرځېدلی دی او د صدقې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې فرمایي: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ"¹⁶³.

تر ټولو ښه صدقه هغه ده چې د شتمنی په حالت کې ورکړل شي او پیل له هغه چا وکړه چې د هغه نفقه پر تا واجب ده.

له داسې خلکو څخه د مالېې (ټېکس) په نوم د هغوی مالونه اخیستل چې هغوی پخپله د خپلو کورنیو د خوراک څښاک لپاره محتاج وي، ناروا او نا سم کار دی، له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې د مالېې (ټېکس) لګول باید د دې میدان د متخصصینو په مشوره او د ملت د نماینده گانو په توافق سرته ورسېږي.

درېم: د مالېې په ټاکلو کې د اعتدال څخه کار اخیستل

یو شرط دا دی چې د مالېې په ټاکلو کې د اعتدال څخه کار واخیستل شي، داسې ونشي چې مالیات (ټېکسونه) دومره ظالمانه وي چې شتمن خلک یې هم د ادا کولو توان ونلري او یا مالیات (ټېکسونه) په داسې توګه وټاکل شي چې د یو تن څخه بېلابېل ډوله ټېکسونه او مالیات د هغه د یو ډول عاید څخه واخیستل شي، څه مباشر مالیات وي او څه غیر مباشر مالیات وي او دا ځکه چې زموږ

¹⁶¹ - صحيح البخاري- طوق النجاة (18/5)

¹⁶² - سره له دې چې د فعل زیاتې صیغې د مجهول په صیغه ضبط شوي دي خو په ترجمه کې د فعل معروف په توګه انګېرل شوي دي.

¹⁶³ - دا حدیث متفق علیه دی وګوره صحيح البخاري- طوق النجاة (2/112) (مخکې په تفصیل سره ذکر شوی).

دین د دې حکم کوي چې تعدي او ظلم ناروا دی او د خلکو څخه د دومره ټپکسونو (مالیاتو) مطالبه کول او ترلاسه کول چې د هغوی له توان څخه بهر وي ظلم او تعدي بلل کېږي.

درېم: د ماليې په راټولولو کې باید انساني تعامل رعایت شي

د دې معنی دا ده چې کله په چا باندې د هغه د وعدي او یا د تعهد او تړون په پایله کې مالیه لازم وگرځېده او هغه یې په اداء کولو ملزم هم و، خو هغه د ستونزو سره مخ شو، داسې خلکو ته شدیدې جزاگانې ورکول، هغوی په زندان کې اچول، د هغوی مالونه تلف کول او داسې نور کارونه ناروا دي، دوی سره باید په هر حال انساني تعامل وشي، امام ابو یوسف رحمه الله پخپل کتاب الخراج کې په خپل سند سره دا واقعه نقل کوي، چې د بنو ثقیف څخه یو تن وایي: "اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عُكْبَرَاءَ فَقَالَ لِي: -وَأَهْلُ الْأَرْضِ مَعِيَ يَسْمَعُونَ- انْظُرْ أَنْ تَسْتَوْفِيَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ. وَإِيَّاكَ أَنْ تُرْحَصَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِيَّاكَ أَنْ يَرَوْا مِنْكَ ضَعْفًا، ثُمَّ قَالَ: رُحْ إِلَيَّ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَرَحْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِي: إِنَّمَا أُوصِيْتُكَ بِالَّذِي أُوصِيْتُكَ بِهِ قَدَّامَ أَهْلِ عَمَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ خَدَعُ، انْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِمْ فَلَا تَبِيعَنَّ لَهُمْ كِسْوَةَ شَتَاءٍ وَلَا صَيْفًا، وَلَا رِزْقًا يَأْكُلُونَهُ، وَلَا دَابَّةً يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا، وَلَا تَضْرِبَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَوْطًا وَاحِدًا فِي دِرْهَمٍ، وَلَا تُقِمَّهُ عَلَى رَجُلِهِ فِي طَلَبِ دِرْهَمٍ، وَلَا تَبِعْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَرَضًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَرَاجِ؛ فَإِنَّا إِنَّمَا أَمَرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ الْعَفْوُ. فَإِنْ أَتَيْتَ خَالَفْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ يَأْخُذُكَ اللَّهُ بِهِ دُونِي وَإِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ خِلَافَ ذَلِكَ عَزَلْتُكَ. قَالَ قُلْتُ إِذَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ كَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ. قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ كَمَا خَرَجْتَ. قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ فَعَمَلْتُ بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَنْتَقِصْ مِنَ الْخَرَاجِ شَيْئًا"¹⁶⁴.

حضرت علي رضي الله عنه زه د عکبراء په سیمه وټاکلم او په داسې حال کې چې د هغه سیمې خلکو یې خبرې اورېدلی ما ته یې وویل: گوره! په دوی چې کوم خراج دی هغه باید پوره ترې ترلاسه کړې، په هیڅ شي کې ورسره د رخصت څخه کار وانخلي او گوره چې په کار کې در څخه ضعف او ناتواني ونه ویني! بیا یې راته وویل: ماسپښین ماته بیا راشه، ماسپښین چې ورته ورغلم، را ته یې وویل: کومې سپارښتنې مې چې د هغه خلکو مخکې درته وکړې هغه له دې امله وې چې هغوی فریب کاره خلک دي، چې هغوی ته ورغلي، د هغوی د ژمي جامې به نه خرڅوې او نه به یې د اوږي (دوبي) جامې خرڅوې او نه به یې د خوراک هغه توکي خرڅوې چې هغوی یې خوري او نه به یې د خراج د ترلاسه کولو لپاره هغه حیوان خرڅوې چې هغوی پرې مزدوري کوي، د هیڅ یو درهم لپاره به هغوی په دره نه وهې او نه به یې د یو درهم د ترلاسه کولو لپاره د جزا په توگه په یوه پښه دروي او د خراج د لاسته راوړلو لپاره به د هغوی هیڅ ډول سامان نه خرڅوې ځکه مور ته د دې حکم راکړل شوی دی چې د هغوی څخه د هغوی د اړتیاوو څخه اضافي مال واخلو، که د هغه سپارښتنو مخالفت دې وکړ چې ما درته وکړې، نو الله تعالی به یوازې تا سره حساب کوي او که ماته د دې خلاف خبر را ورسېده، نو زه دې فوراً عزل کوم، هغه ثقفي وایي: ما ورته وویل: چې داسې ده، نو زه به بېرته ستاسې خوا ته همداسې راشم لکه څرنګه چې تللی وم (یعنې هیڅ څه به د ځان سره را نه وړم) حضرت علي کرم الله وجهه ورته وویل: سره له دې چې همداسې هم راشي لکه څنګه چې وتلی وې (یعنې هیڅ څه به د ځان سره را نه وړي، بیا هم باید هغه اوامر او سپارښتنې په نظر کې ونیسې) هغه ثقفي وایي: زه ولاړم او هغه سپارښتنې مې عملي کړې چې د څه یې راته حکم کړی و او بېرته راغلم او خراج هم بشپړ و او کم شوی نه و.

که په دې توگه مالیات (ټپکسونه) ولگول شي او د ملت څخه ترلاسه شي، نو ان شاء الله چې هیڅ ډول شرعي خنډ په کې شتون نه لري، په دې توگه به د اسلامي حکومت اړتیاوې هم پوره شوی وي او د شرعي محظور څخه به هم خلاص یو.

¹⁶⁴ - الخراج ص 25، تألیف: امام أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري (المتوفى: 182هـ) خپرونکې اداره: المكتبة الأزهرية للتراث، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد.

پایلی

د دې لنډ بحث او څېړنې وروسته په پایله کې هغه لنډ نتایج د درنو لوستونکو سره شریکوم چې د دې څېړنې په پایله کې ورته رسېدلی يم، دا نتایج او پایلې په لاندې ډول دي:

لومړی: هر هېواد خپله اقتصادي پالیسي لري، چې په دې لړ کې یو اسلامي نظام هم باید خپله اقتصادي پالیسي ولري.

دویم: همدا راز هر هېواد او هر نظام د همدې اقتصادي پالیسي پر بنسټ ولاړ مالياتي سیاست یا مالياتي پالیسي (Fiscal Policy) لري، چې په بنسټیز ډول په درې برخو مشتمله وي؛ لومړی: اهداف او موخې، دویم: د دولت عایدات او د عایداتو مصادر، درېم: د دولت عمومي مصارف.

درېم: د مالياتي سیاست تر ټولو مهمه برخه چې زموږ د بحث سره تړاو لري، د عایداتو سرچینې دي او د عایداتو په سرچینو کې تر ټولو مهمه منبع مالیه (ټېکس) دی، چې زموږ د بحث موضوع ده.

درېم: یو اسلامي نظام او یو مسلمان هېواد هم باید خپله اقتصادي پالیسي ولري او د هغه پر بنسټ ولاړه خپله مالياتي پالیسي جوړه کړي، چې د دې مالياتي پالیسي تر ټولو مهم عنصر چې زموږ د بحث سره تړاو لري هغه د اسلامي هېواد لپاره د عایداتو سرچینې دي.

څلورم: په اسلام کې د دولت د عایداتو لپاره یو لړ سرچینې په گوته شوي دي چې له دې جملې څخه یو لړ هغه دي چې ټولنیز ملکیتونه دي او حکومت او دولت له هغوی څخه خپله بودیجه تمویلوي او اسلام داسې ټولنیز ملکیتونه درست گڼي، همدا راز دولت د خپلو اقتصادي پروژو او ثمن عام څخه هم د خپلې بودیجې د تمویل لپاره کار اخلي.

پنځم: اسلام څه نورې سرچینې هم په گوته کړي دي، چې څه یې عادي او څه یې غیر عادي سرچینې گڼل کېږي، د بېلگې په توگه: زکات، جزیه، خراج، د مستأمنینو او ذمي سوداگرو څخه اخیستل شوي عشر او داسې نور، چې له دې جملې څخه له ډېرو سرچینو څخه اوس هېوادونه استفاده نه کوي او د هغه لپاره یې سیستمونه نه دي جوړ کړي.

شپږم: د یو اسلامي هېواد د بیت المال سرچینې (د بودیجې د تمویل مصادر) په همدې کې نه خلاصه کېږي، بلکې په دې کې کمی او زیاتې راتلای شي، ځکه دا د معاملاتو له جملې څخه دي چې هغه د انساني اجتهاد میدان دی، د دې ترڅنګ د خلفای راشدینو په وخت کې په دې مواردو کې په عملي توگه زیاتوالی هم راغلی لکه د ځمکې خراج او د مستأمنو سوداگرو څخه د عشر اخیستل چې د حضرت عمر رضي الله عنه په وخت کې د اسلامي خلافت په مالي او د عایداتو په سرچینو کې ور اضافه شول، چې دا د دې دلیل دی چې دا سرچینې اجتهادي دي او کمې او زیاتې قبلوي او په دې کې نورې سرچینې ور اضافه کېدلی شي، خو په دې کې شرط دا دی چې دا اضافه شوي عایداتي سرچینې به د مال په اړه د اسلام د ورکړو اصولو سره متصادمې نه وي.

اووم: په اسلام کې د مال په اړه تر ټولو بنسټیزه قاعده چې د شریعت د بې شمېره نصوصو څخه ثابته ده هغه د بل چا په مال کې د هغه له خوښې پرته تصرف او د چا په فردي ملکیت باندې د تېري او تجاوز کولو حرمت دی، له همدې امله د مال ساتنه د شریعت له ضروریاتو څخه شمېرل کېږي، که کومه سرچینه په دې سرچینو کې ور اضافه کېږي باید چې د دې قاعدې سره په ټکر کې نه وي.

اتم: د مال په اړه د اسلام د اصولو او قواعدو څخه یوه قاعده هم د تکافل قاعده ده، چې الله تعالی په شتمنو انسان باندې په مجموع کې تکافل لازمي کړی دی، خو دا د اوسنۍ زمانې د مالیه (ټېکس) لپاره بنسټ نه شي گرځېدلی ځکه د مالیه مصارف د

ټولنيز تکافل او صدقې او خيرات د مصارفو سره تفاوت لري، همدا راز په فردي الزاميت کې هم سره په بشپړ ډول توپير لري، ځکه خيراتونه او صدقات الزامي نه بلکې تطوعي دي.

نهم: دې ته په کتنې چې د يو اسلامي هېواد عايداتي سرچينې په هغه څه کې منحصرې نه دي چې په شريعت کې يې يادونه شوې ځکه په دې اړه د خلفای راشدينو اجتهادات شتون لري، د اوسني اقتصادي فکر سره سمه ټاکل کېدونکي ماليه هم د يو اسلامي هېواد د بوديجې لپاره د عايد سرچينه کېدلې شي او کېدلې شي چې هيڅ يو هېواد له دې پرته خپل مصارف هم پوره نه کړي شي او نه شايد هغه نور مقاصد ترلاسه کړي شي چې د ماليې له لارې ترلاسه کېدلې شي، خو د دې په مخکې يوازیني خنډ د چا په مال کې د هغه له خوښې پرته تصرف او د هغه په فردي ملکيت تجاوز دی، چې اسلامي شريعت هيڅکله هم د دې اجازه نه ورکوي.

لسم: ماليه يوازې په هغه صورت کې د يو مسلمان هېواد د مالياتي سياست او د بوديجوي سرچينو برخه کېدلې شي چې دا پورته مانع او خنډ له منځه ولاړ شي او دا په لاندې دوو صورتونو کې له منځه تللی شي:

۱- د اضطرار په حالت کې؛ کله چې يو مسلمان هېواد د اضطرار د حالت سره مخ شي او يا داسې حاجت وي چې د اضطرار قايمقام وي، په دې حالت کې د حرامو سره د مباحو په توگه تعامل کېږي، ځکه شرعي قاعده چې د ډېرو شرعي نصوصو څخه ثابته ده وايي: «الضرورات تبيح المحظورات»، نو يو مسلمان حاکم د هغه شرطونو په رعايت کولو چې فقهاوو يې يادونه کړې ده د اړتيا په اندازه د هغه سيمې د خلکو د مالونو څخه د ماليې په توگه اخيستلی شي.

۲- کله چې د يوې سيمې خلک وعده وکړي او يا هم عقد وکړي چې د مشخصو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره به د خپلو عوايدو څخه يوه برخه په کلني ډول دولت او حکومت ته ورکوي، نو دا وعده او عقد ملزم گرځي او دوی د دې ماليې په ورکولو ملزم شمېرل کېږي، خو د دې لپاره شرط دا دي چې بايد حکومت هم د عقد په پايله کې رامنځته شي، عقد په ليکلی بڼه د اساسي قانون په شکل کې شتون ولري، همدا راز د ماليې د ورکړې خبره هم بايد د همدې اساسي قانون برخه وي او بيا د ماليې (ټيکس) کلنی عقد د خلکو د نماينده گانو سره په تفصيلي توگه د هر کال په سر کې سرته ورسېږي، چې دا ټوله پروسه د يو مشروع حکومت غوښتنه کوي، چې خپل اساسي قانون ولري او د خلکو د نماينده گانو يو مجلس هم ولري چې هغوی د خلکو په وکالت او نيابت د عقد او تړون د لاسليک کولو حق ولري.

وړاندیزونه او سپارښتنې

د څېړنې د پايلو په نظر کې نيولو سره د افغانستان د اسلامي امارت اړوندو چارواکو خدمت ته لاندې وړاندیزونه او سپارښتنې وړاندې کوم:

لومړی: په دې کې شک نشته چې هېوادونه د خپلو بوديجوي اړتياو د پوره کولو لپاره د ماليې بېلابېلو ډولونو ټاکلو ته اړ دي، او له دې قاعدې څخه د افغانستان اسلامي امارت هم مستثنی نه دی، خو دا کار بايد د اعتدال سره په داسې توگه سرته ورسېږي چې د ټولني په وگړو فشار وارد نه کړي شي، او يوازې د شتمنو خلکو څخه واخيستل شي، او په دومره اندازه واخيستل شي چې هغوی يې توان ولري، د داسې وگړو څخه يې غوښتنه ونه کړي شي چې پخپله په ډېرو ستونزو د خپل ځان او اولادونو لپاره نفقه پيدا کوي، اوس دا سوال چې دا کار څنگه سرته ورسېږي چې د هېواد اړتياوې هم پوره شي او په خلکو فشار هم ډېر زيات نه وي، نو په دې لړ کې د دې څانگې اړوندو پوهانو سره مشوره کول اړين دي.

دويم: د ماليې د راټولو او وضع کولو هدف يوازې د بوديجې برابرول نه وي بلکې د هغو ټولو اهدافو د لاسته راوړلو او هغوی ته د رسېدلو لپاره ترې هم بايد کار واخيستل شي چې پوهانو او علماو د ماليې لپاره ټاکلي دي.

درېم: د ماليې د راتلولو ترڅنگ د زکات نظام بايد فعال کړی شي، او په هغه فقهي مذهب بايد عمل وشي چې د ظاهري مالونو د زکات تر څنگ د باطني مالونو زکات را ټولول د حکومت حق گڼي، خو د دې سره دا په نظر کې ونيول شي چې څومره زکات ترې دولت واخلي د هغه په اندازه د ماليې پيسې ورته معاف کړي، دا به له يوې لورې د زکات د فريضي ادا کولو ته خلک تشويق کړي، او له بل پلوه به په ټولنه کې د تکافل نظام تقويه شي، ځکه د زکات پيسې په نورو عامو پراختيايي کارونو کې نه شي لگېدلی، ځکه په شريعت کې د زکات مصارف مشخص دي.

څلورم: د اضطرار ماليه خو په عادي حالاتو کې د تطبيق وړ نه ده، ځکه هغه شرطونه پوره کول گران دي چې فقهاوو د دې ډول ماليې لپاره وضع کړي دي، او له بل پلوه هغه يوه موقته ماليه ده.

پنځم: د عادي ماليې د را ټولولو لپاره بايد هغه فقهي څرنگوالی برابر کړی شي چې په دې څېړنه کې پرې په تفصيل سره خبره شوی، او لنډيز يې دا دي چې د مسلمانانو د ټولو قطري حکومتونو حکم د خلافت د حکم سره توپير لري، خو دا حکومتونه هم اړين دي، خو د رامنځته کېدو طريقه يې د خلکو ترمنځ مشوره او د خلکو موافقه ده، ځکه د حاکم ټاکل په يو لړ مواردو کې د عقد حيثيت لري (د حاکم او رعيت ترمنځ يو عقد شمېرل کېږي) او په يو لړ نورو مواردو کې د توکيل حيثيت لري، او د دې دواړو لپاره د خلکو موافقه شرط ده، د عقد لپاره د متعاقدينو رضا او موافقه بنسټيز شرط دی، او د توکيل لپاره د موکل موافقه اړينه ده، او د دې عقد د بندونو څخه يو بند بايد دا وي چې خلک به د خپلو عوايدو څخه يو مقدار ماليه دولت ته ورکوي چې د هېواد د نظام د مخته وړلو او پراختيايي کارونو لپاره ترې کار واخيستل شي، او دا عقد بايد په ليکلی بڼه وجود ولري چې دې ته اساسي قانون او يا هم بل نوم ورکولی شو، تر څو چې دا فقهي څرنگوالی برابر نه شي دا ډول ماليه اخيستل چې اوس اخيستل کېږي ناروا او د شريعت سره متصادم کار دی.

شپږم: د داسې ماليو د ټاکلو څخه بايد اسلامي امارت ځان وساتي چې په يو ډول عايد باندې څو ډوله ماليه ايښودل کېږي، ځکه دا د تجارت او صنعت پرمختگ ته زيان رسوي، په دې اړه بايد د معاصرو اقتصاد پوهانو نظر واخيستل شي.

وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

د مصادر و نوم لړ

دا د هغه مصادر و او مراجعو نوم لړ دی چې په دې بحث کې ترې اقتباس شوی دی، او يا ترې استفاده شوی ده، د قرآن کریم څخه پرته دا د کتابونو د نومونو په ترتيب سره مرتب شوی دی، په دې لړ کې د تعريف «ال» په نظر کې نه دي نيول شوي، او نه کتابونه د علومو پر بنسټ مرتب شوي دي، دا يو عمومي نوم لړ دی.

1. القرآن الكريم.

2. أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، تأليف: علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي المالكي (المتوفى: 1258هـ)، تحقيق: عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، خپرونکې اداره: دار الغرب الإسلامي، لومړی چاپ، کال: 1996م.

3. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، خپرونکې اداره: مؤسسة الرسالة، بيروت، لومړی چاپ، کال: 1408 هـ - 1988 م.

4. الأحكام السلطانية، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) چاپونکي اداره: دار الحديث، القاهرة، مصر.
5. الأحكام السلطانية، تأليف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ) تصحيح او تعليق: محمد حامد الفقي، چاپونکي اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، دويم چاپ: كال 1421 هـ - 2000 م.
6. أحكام القرآن . أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، خپرونکي اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، كال 1415هـ/1994م.
7. الاختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، چاپونکي اداره: مطبعة الحلبي - القاهرة، د چاپ كال: 1356 هـ - 1937 م.
8. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تاليف: الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (926-970هـ)، خپرونکي اداره: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د چاپ كال 1400 هـ - 1980 م.
9. أصول الدين، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (المتوفى: 429 هـ)، چاپونکي اداره: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية-تركيا اسطنبول، لومړی چاپ، د چاپ كال: 1346 هـ ق 1928 م.
10. الاعتصام، تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ٧٩٠هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، خپرونکي اداره: دار ابن عفان، السعودية، لومړی چاپ، كال: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
11. اقتصادنا، د سيد محمد باقر الصدر ليكنه، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، خوارلسم چاپ، كال ١٩٨١ م ١٤٠١ هـ ق.
12. الأموال، تأليف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخراساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251هـ)، تحقيق الدكتور: شاکر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود، چاپونکي اداره: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، لومړی چاپ، كال: 1406 هـ - 1986 م.
13. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، د البحر الرائق مؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) د منحة الخالق مؤلف: ابن عابدين شامي، او د تكملي مؤلف: محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ)، خپرونکي اداره: دار الكتاب الإسلامي، دويم چاپ، ب.ت.
14. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تاليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي (٩٢٦ هـ - ٩٧٠ هـ)، خپرونکي اداره: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ب - ت.
15. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ليكوال: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، خپرونکي اداره: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، خلورم چاپ، كال: 1395هـ/1975م.
16. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تاليف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، خپرونکي اداره: دار الكتب العلمية، دويم چاپ، كال 1406 هـ - 1986 م.
17. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تاليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (سنة الولادة 849هـ/ سنة الوفاة 911هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، دويم چاپ، كال ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.

18. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، خپرونکې اداره: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1407هـ - 1987م
19. تاريخ المدينة لابن شبة، عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ربيعة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ) تحقيق: فهيم محمد شلتوت، د سيد حبيب محمود احمد په مصرف نشر ته سپارل شوی، د چاپ کال: ١٣٩٩ هـ ق، جدة.
20. التحرير والتنوير، المؤلف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 1997 م.
21. تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (2/ 170)، تأليف: محمد بن محمد العمادي أبو السعود، چاپوونکې اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
22. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، وآخرون، خپرونکې مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م.
23. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، جامع الصغير د امام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى: 189هـ) ليکنه ده، او شرحه يې د مولانا محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (المتوفى: 1304هـ) ده، خپرونکې اداره: عالم الكتب - بيروت، لومړی چاپ، کال: 1406هـ.
24. الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 هـ)، تحقيق: هشام سمير البخاري، خپرونکې اداره: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، د کال 1423 هـ / 2003 م چاپ.
25. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد (٦٩٦هـ - ٧٧٥هـ) مير محمد کتب خانه، کراچی، پاکستان.
26. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، خپرونکې اداره: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر، لومړی چاپ، کال: 1387 هـ - 1967 م.
27. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) چاپوونکې اداره: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م، بيا يې نورو ادارو لکه دار الكتاب العربي - بيروت او دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، کاپي کړی او چاپ کړی دی.
28. الخراج، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري (المتوفى: 182هـ) خپرونکې اداره: المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد او سعد حسن محمد.
29. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمری (المتوفى: 799هـ)، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدی أبو النور، خپرونکې اداره: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، مصر.

30. الذخيرة، تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤هـ)، تحقيق: د محققينو يوي مجموعي، چاپونکي اداره: دار الغرب الإسلامي- بيروت، لومړی چاپ، کال: ١٩٩٤م.
31. رد المحتار على الدر المختار، تأليف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، خپروونکي اداره: دار الفكر-بيروت، دويم چاپ: 1412هـ - 1992م.
32. السنة لأبي بكر بن الخلال (1/ 143). أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)، تحقيق: د. عطية الزهراني، خپروونکي اداره: دار الراية - الرياض، لومړی چاپ، کال 1410هـ - 1989م.
33. سنن ابن ماجه، تأليف: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (٢٠٩ - ٢٧٣ هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط او نورو، خپروونکي اداره: دار الرسالة العالمية، لندن، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
34. سنن ابى داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط او محمّد كامل قره بللي، خپروونکي اداره: دار الرسالة العالمية، لومړی چاپ، کال 1430 هـ - 2009 م
35. سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاک، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، خپروونکي اداره: دار الغرب الإسلامي - بيروت، د خپرېدو کال 1998 م
36. سنن الدارقطني، تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، خپروونکي اداره: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال 1424 هـ - 2004 م.
37. السنن الصغرى للبيهقي مع شرحه المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الرشد، د نشر کال: 1422هـ - 2001م، رياض، السعودية.
38. السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُو جَرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، خپروونکي اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، درېم چاپ، کال 1424 هـ - 2003 م.
39. السنن الكبير، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، خپروونکي اداره: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - القاهرة، لومړی چاپ، کال: ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
40. السياسات الاقتصادية، عبد المطلب عبد المجيد، مجموعة النيل العربية، مصر، لومړی چاپ کال ٢٠٠٣م.
41. السياسات المالية، حامد عبد الحميد دراز، الدار الجامعية، الاسكندرية - مصر، ٢٠٠٢م.
42. السياسة المالية في ظل الاقتصاد الاسلامي، عوف محمود الكفراوي، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية مصر، دويم چاپ، کال ٢٠٠٦م.
43. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، تأليف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، خپروونکي اداره: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)، لومړی چاپ، کال: 1417 هـ - 1997م

44. شرح النووي على مسلم، خيروونكي اداره: دار احياء التراث العربي بيروت، دويم چاپ، كال: ١٣٩٢ هـ ق. همدا راز القبس شرح الموطا د ابن عربي مالكي، د بدر الدين عيني د سنن أبي داود شرحه او نور.
45. شرح سنن أبي داود، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ) تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، خيروونكي اداره: مكتبة الرشد - الرياض، لومري چاپ، كال: 1420 هـ - 1999 م.
46. شرح صحيح البخاري، تأليف: ابن بطلال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩ هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، چاپوونكي اداره: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، دويم چاپ، كال: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
47. شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت 681هـ) خيروونكي اداره: دار الفكر، بيروت، لبنان.
48. شرح معاني الآثار، تأليف: بو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق او تقديم: محمد زهري النجار او محمد سيد جاد الحق، خيروونكي اداره: عالم الكتب، لومري چاپ، كال ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م.
49. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 هـ)، تحقيق: د. حمد الكبيسي، خيروونكي اداره: مطبعة الإرشاد - بغداد، لومري چاپ، كال: 1390 هـ - 1971 م.
50. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، خيروونكي اداره: دار طوق النجاة، لومري چاپ، كال ١٤٢٢ هـ.
51. صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، خيروونكي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
52. العالمية يا الفتاوى الهندية، نشر وونكي اداره: دار الفكر، د نشربدو كال: 1411 هـ - 1991 م.
53. غياث الأمم في التياث الظلم، تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (٤١٩ هـ - 478هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب، دويم چاپ، كال 1401 هـ.
54. فضائح الباطنية، تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، خيروونكي اداره: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت.
55. الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، طبع دار الفكر - دمشق، سوريه، خلورم چاپ.
56. فقه المعاملات المالية (المال، الملكية، العقد)، ليكوال: أ. د. محمد عثمان شبير (كلية الشريعة - جامعة قطر) چاپوونكي اداره: دار النفائس للنشر والتوزيع، اردن، دريم چاپ، كال ٢٠١٠ م ١٤٣٠ هـ.
57. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تأليف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشيلي المالكي (ت ٥٤٣ هـ) تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، خيروونكي اداره: دار الغرب الإسلامي، لومري چاپ، كال: ١٩٩٢ م.

58. قضية الأغلبية من وجهة الشرعية، دا وروكي رساله په لومړي ځل په كال 2012م كې د الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت - لبنان څخه چاپ شوه.
59. القواعد الصغرى (الفوائد في اختصار المقاصد) ص92، تاليف: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تحقيق: ايداد خالد الطباع، خپرونكي اداره: دار الفكر المعاصر، دار الفكر - دمشق، لومړى چاپ، كال 1416هـ ق.
60. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067هـ) الناشر: مكتبة المثنى - بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية)، تاريخ النشر: 1941م.
61. كفاية النبيه في شرح التنبيه، تأليف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (ت 710هـ) تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، خپرونكي اداره: دار الكتب العلمية، لومړى چاپ، كال: 2009م.
62. ما رواه الأساطين في عدم المجيء الى السلاطين (ذم القضاء وتقلد الأحكام، ذم المكس)، د امام جلال الدين السيوطي كتاب، تحقيق: مجدي فتحي السبت، خپرونكي اداره: دار الصحابة للنشر والتوزيع، طنطا- مصر، لومړى چاپ، كال: 1411هـ ق 1991م.
63. المالية العامة (1) الايرادات والنفقات، محمد خير العكام، د الجامعة الافتراضية السورية د خپرونو څخه د الكترونيكي خپرندو كال 2018م.
64. المالية العامة (النظم الضريبية)، خپرونكي اداره: منشورات الحلبي، الجزائر، كال 2003م.
65. المالية العامة والتشريع الضريبي، د دكتور أعاد حمود القيسي ليكنه، د دار الثقافة للنشر والتوزيع د خپرونو څخه، نهم چاپ كال 2015م.
66. المالية العامة، فليح حسن خلف، د عالم الكتاب الحديث او جدار للكتاب العلمي، اردن د خپرونو څخه، لومړى چاپ كال 2008م.
67. مبادئ المالية العامة، په ليبيا كې د «الجامعة المفتوحة» درسي كتاب، طرابلس، الجماهيرية العظمى.
68. المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، خپرونكي اداره: دار المعرفة - بيروت، ب. ط. كال 1414هـ - 1993م.
69. مَجَلَّةُ الْأَحْكَامِ الْعُدْلِيَّةِ، تاليف: د عثماني خلافت د علماو او فقهاو د يو كميسیون له لورې تاليف شوى كتاب، نشرونكي اداره: نور محمد كتابخانه تجارت كتب، آرام باغ كراچي.
70. مختصر خليل، تاليف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ)، تحقيق: أحمد جاد، خپرونكي اداره: دار الحديث/القاهرة، لومړى چاپ، كال 1426هـ/2005م.
71. مدارك التنزيل وحقائق التأويل د أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) ليكنه، تحقيق او تخريج: يوسف علي بديوي، خپرونكي اداره: دار الكلم الطيب، بيروت، لومړى چاپ، كال 1419هـ - 1998م.

72. المدخل الفقهي العام، د شيخ مصطفى أحمد الزرقا ليكنه، د دار القلم دمشق چاپ، د چاپ كال: ۱۹۹۸ م ۱۴۱۸ هـ ق.
73. المستصفي من علم الأصول، د امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي (۴۵۰ هـ - ۵۰۵ هـ)، تحقيق: حمزة بن زهير حافظ، د چاپ د تفصيلاتو نه بغير.
74. مسند أبي يعلى الموصلي، تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي (۲۱۰ - ۳۰۷ هـ) او ورسره «رحمات الملاء الأعلى بتخريج مسند أبي يعلى» هم دي، تخريج اوتعليق: سعيد بن محمد السناري، خپروونكي اداره: دار الحديث - القاهرة، لومړی چاپ، كال: ۱۴۳۴ هـ - ۲۰۱۳ م.
75. مسند أحمد، تأليف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط او عادل مرشد او نور ملگري يې، د دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي د څار لاندې، چاپوونكي اداره: مؤسسة الرسالة، لومړی چاپ، كال: 1421 هـ - 2001 م.
76. مسند أحمد، د امام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241 هـ) تأليف، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، او نور، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، خپروونكي اداره: مؤسسة الرسالة، لومړی چاپ، كال: 1421 هـ - 2001 م.
77. مسند دارمي مشهور په سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255 هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، چاپوونكي اداره: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، لومړی چاپ، كال: 1412 هـ - 2000 م.
78. مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، دويم چاپ، كال: 1403 هـ ق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
79. المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت ۲۳۵ هـ)، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، خپروونكي اداره: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، لومړی چاپ، كال: ۱۴۳۶ هـ - ۲۰۱۵ م.
80. معجم المصطلحات الاقتصادية، احمد زكي بدوي، دار الكتاب المصري، كال ۱۹۸۵ م.
81. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، د مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية او مجمع الفقه الدولي (منظمة المؤتمر الاسلامي) د خپرونو څخه، لومړی چاپ، كال ۲۰۱۳ م ۱۴۳۴ هـ.
82. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا/ والأندلس والمغرب، تأليف: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 914 هـ) چاپوونكي اداره: د المغرب د اوقافو او شؤون اسلامي وزارت، كال ۱۴۰۱ هـ - ۱۹۸۱ م. دا كتاب بيا نشر او علمي تحقيق ته اړتيا لري، بې شمېره طباعتي غلطۍ په کې دي، تر څو يې نص تصحيح نه شي د درستې استفادې وړ نه دي، ځکه چا بې له اهتمام څخه چاپ کې دی.
83. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، خپروونكي اداره: دار الفكر - بيروت، لومړی چاپ، كال 1405 هـ ق.

84. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، خپررونكي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دريم چاپ، كال ۱۴۲۰هـ.
85. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ) چاپوونكي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دويم چاپ، كال: ۱۳۹۲ هـ ق.
86. الموسوعة الفقهية الكويتية، (د علماو د يوې لوى مجموعې له لوري ليكل شوى ده)، د كويت د وزارت اوقاف له نشراتو څخه، دويم چاپ، كال ۱۴۰۴هـ ۱۹۸۳م.
87. النظام الضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي، قسنطينة پوهنتون، الجزاير كې د ماستري رساله، ليكواله: رحمة نابتي، تعليمي كال: ۲۰۱۳-۲۰۱۴م.
88. النظرية الاقتصادية، تأليف: دكتور احمد جامع، خپروونكي اداره: دار النهضة، خلورم چاپ، كال ۱۹۸۴م.
89. النظم المالية في الاسلام، ليكوال: قطب ابراهيم محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلورم چاپ، كال ۱۹۹۶م.
90. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (608هـ 681هـ) تحقيق: إحسان عباس، چاپوونكي اداره: دار صادر بيروت، ب. ت.
91. الهداية في شرح بداية المبتدي، تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت 593هـ) تحقيق: طلال يوسف، خپروونكي اداره: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
92. الهداية مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي د ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراچي چاپ.